

Eidgenössische Hochschule für Berufsbildung EHB

Bachelor of Science in Berufsbildung

Bachelorarbeit

Mehr als Handwerk – berufliche Identität im Berufsfeld der Gebäudehülle:

Eine Analyse der Zusammenhänge zwischen
Ausbildungsbedingungen und beruflicher Identität
der Lernenden

Autorin: Dragica Vrhovac

Immatrikulationsnummer: 21-197-116

Betreuer: Dr. Filippo Pusterla

Eingereicht am 30.06.2025

Abstract

Ziel der vorliegenden Studie war es, den Zusammenhang zwischen Ausbildungsbedingungen und der beruflichen Identität von Lernenden im Berufsfeld Gebäudehülle systematisch zu untersuchen. Berücksichtigt wurden dabei Faktoren wie berufliches und betriebliches Engagement, die Zufriedenheit mit dem Lehrbetrieb und der Berufsfachschule, die Ausbildungsprozesse sowie die Qualität der Betreuung durch Berufsbildner:innen. Zur Datenerhebung wurde eine quantitative Online-Umfrage unter 476 Lernenden im 1. bis 3. Lehrjahr durchgeführt. Die gewonnenen Daten ermöglichten eine statistische Analyse zentraler Merkmale des Ausbildungserlebens aus Sicht der Lernenden sowie ihrer Relevanz für die Ausprägung der beruflichen Identität. Mittels Korrelationsanalyse wurden Zusammenhänge zwischen den genannten Ausbildungsfaktoren, der beruflichen Identität sowie der Verbleibsmotivation im Beruf und im Berufsfeld Gebäudehülle geprüft. Die Ergebnisse zeigen signifikante positive Zusammenhänge zwischen förderlichen Ausbildungsbedingungen und einer ausgeprägten beruflichen Identität. Zudem konnte ein signifikanter Zusammenhang zwischen beruflicher Identität und Verbleibsmotivation festgestellt werden. Diese Befunde unterstreichen die Schlüsselrolle der beruflichen Identität für das langfristige berufliche Engagement und die Bindung an das Berufsfeld. Darüber hinaus verdeutlichen sie, dass professionell gestaltete Ausbildungsbedingungen eine zentrale Voraussetzung für eine nachhaltige Fachkräftesicherung darstellen. Die Studie identifizierte zudem identitätsfördernde Elemente, die als praxisnahe Leitlinien zur Optimierung der Ausbildungsqualität genutzt werden können. Insgesamt zeigt die Studie, dass trotz mangelnder gesellschaftlicher Anerkennung eine positive berufliche Identifikation möglich ist – vorausgesetzt, die Rahmenbedingungen stimmen.

Keywords: berufliche Identität, Ausbildungsbedingungen, berufliches Engagement, betriebliches Engagement, Zufriedenheit mit dem Lehrbetrieb, Zufriedenheit mit der Berufsfachschule, Ausbildungsprozesse, Qualität der Betreuung durch Berufsbildner:innen, Verbleibsmotivation, Berufe im Berufsfeld Gebäudehülle, Fachkräftesicherung, berufliche Grundbildung

Inhaltsverzeichnis

Abstract	ii
Inhaltsverzeichnis	iii
Abbildungsverzeichnis	v
Tabellenverzeichnis	vi
1. Einleitung	7
1.1 Forschungsstand.....	9
1.2 Wissenschaftliche Relevanz.....	11
1.3 Forschungsinteresse und Forschungsfrage.....	11
1.4 Zielsetzung und Aufbau der Arbeit.....	11
2. Ausbildungsbedingungen	12
2.1 Engagement.....	12
2.1.1 Berufliches Engagement	14
2.1.2 Betriebliches Engagement.....	15
2.2 Zufriedenheit im Ausbildungskontext.....	16
2.2.1 Zufriedenheit mit Lehrbetrieb	17
2.2.2 Zufriedenheit mit der Schule.....	18
2.3 Ausbildungsprozesse.....	19
2.4 Qualität der Betreuung durch Berufsbildner:in.....	21
3. Berufliche Identität	23
4. Untersuchungsmodell	26
5. Daten und Methode	27
5.1 Stichprobenselektion.....	27
5.2 Fragebogenkonstruktion: Operationalisierung und verwendete Skalen.....	31
5.2.1 Skala Engagement: berufliches und betriebliches Engagement.....	32
5.2.2 Skala Zufriedenheit im Ausbildungskontext: mit Lehrbetrieb und der Schule.....	32
5.2.3 Skala Ausbildungsprozess.....	32

5.2.4	Skala Qualität der Betreuung durch Berufsbildner:in	32
5.2.5	Skala berufliche Identität	33
5.2.6	Item zur Verbleibsmotivation im Beruf	33
5.2.7	Item zur Verbleibsmotivation im Berufsfeld Gebäudehülle	33
5.3	Datensatz	33
5.4	Analytische Vorgehensweise	34
6.	Resultate	35
6.1	Deskriptive Statistik	35
6.2	Hypothesenprüfende Verfahren	37
6.3	Explorative Regressionsanalyse	40
7.	Diskussion der Ergebnisse	40
7.1	Limitationen der Arbeit und Forschungsdesiderate	45
7.2	Praktische Implikationen	45
8.	Conclusio	49
	Literaturverzeichnis	51
	Anhänge	66
	A1 – Lehrvertragsauflösung nach Ausbildungsfeld	66
	A2 – Lehrvertragsauflösung nach Eintrittskohorte bis 4 Jahre 2012–2019 der Berufe im Berufsfeld Gebäudehülle	67
	A3 – Historische Entwicklung der Berufe im Berufsfeld Gebäudehülle	68
	A4 – Entwicklung der Anzahl Lernende 1999–2024 der Berufe im Berufsfeld Gebäudehülle	70
	A5 – Anzahl Lernende Stand 15.11.2024	71
	A6 – Stichprobenselektion (Verteilung) zur Nationalität	72
	A7 – Fragebogen	74
	A8 – Deskriptive Statistik zu den einzelnen Skalen	79
	Selbstständigkeitserklärung	84

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Verhältnis von intrinsischer und extrinsischer Motivation	13
Abbildung 2: Bedingungen, Prozesse und Produkte beruflicher Sozialisation – interaktionistischer Rahmen	25
Abbildung 3: Untersuchungsmodell	26
Abbildung 4: endgültiges Untersuchungsmodell inkl. der zwei Items von Polybau	39
Abbildung A1: Lehrvertragsauflösung nach Ausbildungsfeld	66
Abbildung A2: Lehrvertragsauflösung nach Eintrittskohorte bis 4 Jahre von 2012–2019 der Berufe im Berufsfeld Gebäudehülle	67
Abbildung A3: Entwicklung der Anzahl Lernende 1999–2024	70
Abbildung A4: Anzahl Lernende beim Polybau	71

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Geschlechterverteilung.	27
Tabelle 2: Verteilung der Altersgruppe	28
Tabelle 3: Verteilung über die Kantone	28
Tabelle 4: Verteilung der Nationalität	29
Tabelle 5: Verteilung Lehrberufe.....	29
Tabelle 6: Verteilung Lehrjahre.....	30
Tabelle 7: Wiederwahl des Lehrberufs (retrospektiv)	30
Tabelle 8: Verbleibsmotivation im Beruf	30
Tabelle 9: Verbleibsmotivation im Berufsfeld (Gebäudehülle).....	31
Tabelle 10: Deskriptive Statistiken und Reliabilitäten der verwendeten Skalen	36
Tabelle 11: Korrelationstabelle.....	38
Tabelle 12: Handlungsempfehlungen und Beispielhafte Umsetzungsmöglichkeiten.....	46
Tabelle 12: Handlungsempfehlungen und Beispielhafte Umsetzungsmöglichkeiten (Fortsetzung)	47
Tabelle A1: Vergleich der EFZ-Berufsbezeichnungen und-strukturen	68
Tabelle A2: Vergleich der EBA-Berufsbezeichnungen und-strukturen	69
Tabelle A3: Stichprobenselektion (Verteilung) zur Nationalität	72
Tabelle A4: Stichprobenselektion (Verteilung) zur Nationalität (Fortsetzung).....	73
Tabelle A5: Deskriptive Statistik zur Skala berufliche Identität.....	79
Tabelle A6: Deskriptive Statistik zur Skala berufliche Engagement.....	80
Tabelle A7: Deskriptive Statistik zur Skala betriebliches Engagement.....	80
Tabelle A8: Deskriptive Statistik zur Skala Zufriedenheit mit dem Lehrbetrieb	81
Tabelle A9: Deskriptive Statistik zur Skala Zufriedenheit mit der Berufsfachschule	81
Tabelle A10: Deskriptive Statistik zur Skala Ausbildungsprozess.....	82
Tabelle A11: Deskriptive Statistik zur Skala Qualität der Betreuung durch Berufsbildner:in	83

1. Einleitung

Die berufliche Identität, verstanden als das individuelle Selbstverständnis in Bezug auf den ausgeübten Beruf, wird durch die Ausbildungsbedingungen beeinflusst (Duemmler et al., 2017; Heinemann & Rauner, 2008). Felder et al. (2022, S. 6) unterstreichen: «Die Lernchancen und die Entwicklung der beruflichen Identität hängen stark von den Ausbildungsbedingungen ab, die Lernende im Betrieb vorfinden». Je nach Berufsfeld stehen Lernende vor unterschiedlichen Herausforderungen, wobei die Art und Weise, wie sie diese Bedingungen wahrnehmen und verhandeln, essenziell für ihre Beziehung zu ihrem Beruf sind (Felder et al., 2022; Lempert, 2007). Besonders in anspruchsvollen oder körperlich fordernden Berufen sind Faktoren wie Unterstützung, Autonomie und Kompetenzvermittlung bedeutsam, um die berufliche Identität der Lernenden zu stärken (Deci & Ryan, 1993; Duemmler et al., 2017; Felder et al., 2022; Hüther et al., 2020). Holland (1997) betont, dass eine gefestigte berufliche Identität dann entsteht, wenn Individuen klare Vorstellungen über ihre beruflichen Ziele, Interessen und Fähigkeiten entwickeln. Auch Heinzer und Reichenbach (2013) unterstreichen, dass eine solche Identitätsentwicklung zentral für einen Übergang in die Berufswelt ist. Diese Identität wirkt sich positiv auf das berufliche Engagement und die langfristige Bindung an den Beruf aus. Förderliche Ausbildungsumgebungen tragen massgeblich zur Entwicklung dieser Identität bei, indem sie das Zugehörigkeitsgefühl sowie die Selbstwirksamkeit der Lernenden stärken (Deci & Ryan, 1993; Duemmler et al., 2017; Felder et al., 2020; Grassi et al., 2014; Heinemann & Rauner, 2008; Hüther et al., 2020; Lempert, 2007; Negrini et al., 2016; Neuenschwander & Nägele, 2014).

Vor dem Hintergrund des zunehmenden Fachkräftemangels im Handwerk (Duemmler et al., 2022), gewinnt die Förderung beruflicher Identität zusätzlich an Relevanz. Kampagne wie «Gerüststolz» des SGUV (Schweizerischen Gerüstbau-Unternehmer-Verbands) veranschaulichen, wie öffentliche Anerkennung zur Stärkung des beruflichen Selbstwerts beiträgt: «Wer Grosses leistet, über Fachwissen und Kompetenzen verfügt, wer Dritte unterstützt und für deren Sicherheit sorgt, darf zurecht stolz sein» (Schweizerischer Gerüstbau-Unternehmer-Verband, o. J.). Solche Initiativen können wesentlich zur Attraktivitätssteigerung und langfristigen Bindung an das Berufsfeld beitragen (Duemmler et al., 2017; Felder et al., 2022).

Im Kontext dieser Erkenntnisse spielt das Bildungszentrum Polybau eine zentrale Rolle. Es stellt spezialisierte Bildungsangebote für Fachleute im Bereich Gebäudehülle bereit und wird von sechs Verbänden getragen: Gebäudehülle Schweiz, Swissolar, PAVIDENSA (Abdichtungen Estrich Schweiz), SFHF (Schweizerischer Fachverband für hinterlüftete Fassaden), SGUV und VSR (Verband der Schweizer Anbieter von Sonnen- und Wetterschutz-Systemen) (Bildungszentrum Polybau, 2022). Diese Trägerverbände gewährleisten, dass das Bildungszentrum gegenüber dem SBFJ (Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation) als OdA (Organisation der Arbeitswelt) auftritt und die Interessen der Verbände vertritt.

Ein wesentlicher Indikator für die Qualität der Ausbildungsbedingungen, ist die Lehrvertragsauflösungsquote (LVA), also die vorzeitige Beendigung eines Lehrverhältnisses (Negrini et al., 2015). Laut aktuellen Daten des SBFJ liegt die durchschnittliche LVA im Baugewerbe rund 30 % (Bundesamt für Statistik, 2023b) (Anhang 1). Im Berufsfeld der Gebäudehülle zeigt sich, dass diese Werte in einigen Fachrichtungen signifikant höher oder niedriger ausfallen (Anhang 2). So liegt die LVA etwa bei den Abdichter:innen EFZ über dem Durchschnitt, während sie bei den Dachdecker:innen EFZ niedriger ausfällt. Die eigene Auswertung der Lehrvertragsauflösung nach Eintrittskohorten, basierend auf den vom Bildungszentrum Polybau aufbereiteten Daten des Bundesamts für Statistik (Bundesamt für Statistik, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023a, 2024), verdeutlicht, dass es in den letzten Jahren eine Differenzierung der Lehrvertragsauflösung nach Eintrittskohorten und Bildungsverläufen gab. Die grafische Darstellung in Anhang 2 illustriert, wie sich die Lehrvertragsauflösungsquoten im Berufsfeld Gebäudehülle entwickeln und welche Berufe davon besonders betroffen sind.

Die historische Entwicklung des Berufsfelds Gebäudehülle spielt eine wesentliche Rolle: Bis 2016 existierte der Beruf Polybauer:in EFZ und Polybaupraktiker:in EBA (Anhang 3), bevor er 2017 in die fünf eigenständige Berufe Abdichter:in EFZ, Dachdecker:in EFZ, Fassadenbauer:in EFZ, Gerüstbauer:in EFZ und Storenmonteur:in EFZ unterteilt wurde; sowie für EBA (Abdichtungsdichtungspraktiker:in, Dachdeckerpraktiker:in, Fassadenbaupraktiker:in, Gerüstbaupraktiker:in und Storenmontagepraktiker:in). Beide Abschlüsse (EFZ und EBA) im Berufsfeld der Gebäudehülle zeigen seither unterschiedliche Tendenzen in Bezug auf die LVA-Quote. Für die Eintrittskohorte 2012–2016 lag die LVA-Quote im damaligen Beruf Polybauer:in EFZ zwischen 24 und 28 %, während sich nach der Reform deutliche Unterschiede und teils erhebliche Schwankungen zeigten (Anhang 2). Aufgrund der teils sehr geringen Anzahl an beobachteten Lehrverhältnissen – bei einigen Fachrichtungen unter 30 – können jedoch keine verlässlichen Aussagen für alle Berufe getroffen werden.

Angesichts des Fachkräftemangels hat sich das Bildungszentrum Polybau nicht nur der Entwicklung und Umsetzung von Bildungsdienstleistungen verschrieben, sondern legt auch einen klaren Schwerpunkt auf die kontinuierliche Erhöhung der Anzahl Lernende sowie auf die Schaffung von Ausbildungsbedingungen, die die berufliche Identität der Lernenden fördern. 2010 wurde mit 932 Lernenden ein Höchststand erreicht. Seither ist die Anzahl der Lernenden leicht rückläufig (Anhang 4), doch im Jahr 2024 wurde wieder eine Zahl von über 900 erreicht (Anhang 5), nämlich durch die Integration des sechsten Berufs Solarinstallateur:in EFZ und Solarmonteur:in EBA im Berufsfeld der Berufe in der Gebäudehülle (Anhang 5). Trotz dieser Schwankungen steht die kontinuierliche Verbesserung der Ausbildungsqualität im Zentrum, wobei die enge Kooperation mit den Trägerverbänden sowie deren Engagement für attraktive und identitätsfördernde Ausbildungsbedingungen eine zentrale Rolle spielt. Die vorliegende Untersuchung analysiert, wie Ausbildungsbedingungen im Berufsfeld Gebäudehülle die berufliche Identität der Lernenden fördern; es wird erwartet, dass diese Bedingungen die Identitätsbildung stärken und die Bindung an das Berufsfeld erhöhen.

1.1 Forschungsstand

Die Konstruktion beruflicher Identität ist ein komplexer und dynamischer Prozess, der eng mit der Entwicklung beruflicher Kompetenzen verknüpft ist (Heinemann & Rauner, 2008). In der wissenschaftlichen Diskussion wird hervorgehoben, dass die Lernchancen sowie die Entwicklung der beruflichen Identität stark von den Ausbildungsbedingungen beeinflusst werden, die Lernende im Betrieb vorfinden (Felder et al., 2022). Diese Erkenntnis unterstreicht die Notwendigkeit, die kontextuellen Rahmenbedingungen der praktischen Ausbildung detailliert zu analysieren. Ausbildungsbedingungen gelten als zentrale Faktoren für die berufliche Identitätsbildung (Felder et al., 2022) und umfassen Aspekte wie: *Engagement (beruflich und betrieblich)*, *Zufriedenheit im Ausbildungskontext (Schule und Lehrbetrieb)*, *Ausbildungsprozesse* sowie *Qualität der Betreuung durch Berufsbildner:in*. Diese Faktoren stehen in Wechselwirkung und prägen unmittelbar die Ausbildungserfahrung der Lernenden.

Engagement, wird dabei häufig als Ausdruck intrinsischer Motivation verstanden (Deci & Ryan, 1993) und bildet einen wesentlichen Bestandteil des Ausbildungsprozesses. Es vertieft nicht nur fachspezifische Kompetenzen, sondern stärkt auch das Zugehörigkeitsgefühl zum Berufsfeld. Zudem unterstützt es die Identifikation mit dem Lehrbetrieb, was als grundlegendes menschliches Bedürfnis angesehen wird (Hüther et al., 2020), und die berufliche Selbstwahrnehmung positiv beeinflusst (Heinemann & Rauner, 2008; Singer et al., 2013). Förderliche betriebliche Rahmenbedingungen, welche intrinsische Anreize mit sozialer Einbindung verbinden, verstärken dieses Engagement und sind somit essenziell für die berufliche Identitätsentwicklung (Deci & Ryan, 1993; Felder et al., 2020; Hüther et al., 2020). In der sozialwissenschaftlichen Forschung gelten Engagement und Identifikation daher als zentrale Einflussfaktoren für die Wahrnehmung beruflicher Tätigkeit und deren Sinnhaftigkeit (Heinemann & Rauner, 2008).

Die *Zufriedenheit im Ausbildungskontext*, die sich auf die Anerkennung und soziale Integration der Lernenden im Lehrbetrieb und Schule bezieht, stellt ein zentrales Bindeglied zwischen Engagement und berufliche Identität dar. Dieses Gefühl der Wertschätzung und Einbindung fördert Motivation als auch Zugehörigkeitsgefühl (Deci & Ryan, 1993; Felder et al., 2022; Heinemann & Rauner, 2008; Hüther et al., 2020; Quante-Brandt & Grabow, 2008). Strukturelle und soziale Bedingungen fördern dabei die intrinsische Motivation als auch die berufliche Identität (Felder et al., 2022). Darüber hinaus verstärkt Zufriedenheit Motivation und Engagement, stärkt die emotionale Bindung an den Beruf und fördert eine vertiefte Auseinandersetzung mit beruflichen Aufgaben (Singer et al., 2013). Eng verknüpft ist Zufriedenheit mit der Qualität sozialer Beziehungen und dem sozialen Klima im Ausbildungskontext (Felder et al., 2022; Pekruhl et al., 2018). Eine Abgrenzung zur allgemeinen Lebenszufriedenheit ist unerlässlich da diese primär durch Persönlichkeitsmerkmale geprägt ist (Neuenschwander et al., 2012). Diese Differenzierung ermöglicht ein präziseres Verständnis der spezifischen Einflüsse ausbildungsbezogener Zufriedenheit auf berufliche Identitätsbildung und Bewältigung berufliche Herausforderungen.

Vor diesem Hintergrund nehmen *Ausbildungsprozesse* eine zentrale Bedeutung ein, da sie direkt die emotionale Bildung der Lernenden an ihre Ausbildung und ihren Beruf beeinflussen. Eine hohe Qualität der Ausbildung stärkt nicht nur die Motivation (Nickolaus, 2009), sondern auch die Verantwortungsübernahme für die persönliche und berufliche Entwicklung, was zentrale Elemente der Identitätsbildung sind (Duemmler et al., 2017). Arbeitsbezogenes Lernen in realen Handlungssituationen fördert kognitive, affektive und psychomotorische Fähigkeiten und wirkt motivationsfördernd (Dehnbostel, 2022). Insbesondere Autonomie, eines der drei Grundmotive nach Hüther et al. (2020) und Kernaspekt der Selbstbestimmungstheorie von Deci und Ryan (1993), korreliert positiv mit Ausbildungsqualität und unterstützt die nachhaltige berufliche Entwicklung (Negrini et al., 2016). Trotz positiver Selbsteinschätzung vieler Betriebe, zeigen Negrini et al. (2016) sowie Schweri und Burén (2024), dass sich die Ausbildungsprozesse zwischen den Betrieben deutlich unterscheiden. Daher wird in dieser Untersuchung die Perspektive der Lernenden im Berufsfeld Gebäudehülle besonders berücksichtigt.

Ebenso entscheidend für die berufliche Identität ist die *Qualität der Betreuung durch Berufsbildner:in* (Heinrichs et al., 2022), weil eine professionelle Betreuung den Lernenden eine unterstützende Lernumgebung schafft, in der sie konstruktives Feedback erhalten und sich als wertvolle Mitglieder des Teams wahrnehmen (Felder et al., 2020; Hattie & Zierer, 2018; Heinrichs et al., 2022; Pekruhl et al., 2018; Zambelli & Marcionetti, 2024; Zimmermann et al., 1994). Dies erfüllt grundlegende psychologische Bedürfnisse nach Kompetenz, Autonomie und sozialer Eingebundenheit (Hüther et al., 2020) und wirkt sich positiv auf das Engagement der Lernenden aus (Heinzer & Reichenbach, 2013). Eine hohe Betreuungsqualität stärkt somit nicht nur das Vertrauen der Lernenden in die eigenen Fähigkeiten, sondern fördert auch die berufliche Identitätsbildung durch ein Zugehörigkeitsgefühl.

Im Gegensatz dazu umfasst die *berufliche Identität* das Bewusstsein über eigene berufliche Interessen, Fähigkeiten Werte und Ziele, die für ihre Entwicklung wesentlich sind (Hirschi, 2012, zitiert nach Berg, 2017). Sie entwickelt sich dynamisch und ist eng mit der beruflichen Kompetenzentwicklung verknüpft (Heinemann & Rauner, 2008). Zugleich wird sie von individuelle Zielen sowie den Anforderungen und Erwartungen der Ausbildungs- und Arbeitswelt geprägt (Felder et al., 2022). Wesentliche Dimensionen sind das Verständnis der eigenen Arbeit im beruflichen Kontext, die Identifikation mit beruflichen Werten wie Qualität, emotionales Engagement, die Reflexionsfähigkeit und das Bedürfnis nach Mitgestaltung (Heinemann & Rauner, 2008). Diese Aspekte zeigen, dass berufliche Identität nicht statisch, sondern in Wechselwirkung mit den Ausbildungsbedingungen kontinuierlich weiterentwickelt.

Die vorliegende Untersuchung widmet sich deshalb der differenzierten Analyse, inwiefern Engagement (berufliches und betriebliches), Zufriedenheit im Ausbildungskontext (Schule und Lehrbetrieb), Ausbildungsprozess und Qualität der Betreuung der Berufsbildner:innen die Ausprägung der beruflichen Identität beeinflussen. Besonders im Berufsfeld der Gebäudehülle gilt es, förderliche sowie hemmende Mechanismen zu identifizieren, da ein mangelndes gesellschaftliches Prestige der Berufsausbildung die Identitätsentwicklung erschweren kann (Duemmler et al., 2017; Felder et al., 2022). Die

Kampagne «Gerüststolz» des SGUV zeigt beispielhaft, wie durch gezielte Identitätsstrategien die Wertschätzung des Berufsbildes gesteigert und somit die Attraktivität und Bindung an das Berufsfeld nachhaltig gefördert werden kann. Die gewonnen Erkenntnisse leisten einen Beitrag zum wissenschaftlichen Verständnis beruflicher Identitätsentwicklung im Ausbildungskontext.

1.2 Wissenschaftliche Relevanz

Während einzelne Aspekte der Ausbildungsbedingungen, wie das Engagement (Heinemann & Rauner, 2008) oder Ausbildungsprozesse (Schweri & Burén, 2024), bereits eingehend untersucht wurden, fehlt bislang eine integrative Analyse ihres Zusammenspiels, im Kontext des Berufsfeldes Gebäudehülle. Diese Forschungslücke schliesst die vorliegende Arbeit, indem sie die Zusammenhänge zwischen Ausbildungsbedingungen und beruflichen Identität systematisch anhand quantitativer Erhebungs- und Auswertungsverfahren untersucht.

1.3 Forschungsinteresse und Forschungsfrage

Vor dem Hintergrund der beschriebenen Ausbildungsbedingungen und der gezielten Initiativen zur Stärkung der beruflichen Identität durch das Bildungszentrum Polybau stellt sich die zentrale Forschungsfrage: *Welcher Zusammenhang besteht zwischen den Ausbildungsbedingungen der Lernenden im Berufsfeld der Gebäudehülle (1. – 3. Lehrjahr) und der Ausprägung ihrer beruflichen Identität?*

Als ergänzende Unterfrage wird untersucht, welche praktischen Massnahmen Lehrbetrieb, Verbände und das Bildungszentrum Polybau ergreifen können, um förderliche Ausbildungsbedingungen zu schaffen und die berufliche Identität der Lernenden gezielt zu stärken.

1.4 Zielsetzung und Aufbau der Arbeit

Ziel dieser Arbeit ist es, die Wechselwirkung zwischen den Ausbildungsbedingungen und der beruflichen Identität systematisch zu untersuchen und auf Basis empirischer Daten Empfehlungen für bildungspolitische und betriebliche Massnahmen abzuleiten. Im Zentrum steht dabei das Berufsfeld der Gebäudehülle, das angesichts des Frachtkräftemangels vor besonderen Herausforderungen steht.

Zunächst werden die theoretischen Grundlagen erörtert und vier Hypothesen formuliert (Kapitel 2 und Kapitel 3), die durch ein Untersuchungsmodell gestützt werden (Kapitel 4). Zur Überprüfung dieser Hypothesen werden empirische Daten ausgewertet (Kapitel 5), deren Ergebnisse im Anschluss dargestellt (Kapitel 6) und im Kontext der theoretischen Ansätzen diskutiert werden (Kapitel 7). Abschliessend erfolgt eine Zusammenfassung der zentralen Erkenntnisse, sowie ein Ausblick auf mögliche Massnahmen (Kapitel 8).

2. Ausbildungsbedingungen

Die berufliche Grundbildung stellt eine zentrale Phase der Fachkräftequalifizierung dar (Euler, 2013). Sie trägt nicht nur zur Vermittlung beruflicher Kompetenzen bei, sondern auch zur persönlichen Entwicklung der Lernenden (Gonon et al., 2014; Krongrave, 2021; Neuenschwander et al., 2012; Wettstein, 2020). In der Schweiz verfolgt sie das Ziel, sowohl die Arbeitsmarktintegration als auch die individuelle Entfaltung zu fördern (Bundesgesetz über die Berufsbildung, 2002, zitiert nach Häfeli et al., 2015). Ausbildungsbedingungen spielen hierbei eine entscheidende Rolle: Sie beeinflussen die Stabilität des Lehrverhältnisses und damit den Ausbildungserfolg (Duemmler et al., 2022).

In diesem Zusammenhang gelten Lehrvertragsauflösungen als Indikatoren auf mögliche Schwierigkeiten, die häufig mit den Ausbildungsbedingungen in Verbindung stehen (Lamamra & Duc, 2015). Dabei sind die Ursachen meist multifaktoriell: Unzureichende Passung zwischen Erwartungen und Realität, schlechte Arbeitsbedingungen oder fehlende Betreuung durch Berufsbildner:innen zählen zu den häufigsten Gründen (Fasel, 2024; Felder et al., 2022; Häfeli et al., 2015; Lamamra & Masdonati, 2009; Negrini et al., 2015; Quante-Brandt & Grabow, 2008; Stalder & Schmid, 2006). Zur Analyse der Ausbildungsbedingungen werden vier zentrale Einflussfaktoren betrachtet: das Engagement (berufliches und betriebliches Engagement), ihre Zufriedenheit im Ausbildungskontext (Lehrbetrieb und Schule), die Gestaltung der Ausbildungsprozesse sowie die Qualität der Betreuung durch Berufsbildner:innen. Diese Faktoren gelten in der Forschung als zentrale Bestimmungsgrößen beruflicher Identitätsbildung (Berg, 2017; Deci & Ryan, 1993; Dehnostel, 2022; Felder et al., 2022; Heinemann & Rauner, 2008; Heinrichs et al., 2022; Heinzer & Reichenbach, 2023; Hüther et al., 2020; Negrini et al., 2016; Neuenschwander et al., 2012; Pekruhl et al., 2018; Schweri & Burén, 2024; Singer et al., 2013). Im Folgenden werden diese Indikatoren systematisch beschrieben und diskutiert, um ein differenziertes Verständnis der Ausbildungsbedingungen zu gewinnen.

2.1 Engagement

Engagement ist ein Schlüsselindikator für Lernmotivation und Ausbildungsstabilität. Während intrinsische Motivation die freiwillige Hinwendung zu einer Aufgabe aufgrund von Interesse und Freude beschreibt (Deci & Ryan, 1993), bezeichnet Engagement das tatsächliche aktive Verhalten und die Beteiligung der Lernenden in der Ausbildung. Die Selbstbestimmungstheorie von Deci und Ryan (1993) geht davon aus, dass Engagement auf intrinsischer Motivation basiert. Diese Form ist besonders nachhaltig, da es nicht von externen Belohnungen oder Zwängen abhängig ist (Deci & Ryan, 1993; Heinemann & Rauner, 2008; Neuenschwander & Nägele, 2014). Ein intrinsisches Engagement fördert auch die Identifikation mit den beruflichen Zielen und dem Berufsfeld (Heinemann & Rauner, 2008). Allerdings kann diese Form der Motivation durch extrinsische Anreize – wie finanzielle Belohnungen oder Leistungslohn – verringert werden, wenn diese als kontrollierend erlebt werden (Brandstätter et al., 2013; Deci & Ryan, 1993). In solchen Fällen kann ein sogenannter Korrumpierungseffekt eintreten, der das

Engagement und die beruflichen Identität negativ beeinflusst (Brandstätter et al., 2013). Zentral in der Diskussion um Engagement ist das Verhältnis zwischen intrinsischer und extrinsischer Motivation, wie Abbildung 1 veranschaulicht.

Abbildung 1: Verhältnis von intrinsischer und extrinsischer Motivation

Quelle: Möltner et al. (2024, S. 152) basiert auf Ryan und Deci (2020)

Zahlreiche Studien zeigen, dass Engagement nicht nur individuell bedingt ist, sondern von betrieblichen Rahmenbedingungen, sozialer Unterstützung und wahrgenommener Anerkennung beeinflusst wird (Duemmler et al., 2017; Felder et al., 2022; Hüther et al., 2020; Singer et al., 2013). Somit stellt sich die Frage, inwiefern das Engagement oder dessen Fehlen einen Einfluss auf Lehrvertragsauflösungen haben kann. Denn die Gründe für diese hohe Quote sind vielfältig und umfassen sowohl individuelle als auch strukturelle Faktoren (Negrini et al., 2015). Dennoch betonen Neuenschwander et al. (2012), dass die Förderung des Fähigkeitsselbstkonzept der Jugendlichen ein gemeinsames Engagement von Jugendlichen, Auszubildenden, Lehrpersonen und Eltern erfordert. Studien weisen jedoch darauf hin, dass übermäßiges Engagement negative Folgen wie Überforderung oder enttäuschte Erwartungen der Lernenden haben kann. (Duemmler et al., 2022; Häfeli et al., 2015; Stalder & Schmid, 2006). Ohne ausreichende Unterstützung, kann es zu Stress und Frustration kommen, was letztlich die berufliche Identität negativ beeinflussen kann (Felder et al., 2022, Güntzer, 2017). Dennoch fördert das Engagement die berufliche Identifikation und stärkt die Bindung an den Lehrbetrieb und Beruf (Heinemann & Rauner, 2008; Hüther et al., 2020; Neuenschwander & Nägele, 2014; Singer et al., 2013; Stalder & Schmid, 2006). Obwohl die meisten von einer Entwicklung beruflicher Identität reden, fokussiert sich diese Arbeit auf deren aktuelle Ausprägung, um den Zusammenhang mit dem momentanen Engagement zu analysieren. Daraus abgeleitet lässt sich folgende Hypothese formulieren:

Hypothese 1: Je höher das *Engagement* der Lernenden im Berufsfeld der Gebäudehülle ist, desto stärker ist ihre berufliche Identität ausgeprägt.

2.1.1 Berufliches Engagement

Berufliches Engagement beschreibt die emotionale, soziale und kognitive Bindung an den gewählten Beruf sowie die Bereitschaft, sich aktiv mit dessen Anforderungen auseinanderzusetzen (Felfe, 2020; Hüther et al., 2020; Neuenschwander & Nägele, 2014; Singer et al., 2013). Heinemann und Rauner (2008) betonen, dass diese Form über die Ausbildungszeit hinausgeht und die Basis für eine nachhaltige berufliche Entwicklung bildet. Ein wesentlicher Ausgangspunkt für berufliches Engagement ist die Berufsethik (Heinemann & Rauner, 2008). Sie bildet die Grundlage für die innere Verpflichtung gegenüber dem Beruf und stärkt «berufliches Commitment», also die Bindung an die berufliche Laufbahn sowie die Identifikation mit deren Werten und Zielen (Fischer, 2013; Häfeli et al., 2015; Neuenschwander & Nägele, 2014). Dieses Commitment wiederum bedingt einen aktiven Einsatz für die beruflichen Anforderungen und die Weiterentwicklung des Berufsbildes (Steers, 1977, zitiert nach Neuenschwander & Nägele, 2014). Lee et al. (2000, zitiert nach Neuenschwander & Nägele, 2014) zeigen in einer Studie, dass berufliches Commitment mit der beruflichen Identität und der Arbeitsleistung zusammenhängt. Fehlt die ethische Orientierung, bleibt das Engagement oft extrinsisch motiviert und verliert langfristig an Stabilität. Darüber hinaus wirkt sich das betriebliche Umfeld auf das Engagement aus: Unterstützung fördert Identifikation, während mangelnde Wertschätzung die Motivation mindern kann (Felder et al., 2022; Neuenschwander & Nägele, 2014; Quante-Brandt & Grabow, 2008). Entscheidend ist eine Balance zwischen individueller Motivation und äusseren Rahmenbedingungen, die berufliches Engagement entweder begünstigen oder hemmen.

Heinemann und Rauner (2008) betonen, dass die Ausprägung beruflicher Identität und das Engagements von individuellen, gesellschaftlichen und arbeitsorganisatorischen Faktoren abhängen. Demzufolge können Lehrvertragsauflösungen auf fehlende berufliche Engagements und Unzufriedenheit hinweisen (Neuenschwander et al., 2012). Fehlen Identifikation, betriebliche Unterstützung, Entwicklungsperspektiven oder Anerkennung, steigt das Risiko einer Distanzierung bis hin zur Lehrvertragsauflösung (Duemmler et al., 2022; Häfeli et al., 2015). Lernende identifizieren sich mit der Arbeit, den zu erlernenden Kompetenzen und den Karrieremöglichkeiten, sofern eine Passung zwischen Erwartungen der Lernenden und betrieblichen Gegebenheiten besteht (Duemmler et al., 2022; Felder et al., 2022; Neuenschwander & Nägele, 2014). Daran anknüpfend betonen Heinemann und Rauner (2008), dass positive Betriebserfahrungen Engagement und Arbeitsmoral stärken, während Enttäuschung sie erschweren, und somit den Zusammenhang mit organisationalen sowie strukturellen Faktoren unterstreicht. Ein wertschätzendes Umfeld, mit Anerkennung und Entwicklungsmöglichkeiten, fördert langfristig das berufliche Engagement (Felder et al., 2022; Neuenschwander & Nägele, 2014). Obwohl die Konzepte auf die Entwicklung beruflicher Identität abzielen, betrachtet diese Untersuchung deren aktuelle Ausprägung im Zusammenhang mit dem beruflichen Engagement.

Hypothese 1.1: Je höher das *berufliche Engagement* der Lernenden im Berufsfeld der Gebäudehülle ist, desto stärker ist ihre berufliche Identität ausgeprägt.

2.1.2 Betriebliches Engagement

Im Gegensatz zur beruflichen Engagement beschreibt das betriebliche Engagement die emotionale, soziale und kognitive Verbundenheit mit dem Lehrbetrieb, sowie die Identifikation mit dessen Zielen, Werten und sozialen Strukturen (Berg, 2017; Felfe, 2020; Häfeli et al., 2015; Hüther et al., 2020; Neuenschwander & Nägele, 2014; Singer et al., 2013). Während sich berufliches Engagement primär auf den Beruf fokussiert, richtet sich betriebliches Engagement auf die Organisation (Heinemann & Rauner, 2008). Ein entscheidender Aspekt für das betriebliche Engagement ist die Arbeitsmoral. Sie beeinflusst das «betriebliche Commitment», das die emotionale Bindung an die Organisation beschreibt und zum betrieblichen Engagement führt, bei dem Lernende sich aktiv in betriebliche Prozesse einbringen und die Unternehmenswerte vertreten (Felfe, 2020; Fischer, 2013). Dass betriebliche Commitment eng mit beruflicher Identität und Arbeitsleistung verbunden ist, zeigen auch Lee et al. (2000, zitiert nach Neuenschwander & Nägele, 2014). Zudem betonen Heinemann und Rauner (2008) sowie Quante-Brandt und Grabow (2008), dass diese Bindung durch Anerkennung der Leistungen und soziale Integration im Team geprägt wird. Diese Faktoren stärken die Identifikation der Lernenden mit dem Betrieb und erhöhen ihre Bereitschaft, sich aktiv in betriebliche Prozesse einzubringen.

Jedoch ist das betriebliche Engagement nicht immer stabil und kann von verschiedenen Herausforderungen beeinflusst werden. So zeigen die Ergebnisse von Randall (1990) für die Zeiträume 1975–1979, 1980–1989 und nach 1985 sowie Cohen (1991) für 1980–1984 und 1985–1991, dass das «betriebliche Commitment» in diesen Perioden zurückging. Dieses Nachlassen kann das betriebliche Engagement der Lernenden schwächen, die zu einer Entkopplung von Zielen und Werten des Betriebs führen (Heinemann & Rauner, 2008). Die Passung zwischen Person und Organisation spielt eine entscheidende Rolle für die Verbundenheit (Kristof-Brown et al., 2005). Je stärker die Werte übereinstimmen, desto leichter fallen die Eingliederung in den Arbeitsalltag und die Entwicklung des beruflichen Selbstbildes (Edwards & Cable, 2009). Dabei beeinflussen betriebliche Bedingungen wie Betriebsgrösse, Betriebsorganisation sowie Ausbildungs- und Betreuungsqualität die LVA, die Arbeitszufriedenheit und das Engagement (vgl. Häfeli & Schellenberg, 2009, S. 98, zitiert nach Häfeli et al., 2015). Dies wiederum kann zu besseren Leistungen und einer längeren Betriebszugehörigkeit sowie einer guten Passung führen (Kristof-Brown et al., 2005). Diese Entwicklung verdeutlicht, dass betriebliche Bindungen zunehmend fragil werden, was Auswirkungen auf die berufliche Ausbildung hat. Wenn Lernende enttäuscht werden – durch mangelnde Wertschätzung, fehlende Entwicklungsperspektiven oder unzureichende Unterstützung –, kann dies das betriebliche Engagement mindern sowie zu einer negativen Wahrnehmung des Berufs und der beruflichen Identität führen (Felder et al., 2022; Häfeli et al., 2015; Quante-Brandt & Grabow, 2008). Obwohl meist die Entwicklung beruflicher Identität thematisiert wird, untersucht diese Arbeit deren aktuelle Ausprägung und den Einfluss des betrieblichen Engagements.

Hypothese 1.2: Je höher das *betriebliche Engagement* der Lernenden im Berufsfeld der Gebäudehülle ist, desto stärker ist ihre berufliche Identität ausgeprägt.

2.2 Zufriedenheit im Ausbildungskontext

Fasel (2024) zeigt, dass die Ausbildungsbedingungen in der Schweiz verbessert werden müssen, da über ein Drittel der Lernenden unzufrieden sind. Zufriedenheit umfasst dabei die Wahrnehmung der Qualität und Passung des schulischen und betrieblichen Umfelds (Häfeli et al., 2015). Sie entsteht, wenn die individuellen Erwartungen an die Ausbildung mit den tatsächlichen Erfahrungen übereinstimmen (Felder et al., 2022; Häfeli et al., 2015; Holland, 1997; Neuenschwander, 2021). Schule und Betrieb teilen die Verantwortung, den Lernenden eine Bildungs- und Arbeitsumgebung bereitzustellen, die ihrer jeweiligen Entwicklungsstufe entspricht (J. S. Eccles et al., 1993, zitiert nach Neuenschwander, 2021). Doch Lehrbetrieb und Berufsfachschule verfolgen teils unterschiedliche Zielsetzungen (Kösel, 2005, zitiert nach Neuenschwander et al., 2012). Während die Berufsfachschule den Schwerpunkt auf die persönliche Entwicklung der Lernenden legt, fokussieren sich die Lehrbetriebe vor allem auf deren produktiven Einsatz (Neuenschwander et al., 2012), da die Lehrbetriebe in Konkurrenz zu anderen Marktteilnehmenden stehen (Duemmler et al., 2022; Felder et al., 2022; Neuenschwander et al., 2012). Deshalb sind eine gute Abstimmung und Zusammenarbeit zwischen Betrieb und Schule von grosser Bedeutung (Neuenschwander et al., 2012). Studien belegen, dass Menschen sich am besten entfalten, lernen und arbeiten können, wenn sie sich in einem für sie geeigneten schulischen oder beruflichen Umfeld befinden (Eccles & Roeser, 2009; Feij, 1998, zitiert nach Neuenschwander, 2021). Dabei ist die Ausbildungs- und Arbeitszufriedenheit von der allgemeinen, bereichsunspezifischen Zufriedenheit zu unterscheiden, da sie sowohl von der konkreten Ausbildungs- und Arbeitssituation als auch von individuellen Persönlichkeitsmerkmalen beeinflusst wird (Trait vs. State) (Neuenschwander et al., 2012).

Zudem wird die Entwicklung beruflicher Kompetenzen sowohl durch schulische und betriebliche Bedingungen als auch durch deren Zusammenspiel beeinflusst (Neuenschwander et al., 2012). Berufsfachschule und Lehrbetrieb sind komplexe Systeme mit vielfältigen Wirkungen, die sowohl die Zufriedenheit als auch das Engagement der Lernenden beeinflussen (Neuenschwander et al., 2012). Demnach führt eine hohe Zufriedenheit in der Ausbildung zu einer starken intrinsischen Motivation (Deci & Ryan, 1993), zu einem ausgeprägten Zugehörigkeitsgefühl (Duemmler et al., 2017; Hüther et al., 2020; Neuenschwander & Nägele, 2014) und letztlich zu beruflicher Identität (Felder et al., 2022). Des Weiteren beeinflusst sie das Engagement, indem sie entweder eine positive Bindung zu Beruf und Betrieb fördert oder bei Unzufriedenheit das Risiko für Desinteresse und Lehrvertragsauflösung erhöht (Häfeli et al., 2015; Heinemann & Rauner, 2008; Hüther et al., 2020; Neuenschwander et al., 2012; Neuenschwander & Nägele, 2014; Singer et al., 2013; Stalder & Schmid, 2006; Steers, 1977). Trotzdem sollten die betriebliche und die schulische Zufriedenheit als zwei sich ergänzende Faktoren im Ausbildungsprozess betrachtet werden. Diese Studie analysiert die aktuelle Ausprägung beruflicher Identität in Verbindung mit der Zufriedenheit im Ausbildungskontext.

Hypothese 2: Je höher die *Zufriedenheit im Ausbildungskontext* der Lernenden im Berufsfeld der Gebäudehülle ist, desto ausgeprägter ist ihre berufliche Identität.

2.2.1 Zufriedenheit mit Lehrbetrieb

Die Zufriedenheit der Lernenden mit dem Lehrbetrieb ist ein zentraler Erfolgsfaktore der beruflichen Ausbildung und beeinflusst Motivation, persönliche Entwicklung und langfristige Bindung (Berg, 2017; Felfe, 2020; Heinemann & Rauner, 2008; Heinrichs et al., 2022; Singer et al., 2013). Der Betrieb nimmt dabei eine Schlüsselrolle in der Gestaltung wirksamer Lernprozesse ein (Dehnbostel, 2020; Felder et al., 2022; Häfeli et al., 2015). Ein zentrales Konzept ist die wahrgenommene Passung zwischen Betrieb und Lernender Person (Häfeli et al., 2015). Studien zeigen, dass eine hohe Passung positive distale Effekte hat: wie höhere Zufriedenheit mit dem Betrieb, stärkere Lernmotivation sowie erhöhte Abschlussabsicht (Häfeli et al., 2015; Holland, 1997; Nägele & Neuenschwander, 2015; Neuenschwander, 2021; Zimmermann et al., 1994). Dabei wirken insbesondere das Betriebsklima, die Qualität zwischenmenschlichen Beziehungen und die soziale Integration als entscheidende Einflussfaktoren (Felder et al., 2022; Zimmermann et al., 1994).

Ein unterstützendes Betriebsklima begünstigt das Zugehörigkeitsgefühl, fördert Vertrauen und stärkt die Identifikation mit dem Betrieb (Duemmler et al., 2017; Felder et al., 2022; Hüther et al., 2020; Singer et al., 2013; Zimmermann et al., 1994). Die Beziehung zu Vorgesetzten und Kolleg:innen hat dabei eine vermittelnde Wirkung auf das Commitment und die Bindung an den Betrieb (Felder et al., 2022; Heinrichs et al., 2022; Knecht & Schubert, 2015). Im Gegensatz dazu kann ein negatives Klima Unsicherheit erzeugen, die Motivation untergraben und zu einem vorzeitigen Ausbildungsabbruch führen (Felder et al., 2022; Häfeli et al., 2015; Quante-Brandt & Grabow, 2008). Soziale Integration stellt dabei nicht nur eine Folge, sondern auch eine Voraussetzung für gelingendes betriebliches Lernen (Billett, 2003; Billett & Chroy, 2013; Lave & Wenger, 1991, zitiert nach Neuenschwander & Nägele, 2014). Duemmler et al. (2022) gehen sogar von einer Vorbedingung aus. Zugehörigkeit, sozialer Kontakt und emotionale Verbundenheit sind grundlegende Voraussetzung für eine erfolgreiche betriebliche Einbindung (Deci & Ryan, 1993; Hüther et al., 2020; Zimmermann et al., 1994). Diese soziale Einbettung im Betrieb trägt nicht nur zum Wissenserwerb bei, sondern fördert auch die berufliche Identifikation, indem das Selbstverständnis als Fachkraft als auch die emotionale Verbundenheit mit dem Beruf stärkt (Heinemann & Rauner, 2008; Heinrichs et al., 2022; Knecht & Schubert, 2015; Neuenschwander & Nägele, 2014; Singer et al., 2013). Dabei wird das Commitment – im Sinne einer motivationalen Reaktion auf einer beruflichen Anforderung – durch die Kombination aus Aufgabenbewältigung und sozialer Integration erklärt (Kammeyer-Mueller & Wanberg 2003, zitiert nach Neuenschwander & Nägele, 2014). Eine unterstützende betriebliche Lernumwelt stärkt Zufriedenheit, Motivation und berufliche Identität, während hohe Ausbildungsqualität das Risiko von Unzufriedenheit und Lehrvertragsauflösung mindert (Häfeli et al., 2015; Pekruhl et al., 2018). Vor diesem Hintergrund ergibt sich folgende Hypothese:

Hypothese 2.1: Je höher die *Zufriedenheit mit Lehrbetrieb* der Lernenden im Berufsfeld der Gebäudehülle ist, desto ausgeprägter ist ihre berufliche Identität.

2.2.2 Zufriedenheit mit der Schule

Neben dem betrieblichen Umfeld stellt die Berufsfachschule eine weitere zentrale Lernumgebung dar. Berufliche Bildung zielt nicht allein auf Fachkompetenz, sondern ebenso auf Persönlichkeitsentwicklung und Allgemeinbildung ab (Gonon et al., 2014; Wettstein, 2020). Die Schule erfüllt laut Fend (2006, zitiert nach Neuenschwander, 2021) Funktionen wie Qualifikation, Selektion, Integration und gesellschaftliche Kontrolle und prägt damit berufliche Sozialisation. Im Rahmen dieser beruflichen Sozialisation sollen Lernende auch überfachliche Kompetenzen entwickeln, wie sie in Bildungsverordnungen sowie Lehrplänen vorgesehen sind. Allerdings erfolgt deren Förderung in den Lehrbetrieben und Berufsfachschulen oft eher zufällig und wenig systematisch (Neuenschwander & Nägele, 2014). Die schulische Umgebung wirkt über verschiedene Kanäle auf die Entwicklung der Lernenden. Dazu zählen unter anderem ein respektvoller Umgang, klare Strukturen, förderliche Leistungsanforderungen, sowie ein unterstützendes Verhältnis zwischen Lehrkräften und Lernenden (Gonon et al., 2014; Grassi et al., 2014; Hattie & Zierer, 2018; Jank & Meyer, 2018; Städeli et al., 2013). Diese Faktoren schaffen den Rahmen für eine positive Wahrnehmung des Lernorts. Wie im betrieblichen Kontext zeigt sich auch im schulischen Bereich: Ein positives Schulklima stärkt soziale Integration, Zugehörigkeit und emotionale Bindung an die Institution (Duemmler et al., 2017; Fend, 2009; Hüther et al., 2020; Landua et al., 2005).

Ein solches unterstützendes Umfeld, das auf die individuellen Entwicklungsbedürfnisse der Lernenden eingeht, kann nicht nur die Lernmotivation steigern (Wild, 2001), sondern auch die langfristige Bindung an den Beruf stärken (Felder et al., 2022). Die Identifikation mit der Schule – in Form von Stolz oder emotionalem Wohlbefinden – beeinflusst die Lernmotivation (Fend, 2009; Zambelli & Marcionetti, 2024). Diese Frage, ob Lernende gerne zur Schule gehen und sich dort wohlfühlen ist dabei ein valider Indikator für schulisches Wohlbefinden und damit auch für schulische Zufriedenheit (Fend, 2009; Zambelli & Marcionetti, 2024). Das soziale Klima innerhalb der Klasse spielt hierbei eine wichtige Rolle. Es wird wesentlich durch den respektvollen Umgang sowie die Beziehungen der Lernenden untereinander geprägt und beeinflusst die schulische Zufriedenheit (Landua et al., 2005; Schubiger, 2016). Ein starker Klassenzusammenhalt trägt zur emotionalen Stabilität und zu einem positiven Lernerlebnis bei (Hüther et al., 2020). Insbesondere die soziale Integration in der Klasse, d. h. stabile Beziehungen und wertschätzendes Miteinander, wirkt sich direkt auf die Lernmotivation, Wohlbefinden und Leistung aus (Häfeli et al., 2015; Hüther et al., 2020; Neuenschwander, 2021; Zambelli & Marcionetti, 2024). Diese Faktoren stehen in enger Wechselwirkung mit der Unterrichtsqualität, der Zusammensetzung der Klasse sowie dem Betreuungsverhältnis, das wiederum die Zufriedenheit und den objektiven Ausbildungserfolg beeinflussen (Häfeli et al., 2015). Daraus ergibt sich folgende Hypothese zur aktuellen Ausprägung der beruflichen Identität:

Hypothese 2.2: Je höher die *Zufriedenheit mit der Schule* der Lernenden im Berufsfeld der Gebäudehülle ist, desto ausgeprägter ist ihre berufliche Identität.

2.3 Ausbildungsprozesse

Ausbildungsprozesse spielen eine entscheidende Rolle in der beruflichen Sozialisation von Lernenden. Sie strukturieren nicht nur den Wissenserwerb, sondern beeinflussen auch die Motivation, das berufliche Selbstverständnis und die langfristige Identifikation mit dem Beruf (Dehnbostel, 2022; Demszky & Voß, 2018; Felder et al., 2022). Dabei sind sowohl die systematische Planung als auch die Qualität der Ausbildungsinhalte von hoher Relevanz, denn sie reduzieren Misserfolge bei den Qualifikationen und Lehrvertragsauflösungen (Quante-Brandt & Grabow, 2008; Schweri & Burén, 2024). Diese Rahmenbedingungen beeinflussen die Lernmotivation, die laut der Selbstbestimmungstheorie von Deci und Ryan (1993) sowie Fischer (2013) durch Autonomie, Kompetenz und soziale Eingebundenheit gefördert wird.

Die gemeinsame Festlegung von Lernzielen zwischen Lernenden und ihren Berufsbildner:innen ist wichtig für den Ausbildungsprozess. Während der Bildungsplan die grundlegenden Qualifikationen und Kompetenzziele der Ausbildung vorgibt (Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 2002), bleibt die konkrete Umsetzung dieser Vorgaben im Betrieb flexibel. Diese Feststellung betrifft insbesondere die zeitliche Planung, wann bestimmte Lerninhalte vermittelt werden und in welcher Reihenfolge sie in den Arbeitsalltag integriert werden. Das aktive Mitwirken an der Zielformulierung stärkt nicht nur das Verantwortungsbewusstsein und die Motivation der Lernenden, sondern erhöht auch ihre Identifikation (Deci & Ryan, 1993; Grassi et al., 2014). Zusätzlich können Lernziele, die über den Bildungsplan hinausgehen, die intrinsische Motivation fördern, da sie Autonomie und persönliches Wachstum unterstützen (Deci & Ryan, 1993). Diese betreffen die überfachlichen Kompetenzen betonen, so Neuenschwander und Nägele (2014), deren Förderung in Lehrbetrieben und Berufsfachschulen oft eher zufällig oder wenig systematisch erfolgen. Eine vorausschauende Planung der Ausbildungszeiten und -inhalte trägt zur Strukturierung des Lernprozesses bei und ermöglicht eine zielgerichtete Kompetenzentwicklung (Negrini et al., 2016; Nickolaus, 2009). Schweri und Burén (2024) zeigen, dass die Qualität der Ausbildungsprozesse je nach Betrieb variiert, was darauf hinweist, dass eine klare Organisation und Abstimmung zwischen Betrieb und Lernende essenziell sind.

Zudem ist die Autonomie bedeutsam, indem die Lernenden die Möglichkeit erhalten, Aufgaben selbstständig zu bearbeiten und dabei eigene Lösungswege auszuprobieren, was wiederum das kritische Denken fördert und das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten stärkt (Ryan & Deci, 2020; Sterel et al., 2018). Gleichzeitig erhöht die Vielfalt der Arbeitsaufgaben die Attraktivität der Ausbildung und trägt zur Erhaltung der Lernmotivation bei. Studien zeigen, dass ein abwechslungsreicher Arbeitsalltag positiv mit der Zufriedenheit und der beruflichen Identifikation korreliert und später die Integration ins Berufsleben positiv beeinflusst (Felder et al., 2020; Häfeli et al., 2015; Humphrey et al., 2007; Negrini et al., 2016; Ng et al., 2005; Zimmermann et al., 1994).

Neben der Autonomie ist auch die soziale Integration im Betrieb entscheidend für eine erfolgreiche Ausbildung. Ein unterstützendes Arbeitsumfeld, in dem sich Lernende anerkannt fühlen und ein

konstruktiver Austausch mit Mitarbeitenden und Vorgesetzten stattfindet, trägt wesentlich zur Lernmotivation bei (Neuenschwander & Nägele, 2014). Zudem sind regelmässige Rückmeldungen bedeutsam für eine qualitative Ausbildung (Hattie & Zierer, 2018). Durch konstruktives Feedback erhalten Lernende eine Einschätzung ihrer Leistung und können an ihren Fähigkeiten arbeiten (Dehnbostel, 2022; Hattie & Zierer, 2018). Insbesondere für junge Menschen in der Ausbildung ist eine kontinuierliche Reflexion ihrer Fortschritte essenziell, da diese ihre Selbstwirksamkeitserwartung und damit ihr Engagement im Ausbildungsprozess stärkt (Schweri & Burén, 2024). Fehlendes Feedback hingegen kann die betriebliche Lernentwicklung hemmen und die Arbeitsproduktivität der Lernenden beeinträchtigen, was wiederum das Risiko einer Lehrvertragsauflösung erhöht (Neuenschwander & Nägele, 2014). Gleichzeitig verbessert ein gezieltes Feedback die Passung zwischen den Ausbildungsanforderungen und den individuellen Entwicklungsmöglichkeiten der Lernenden (Häfeli et al., 2015; Hattie & Zierer, 2018; Hüther et al., 2020).

Ein umfassendes Verständnis für betriebliche Abläufe wird durch den Einblick in verschiedene Arbeitsphasen gefördert. Lernende, die die Zusammenhänge zwischen unterschiedlichen Arbeitsprozessen verstehen, können ihre Aufgaben nicht nur effizienter erledigen, sondern entwickeln auch ein stärkeres Zugehörigkeitsgefühl zum Betrieb (Duemmler et al., 2017; Hüther et al., 2020; Negrini et al., 2016). Der Erwerb eines ganzheitlichen Berufsverständnisses trägt zur Identifikation mit der eigenen Tätigkeit und damit zur langfristigen Bindung an den Beruf bei (Dehnbostel, 2022; Demszky & Voß, 2018; Felder et al., 2022). Dennoch kann die Qualität der betrieblichen Ausbildung stark variieren, während grössere Betriebe meist strukturierte Konzepte mit klaren Lernzielen und geplanten Inhalten bieten, sind kleinere Betriebe häufig durch personengebundene und weniger systematisch organisierte Strukturen geprägt (Nickolaus, 2009; Schweri & Burén, 2024). Diese Unterschiede verdeutlichen die Notwendigkeit einer kohärenten und gut abgestimmten Ausbildungsplanung (Schweri & Burén, 2024). Studien zur beruflichen Sozialisation zeigen zudem, dass Lernende in gut organisierten Ausbildungsbetrieben langfristig eine stärkere berufliche Identifikation entwickeln (Häfeli et al., 1988; Mayer, 1981, zitiert nach Nickolaus, 2009). Es wird deutlich, dass klar strukturierte Ausbildungsprozesse mit Zielvereinbarungen, durchdachter Planung, selbständigem Arbeiten, abwechslungsreichen Aufgaben und regelmässigem Feedback wesentlich zur Kompetenzentwicklung und beruflichen Identifikation beitragen. Polybau hat für alle Berufe der Gebäudehülle ein umfassendes Ausbildungsprogramm (Bildungszentrum Polybau, 2025) erstellt, das sowohl für die überbetrieblichen Kurse (ÜK) als auch für die Lehrbetriebe zur Verfügung steht. Dies stellt sicher, dass Lernende optimal auf ihre berufliche Zukunft vorbereitet werden und von einer strukturierten praxisnahen Ausbildung profitieren können. Zudem stärkt das Verständnis für betriebliche Abläufe das Zugehörigkeitsgefühl und die langfristige Bindung an den Betrieb (Duemmler et al., 2017). Obwohl die Entwicklung beruflicher Identität im Fokus steht, untersucht diese Arbeit ihre aktuelle Ausprägung im Kontext der Ausbildungsprozesse:

Hypothese 3: Je positiver die Wahrnehmung der *Ausbildungsprozesse* der Lernenden im Berufsfeld der Gebäudehülle ist, desto ausgeprägter ist ihre berufliche Identität.

2.4 Qualität der Betreuung durch Berufsbildner:in

Die Betreuung durch Berufsbildner:innen prägt die Lern- und Entwicklungsprozesse und beeinflusst sowohl den Ausbildungserfolg als auch die berufliche Identität der Lernenden. Berufsbildner:innen übernehmen nicht nur die Vermittlung fachlicher Inhalte, sondern sind zugleich zentrale Bezugspersonen, die die persönliche und berufliche Entwicklung der Lernenden begleiten (Gonon et al., 2014; Krongrave, 2021).

«Betrachtet man die Aufgaben der Berufsbildnerinnen und Berufsbildner genauer, sind vor allem zwei Punkte auffallend: die geringe Zahl an Vorgaben und die Vielfalt der Tätigkeiten. Was die Vorschriften betrifft, so wird wie erwähnt im BBG und in der BBV nicht genau gesagt, welche Aufgaben Berufsbildnerinnen und Berufsbildner zu übernehmen haben.» (Lamamra et al., 2019, S. 17)

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft (2002, Art. 45) definiert Berufsbildner:innen als Personen, die, «die Bildung in beruflicher Praxis vermitteln», womit ihre zentrale Rolle in der beruflichen Ausbildung betont wird. Zudem sollten die Berufsbildner:innen über eine qualifizierte Fachbildung sowie über angemessene pädagogische und methodisch-didaktische Fähigkeiten verfügen (Lamamra et al., 2019). Dabei werden in der Bildungsverordnung die Ziele und Anforderungen der Ausbildung sowie der Umfang der Bildungsinhalte konkretisiert (Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 2002, Art. 19). Darauf aufbauend definiert der Bildungsplan, welche Kompetenzen Lernende in der praktischen Ausbildung erwerben sollen, und legt fest, welche Ressourcen – etwa Lerndokumentation, Bildungsberichte und regelmässige Standortbestimmungen – für die Begleitung der Lernenden zur Verfügung stehen. Angesichts steigender Anforderungen in der Ausbildung, der Notwendiger regelmässiger und intensiver Betreuung der Lernenden sowie verlängerter Übergangsphasen von der Schule in den Beruf wird die Rolle der Berufsbildner:innen zunehmend komplexer (Lamamra et al., 2018). In der Praxis bedeutet dies, dass Berufsbildner:innen nicht nur Wissen vermitteln, sondern ebenso die Lernenden bei ihrer fachlichen und persönlichen Entwicklung unterstützen (Gonon et al., 2014). Damit dieses Vorhaben gelingt, ist eine unterstützende Lernumgebung, in der die Lernende konstruktives Feedback erhalten und sich als wertvolles Mitglied des Teams wahrnehmen, wichtig für eine hohe Qualität der Betreuung, sowie für die berufliche Identifikation (Felder et al., 2020; Hattie & Zierer, 2018; Heinrichs et al., 2022; Pekruhl et al., 2018; Zambelli & Marcionetti, 2024; Zimmermann et al., 1994). Die Erfüllung grundlegender psychologischer Bedürfnisse wie Kompetenz, Zugehörigkeit und Autonomie wirkt sich nachweislich positiv auf das Engagement der Lernenden aus (Deci & Ryan, 1993; Duemmler et al., 2017; Hüther et al., 2020). Eine positive Beziehung zwischen Berufsbildner:in und Lernender bzw. Lernendem fördert zudem die soziale Integration und das Lernen im Betrieb (Nägele, 2013; zitiert nach Neuenschwander & Nägele, 2014). Wenn Lernende das Gefühl haben, dass ihre Fragen ernst genommen werden, und sie regelmässig konstruktives Feedback erhalten, stärkt dies ihr Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten sowie ihr Engagement in der Ausbildung (Felder et al., 2022). Besonders das Lob durch Berufsbildner:innen kann einen motivierenden Effekt haben, da es

den Lernenden zeigt, dass ihre Fortschritte wahrgenommen und wertgeschätzt werden (Felder et al., 2022). Eine häufige Problematik ist der Zeitmangel, der dazu führt, dass Vorgesetzte und Kolleg:innen weniger Kapazitäten für die Unterstützung der Lernenden haben (Duemmler et al., 2022; Lamamra et al., 2019). Dies wird auch durch den hohen Wettbewerbsdruck von in- und ausländischen Betrieben ausgelöst (Duemmler et al., 2022; Felder et al., 2022). Dadurch kann es vorkommen, dass Lernende unzureichend angeleitet oder mit monotonen oder fachfremden Tätigkeiten beschäftigt werden (Frey et al., 2012; Negrini et al., 2015; Stalder & Schmid, 2006). Konflikte zwischen Berufsbildenden und Lernenden sowie unzureichende Arbeitsleistungen zählen zu den häufigsten Ursachen für die Lehrvertragsauflösungen (Neuenschwander & Nägele, 2014). Tatsächlich wurden in 65 % der Fälle Konflikte mit den Berufsbildner:innen als zentrale Auflösungsgründe genannt (Neuenschwander, 1998, zitiert nach Neuenschwander & Nägele, 2014). Eine mangelnde Betreuung kann gravierende Konsequenzen haben: Fehlende Anleitung, Über- oder Unterforderung sowie ein Mangel an wertschätzendem Feedback sind häufig Gründe für Ausbildungsabbrüche (Nickolaus, 2009). Berufsbildner:innen benötigen ausreichend Zeit neben ihren regulären Tätigkeiten, um Lernenden unterschiedliche Aufgaben zu übertragen und ihnen die Möglichkeit zu geben, selbständig Lösungen zu entwickeln (Schweri & Burén, 2024).

Neben diesen strukturellen Herausforderungen sind sich die Lernenden auch der Rahmenbedingungen ihrer Ausbildung bewusst, einschliesslich des mitunter negativen Ansehens ihres Berufs, das ihnen ihrem Umfeld gespielt wird (Felder et al., 2022). Sie versuchen aktiv, darauf Einfluss zu nehmen, weshalb es umso wichtiger ist, diese Fähigkeit wahrzunehmen und gezielt zu stärken (Felder et al., 2022). Gleichzeitig messen Lernende eine adäquate Begleitung durch ihre Berufsbildner:innen eine hohe Bedeutung bei (Felder et al., 2022). Dabei nehmen die Berufsbildner:innen verschiedene Rollen ein. Sie sind nicht nur Vermittler:in, sondern auch Sozialisierer:in, Beurteiler:in und Begleitperson in der beruflichen und persönlichen Entwicklung (Lamamra et al., 2019). Dies erfordert ein hohes Mass an Fach- und Sozialkompetenz, das über die reine Wissensvermittlung hinausgeht. Daher ist ein Berufsbildnerkurs nicht nur aus fachlicher Sicht wichtig, sondern auch für die Entwicklung didaktischer und sozialer Kompetenzen. Die Fähigkeit, komplexe Sachverhalte verständlich zu vermitteln und individuelle Lernprozesse zu begleiten, trägt massgeblich zur Lernmotivation bei. Diese hat einen Einfluss auf die berufliche Identität (Fischer, 2013). Schliesslich leistet diese Fähigkeit einen Beitrag dazu, die grundlegenden psychologischen Bedürfnisse nach Kompetenz, Zugehörigkeit und Autonomie zu erfüllen, was sich wiederum positiv auf die Identitätsbildung und das Engagement der Lernenden auswirkt (Duemmler et al., 2017; Felder et al., 2020; Hüther et al., 2020). Dafür sollten Betriebe die Berufsbildungsverantwortlichen dabei unterstützen, indem sie ihnen genügend Zeit zur Verfügung stellen und Weiterbildungen ermöglichen (Felder et al., 2022; Lamamra et al., 2018; Schweri & Burén, 2024). Es zeigt sich, dass Qualität der Betreuung durch Berufsbildner:in einen wesentlichen Einfluss auf die berufliche Identität der Lernenden hat. Daraus lässt sich folgende Hypothese formulieren.

Hypothese 4: Je höher die *Qualität der Betreuung durch Berufsbildner:in* ist, desto ausgeprägter ist ihre berufliche Identität der Lernenden im Berufsfeld der Gebäudehülle.

3. Berufliche Identität

Die berufliche Identität bildet einen zentralen Bestandteil der individuellen Persönlichkeitsentwicklung und professionellen Handlungsfähigkeit. Sie entsteht in einem dynamischen Prozess, der sowohl individuell als auch sozial geprägt ist (Heinemann & Rauner, 2008). Heinrichs et al. (2022) betonen, dass das Erleben des Selbst im Kontext der beruflichen Tätigkeiten die Grundlage dieses Konstrukts bildet. Zentral wirken dabei individuelle Reflexion, soziale Eingebundenheit und strukturelle Rahmenbedingungen, die gemeinsam die Identitätsentwicklung beeinflussen (Heinemann & Rauner, 2008; Heinrichs et al., 2022). Die berufliche Bildung umfasst somit mehr als den Erwerb fachlicher Kompetenzen: Sie verlangt eine kritische Auseinandersetzung mit Werten, Haltungen und Überzeugungen, welche das berufliche Handeln wesentlich prägen (Clement, 2020; Duemmler et al., 2017; Fischer, 2013; Häfeli et al., 2015; Heinrichs et al., 2022).

Berufliche Identität konstituiert sich aus kognitiven, affektiven und sozialen Dimensionen. Affektive Aspekte wie Zugehörigkeit, Engagement und Anerkennung wirken als Verstärker identitätsbildender Prozesse (Clement, 2020; Deci & Ryan, 1993; Duemmler et al., 2017; Felder et al., 2022; Fend, 2009; Heinrichs et al., 2022; Hüther et al., 2020; Quante-Brandt & Grabow, 2008; Singer et al., 2013; Zimmermann et al., 1994). Diese emotionalen Erfahrungen sind eng verknüpft mit der Verinnerlichung beruflicher Aufgaben und Rollenbilder. Die Identifikation mit der Berufsrolle gelingt insbesondere dann, wenn Lernende das Gefühl haben, Anforderungen gerecht zu werden und gesellschaftliche Wertschätzung zu erfahren (Duemmler et al., 2017; Felder et al., 2022; Heinemann & Rauner, 2008).

Die Fähigkeit zur reflexiven Auseinandersetzung mit beruflichen Aufgaben sowie mit der eigenen Rolle im Arbeitskontext ist eine zentrale Voraussetzung für die Entwicklung beruflicher Identität (Bremer & Haasler, 2004; Duemmler et al., 2017; Felder et al., 2022; Fischer, 2013; Heinemann & Rauner, 2008; Heinrichs et al., 2022; Singer et al., 2013). Diese Integration umfasst fachlichen, sozialen und personalen Kompetenzen, die professionelles Handeln sinnvoll strukturieren und durch strukturelle Rahmenbedingungen des Berufs, die Qualität und den Kontext der Ausbildung sowie die Zufriedenheit mit Schule und Betrieb, Gestaltung des Arbeitsprozess und die Qualität der Betreuung durch Berufsbildner:innen geprägt werden (Dehnbostel, 2020; Duemmler et al., 2017, 2022; Felder et al., 2022; Fend, 2009; Gonon et al., 2014; Häfeli et al., 2015; Heinemann & Rauner, 2008; Hüther et al., 2020; Krongrave, 2021; Lamamra et al., 2019; Landua et al., 2005; Nickolaus, 2009; Pekruhl et al., 2018; Schweri & Burén, 2024; Singer et al., 2013; Zimmermann et al., 1994). Heinemann und Rauner (2008) sprechen in diesem Zusammenhang von «Dispositionen zur erfolgreichen Übernahme der Berufsrolle» (S. 17), welche eng mit beruflicher Handlungskompetenz verknüpft sind.

Die Partizipation der Lernenden ist dabei zentral für die Identitätsentwicklung: Wer aktiv mitgestalten und mitentscheiden kann, erlebt Selbstwirksamkeit, Motivation und Engagement (Deci & Ryan, 1993; Felder et al., 2022; Heinemann & Rauner, 2008; Hüther et al., 2020). In Anlehnung an Jank und Meyer (2018) lässt sich sagen, dass berufliche Bildung gelingen kann, wenn Lernende mitentscheiden,

mitgestalten und mitverantworten dürfen. Die Qualität der Ausbildungsprozesse ist hierbei entscheidend, variiert jedoch stark zwischen Betrieben, sodass klare Organisation und Abstimmung zwischen Betrieb und Lernende sind essenziell (Schweri & Burén, 2024). Zudem zeigen Studien, dass ein abwechslungsreicher Arbeitsalltag positiv mit der beruflichen Identifikation und Zufriedenheit korreliert (Felder et al., 2020; Humphrey et al., 2007; Negrini et al., 2016; Ng et al., 2005; Zimmermann et al., 1994) – und fördert die spätere berufliche Integration (Stalder, 2012, zitiert nach Häfeli et al., 2015).

Darüber hinaus hängt berufliche Identität mit Erfüllung und Zufriedenheit zusammen. Studien zeigen, dass eine starke Bindung die intrinsische Motivation und Arbeitszufriedenheit erhöht (Hirschi, 2012, zitiert nach Berg, 2017). Faktoren wie soziale Eingebundenheit, Kompetenzentwicklung und Autonomie wirken unterstützend (Heinrichs et al., 2022). Wenn Lernende sich in ihrer schulischen und praktischen Ausbildung unterstützt fühlen, entwickeln sie eine stärkere berufliche Identifikation und langfristige Zufriedenheit. Positives Lernklima, didaktische Qualität und eine unterstützende Unternehmenskultur stärken die berufliche Identität. Lehrpersonen und Berufsbildner:innen sind dabei zentrale Bezugspersonen, die berufliches Lernen und Sozialisation gestalten (Duemmler et al., 2017).

Ein zentraler Faktor ist das Verständnis der eigenen Tätigkeit im Kontext des Berufsfeldes (Duemmler et al., 2017; Heinemann & Rauner, 2008), da individuelle Aufgaben zum Gesamtziel des Unternehmens beitragen und so Identifikation sowie Motivation stärken (Clement, 2020; Heinrichs et al., 2022). Identität bildet sich somit auch durch Rückmeldungen von Kolleg:innen, Lehrpersonen, Vorgesetzten oder Kund:innen, die das Lernen aus der Perspektive der Anderen ermöglichen und bewusst machen (Abels, 2010; Duemmler et al., 2017). Dabei spielt die Unternehmenskultur eine entscheidende Rolle: Anerkennung und Feedback fördern die berufliche Identität wesentlich (Felder et al., 2022; Heinrichs et al., 2022; Nickolaus, 2009; Quante-Brandt & Grabow, 2008).

Ein qualitatives Berufsverständnis, das auf subjektiver erlebter Sinnhaftigkeit beruht und das Verstehen beruflicher Tätigkeiten im Gesamtzusammenhang umfasst, fördert sowohl Motivation und langfristige Bindung an die Berufsrolle (Felder et al., 2022; Heinemann & Rauner, 2008; Neuenschwander & Nägele, 2014). Zentral ist dabei die Selbstreflexion, die Lernenden ermöglicht, ihr Handeln kritisch zu hinterfragen und Verantwortung für Qualität und Professionalität zu übernehmen (Duemmler et al., 2017; Felder et al., 2022; Heinrichs et al., 2022). Berufsbildner:innen übernehmen eine Schlüsselrolle: Durch wertschätzende Begleitung, gezielter Reflexionsanregungen und regelmässige Feedbackgespräche fördern sie nicht nur fachliche, sondern auch persönliche Entwicklungsprozesse (Clement, 2020; Duemmler et al., 2017; Felder et al., 2022; Heinrichs et al., 2022). Ergänzend bieten kollegialer Austausch und strukturierte Gespräche wichtige Gelegenheit, das eigene berufliche Selbstverständnis zu reflektieren und die berufliche Verbundenheit zu stärken (Felder et al., 2022; Heinemann & Rauner, 2008; Quante-Brandt & Grabow, 2008). Durch diese kontinuierliche Reflexion und soziale Einbindung entsteht eine emotionale Bindung der Lernenden an ihren Beruf. Dieses Commitment bildet die zentrale Grundlage für berufliche Identität und qualitätsbewusstes, verantwortliches Handeln (Berg, 2017; Felder et al., 2022; Felfe, 2020; Fischer, 2013; Häfeli et al., 2015; Heinemann & Rauner, 2008;

Neuenschwander & Nägele, 2014; Quante-Brandt & Grabow, 2008). Besonders in physisch und psychisch herausfordernden Berufsfeldern wirkt soziale Eingebundenheit im Ausbildungsbetrieb identitätsstärkend und schützt vor Demotivation (Duemmler et al., 2017; Felder et al., 2022).

Zur konzeptuellen Fundierung lassen sich zwei Modelle heranziehen: Das fünf-Schichte-Modell von Schmidt und Berg (2004) unterscheidet zwischen sichtbaren (z. B. Arbeitsorganisation und Rolle) und tieferliegenden, unsichtbaren Aspekten (z. B. Verhalten, Werte, Normen und Persönlichkeitsstrukturen), welche die Identität prägen und Reflexion sowie soziale Eingebundenheit erfordern. Die berufliche Identität entsteht durch kontinuierliche persönliche Auseinandersetzung, die kognitive, wie affektive Prozesse umfasst und sozial eingebettet ist. Ergänzend betrachtet Lempert (2007) berufliche Identität als Produkt sozialer Sozialisationsprozesse, auf makro-, meso- und mikrostrukturellen Ebenen, geprägt durch institutionelle Rahmenbedingungen und Interaktionen im Ausbildungsalltag. Abbildung 2 veranschaulicht, das Zusammenspiel von Bedingungen, Prozesse und Produkte beruflicher Sozialisation und unterstützt die theoretische Fundierung der folgenden Analyse.

Abbildung 2: Bedingungen, Prozesse und Produkte beruflicher Sozialisation – interaktionistischer Rahmen

Quelle: Lempert, 2007, S. 4

Fehlende Anerkennung, eingeschränkte Partizipationsmöglichkeiten, Defizite in der Betreuungsqualität oder ein rein utilitaristisches Ausbildungsverständnis können die Identitätsbildung hemmen (Duemmler et al., 2017; Felder et al., 2022). Unternehmen, die gezielte Entwicklungsperspektiven, Weiterbildungen und Mitgestaltungsspielräume eröffnen, leisten einen wichtigen Beitrag zur beruflichen Identitätsbildung und langfristigen Integration (Berg, 2017; Felder et al., 2022; Hirschi, 2012).

Angesichts steigender beruflicher Anforderungen und des Fachkräftemangels gewinnt eine positive berufliche Identifikation zunehmend an Bedeutung. Kampagnen wie «Gerüststolz» des SGUV verdeutlichen, wie wichtig ein starkes berufliches Selbstbild für die langfristige Bindung von Fachkräften ist. Obwohl die berufliche Identität oft als ein sich entwickelndes Konstrukt betrachtet wird, liegt der Fokus dieser Arbeit auf ihrer aktuellen Ausprägung. Im folgenden Kapitel wird das zu untersuchende Modell detailliert vorgestellt.

4. Untersuchungsmodell

Die Hypothesen besagen, dass die Ausbildungsbedingungen (Engagement, Zufriedenheit im Ausbildungskontext, Ausbildungsprozess und Qualität der Betreuung durch Berufsbildner:in) mit der beruflichen Identität zusammenhängen. Dieser Umstand wird in Abbildung 3 dargestellt, wo die berufliche Identität als abhängige Variable gezeigt wird und die Ausbildungsbedingungen als unabhängige Variable visualisiert werden. Die Pfeile zwischen den Variablen verdeutlichen die postulierten Korrelationen und sind mit den entsprechenden Hypothesen beschriftet.

Abbildung 3: Untersuchungsmodell

5. Daten und Methode

5.1 Stichprobenselektion

Die vorliegende Untersuchung basiert auf einer angestrebten Vollerhebung aller Lernenden im Berufsfeld Gebäudehülle in der deutschsprachigen Schweiz. Die Datenerhebung erfolgte vom 6. Januar bis zum 14. März 2025 – mit dem Ziel, eine repräsentative Stichprobe der aktuellen Ausbildungssituation zu gewinnen.

Die Grundgesamtheit umfasst 700 Lernende einschlägiger Berufe (Stand: 15. November 2024; vgl. Anhang 5), die alle zur Teilnahme eingeladen wurden. Da keine Ein- oder Ausschlusskriterien definiert sind, handelt es sich um eine Vollerhebung. Die Datenerhebung erfolgte in Zusammenarbeit mit dem Fachleiter der Berufsfachschule, der die technische Umsetzung über Microsoft Teams realisierte. Der Fragebogen wurde als digitale Aufgabe mit Link und QR-Code bereitgestellt. Lehrpersonen erhielten vorab Informationen zum Ablauf. Zur gleichzeitigen betreuten Teilnahme wurde die Umfrage jeweils am ersten Schultag eines Blockunterrichts zu Beginn der dritten Lektion freigeschaltet. Lehrpersonen begleiteten die Durchführung aktiv vor Ort. Die Autorin koordinierte und überwachte den Rücklauf in kontinuierlichem Austausch mit dem Fachleiter, um den Fortschritt zu evaluieren und gegebenenfalls zu steuern. Der Blockunterricht am Bildungszentrum Polybau umfasst acht Blöcke jährlich an den Standorten Uzwil und Grenchen. Insgesamt nahmen 476 Lernende teil. Davon füllten 459 den Fragebogen vollständig aus. Dies entspricht einer Teilnahmequote von 68% und einer Rücklaufquote vollständig ausgefüllter Fragebögen von rund 65.6 % bezogen auf die Grundgesamtheit. Die enge Kooperation mit der Berufsfachschule, die curriculare Einbettung und der digitale Zugang trugen wesentlich zur hohen Teilnahmequote und damit zur Repräsentativität der Stichprobe bei. Im Folgenden werden zentrale soziodemografische Merkmale der Stichprobe dargestellt.

Hinsichtlich des Geschlechts (Tabelle 1) sind 89.9 % der Lernenden männlich, 3.6 % weiblich und 6.5 % divers (n = 476). Diese Verteilung unterstreicht die stark männlich dominierte Struktur im Berufsfelds Gebäudehülle, zeigt jedoch auch eine gewisse geschlechtliche Vielfalt.

Tabelle 1: Geschlechterverteilung.

	Häufigkeit	Prozent
Gültig männlich	428	89.9
weiblich	17	3.6
divers	31	6.5
Gesamt	476	100.0

Zur Altersstruktur (Tabelle 2) zeigen sich deutliches Muster: Die Mehrheit der Lernenden ist 16 bis 17 Jahre alt (37.6 %), gefolgt von 18- bis 19-Jährigen (27,0 %). Weitere Gruppen sind 16 Jahre (7 %), 20–21 Jahre (10,8 %), 22–23 Jahre (4,9 %) sowie 24 Jahre und älter (12,7 %) alt. Insgesamt liegen 471 gültige Altersangaben vor.

Tabelle 2: Verteilung der Altersgruppe

		Häufigkeit	Prozent
Gültig	Unter 16 Jahre	33	7.0
	16 - 17 Jahre	177	37.6
	18 - 19 Jahre	127	27.0
	20 - 21 Jahre	51	10.8
	22 - 23 Jahre	23	4.9
	24 Jahre oder älter	60	12.7
Gesamt		471	100.0

Der Wohnort der Lernenden wurde erfasst, um regionale Unterschiede darzustellen. Die Teilnehmenden stammen aus verschiedenen Schweizer Kantonen (Tabelle 3). Am häufigsten vertreten sind Bern (17.7 %) und Zürich (16.8 %), gefolgt von St.Gallen (12.1 %). Weitere bedeutende Anteile entfallen auf Aargau (9.3 %), Luzern (6.7 %) und Thurgau (6.7 %). Geringere Anteile zeigen Kantone wie Schwyz (1.9 %) oder Obwalden (1.9 %). Kantone wie Neuenburg, Jura und Appenzell I.Rh. sind mit 0.2–0.4 % nur vereinzelt vertreten. Insgesamt liegen Angaben von 463 Lernende vor (n = 463).

Tabelle 3: Verteilung über die Kantone

		Häufigkeit	Prozent
Gültig	Zürich	78	16.8
	Bern	82	17.7
	Luzern	31	6.7
	Schwyz	9	1.9
	Obwalden	9	1.9
	Nidwalden	6	1.3
	Glarus	12	2.6
	Zug	4	.9
	Uri	5	1.1
	Solothurn	21	4.5
	Basel-Stadt	14	3.0
	Basel-Land	12	2.6
	Schaffhausen	6	1.3
	Appenzell A.Rh.	11	2.4
	Appenzell I.Rh.	2	.4
	St.Gallen	56	12.1
	Graubünden	17	3.7
	Aargau	43	9.3
	Thurgau	31	6.7
	Wallis	4	.9
	Neuenburg	1	.2
	Jura	1	.2
	Freiburg	8	1.7
	Gesamt		463

Ergänzend zur geografischen Verteilung wurde die Staatsangehörigkeit der Teilnehmenden erfasst (Tabelle 4). Von 459 gültigen Angaben besitzen 68.0 % die schweizerische Staatsangehörigkeit, 32 % eine andere. Unter den ausländischen Lernenden befinden sich vor allem Personen aus Deutschland, Italien, Portugal, Albanien, Afghanistan, Bosnien sowie Eritrea (Anhang 6). Dieser Anteil weist auf eine hohe kulturelle Diversität in der Stichprobe hin und spiegelt die demografische Realität vieler handwerklicher Ausbildungsberufe in der Schweiz wider. Rund ein Drittel der Befragten hat einen Migrationshintergrund, was die kulturelle Vielfalt innerhalb der Gebäudehülle betont.

Tabelle 4: Verteilung der Nationalität

		Häufigkeit	Prozent
Gültig	Schweizerische Staatsangehörigkeit	312	68.0
	andere Nationalität	147	32.0
Gesamt		459	100.0

Der aktuell absolvierte Lehrberuf der Lernenden wurde erhoben, um die Verteilung im Berufsfeld Gebäudehülle differenziert darzustellen (Tabelle 5). Am häufigsten sind Dachdecker:in EFZ (41.4 %), gefolgt von Abdichter:in EFZ (17.6 %) und Solarinstallateur:in EFZ (13.9 %). Weitere Gruppen sind Storenmonteur:in EFZ (7.4 %), Fassadenbauer:in EFZ (4.2 %) und Gerüstbauer:in EFZ (4.4 %). Kleinere Anteile entfallen auf EBA-Ausbildungen und neue Berufsbilder wie Fachmann/-frau Sonnenschutz und Storentechnik EFZ, die seit 2024/25 erstmals ausgebildet werden. Obwohl der Solarinstallateur:in EFZ ebenfalls neu ist, ist er bereits stärker vertreten. Diese Verteilung (Tabelle 5) zeigt, dass klassische Berufe dominieren, während neue Berufe teils bereits an Bedeutung gewinnen.

Tabelle 5: Verteilung Lehrberufe

		Häufigkeit	Prozent
Gültig	Abdichter/in EFZ	84	17.6
	Abdichtungspraktiker/in EBA	15	3.2
	Dachdecker/in EFZ	197	41.4
	Dachdeckerpraktiker/in EBA	6	1.3
	Fassadenbauer/in EFZ	20	4.2
	Gerüstbauer/in EFZ	21	4.4
	Gerüstbaupraktiker/in EBA	1	.2
	Storenmonteur/in EFZ	35	7.4
	Storenmontagepraktiker/in EBA	8	1.7
	Fachmann /-frau Sonnenschutz und Storentechnik EFZ (ab Schuljahr 2024/2025)	12	2.5
	Montagepraktiker/in Sonnenschutz- und Storentechnik EBA (ab Schuljahr 2024/2025)	2	.4
	Solarinstallateur/in EFZ	66	13.9
	Solarmonteur/in EBA	9	1.9
	Gesamt	476	100.0

Des Weiteren sind die meisten Lernenden im 1. Lehrjahr (43.9 %), gefolgt vom 2. Lehrjahr (28.6 %) und 3. Lehrjahr (27.5 %) (Tabelle 6). Die Stichprobe ist damit über alle Ausbildungsstufen ausgewogen verteilt, mit einem leichten Schwerpunkt auf dem ersten Jahr.

Tabelle 6: Verteilung Lehrjahre

		Häufigkeit	Prozent
Gültig	1. Lehrjahr	209	43.9
	2. Lehrjahr	136	28.6
	3. Lehrjahr	131	27.5
Gesamt		476	100.0

Zur Einschätzung der Berufswahl wurde erfragt, ob die Lernenden ihren Lehrberuf erneut wählen würden. Insgesamt würden 71.2 % dies eher oder sehr wahrscheinlich tun (Tabelle 7), während 28.8 % dies mit eher oder sehr unwahrscheinlich angaben. Diese Ergebnisse zeigen eine insgesamt hohe Zufriedenheit mit der Berufswahl, lassen aber auch Potenzial für berufliche Umorientierung erkennen.

Tabelle 7: Wiederwahl des Lehrberufs (retrospektiv)

		Häufigkeit	Prozent
Gültig	Sehr unwahrscheinlich	45	9.7
	Eher unwahrscheinlich	89	19.1
	Eher wahrscheinlich	201	43.2
	Sehr wahrscheinlich	130	28.0
Gesamt		465	100.0

Neben der aktuellen Zufriedenheit wurde auch die Verbleibsmotivation – sowohl zum Lehrberuf als auch zum Berufsfeld Gebäudehülle – erfragt. Von 462 Teilnehmenden möchten 69,2 % später ganz oder teilweise im aktuellen Beruf arbeiten. Demgegenüber äusserten 30.7 % eine eher oder deutliche negative Zukunftserwartung hinsichtlich ihrer Tätigkeit (Tabelle 8).

Tabelle 8: Verbleibsmotivation im Beruf

		Häufigkeit	Prozent
Gültig	trifft nicht zu	39	8.4
	trifft eher nicht zu	103	22.3
	trifft eher zu	202	43.7
	trifft voll zu	118	25.5
Gesamt		462	100.0

Ähnlich verteilt sind die Angaben zur Verbleibsmotivation im Berufsfeld Gebäudehülle: 72.2 % der Lernenden möchten eher oder voll in diesem Bereich tätig bleiben, hingegen 27.7 % eher oder gar nicht (Tabelle 9). Dies weist grundsätzlich eine positive, jedoch nicht durchgängig stabile Bindung an das Berufsfeld hin.

Tabelle 9: Verbleibsmotivation im Berufsfeld (Gebäudehülle)

		Häufigkeit	Prozent
Gültig	trifft nicht zu	48	10.3
	trifft eher nicht zu	81	17.4
	trifft eher zu	221	47.5
	trifft voll zu	115	24.7
Gesamt		465	100.0

Die Stichprobe bildet sowohl soziodemografisch als auch hinsichtlich Ausbildung und Beruf eine vielfältige Gruppe ab. Diese breite Streuung stärkt die Aussagekraft der Ergebnisse und schafft eine verlässliche Basis für die folgenden Analysen. Im nächsten Unterkapitel wird die Konstruktion des Fragebogens erläutert, insbesondere die Operationalisierung der zentralen Begriffe und die eingesetzten Skalen.

5.2 Fragebogenkonstruktion: Operationalisierung und verwendete Skalen

Diese Untersuchung zielt darauf ab, den Zusammenhang zwischen Ausbildungsbedingungen und der beruflichen Identität von Lernenden im Berufsfeld der Gebäudehülle zu analysieren. Die Ausbildungsbedingungen wurden anhand verschiedener Konzepte operationalisiert, die für die erfolgreiche Bewältigung beruflicher Anforderungen von Relevanz sind. Hierzu zählen das berufliche und das betriebliche Engagement, die Zufriedenheit im Ausbildungskontext (Lehrbetrieb und Schule), der Ausbildungsprozess sowie die Qualität der Betreuung durch die Berufsbildner:innen. Die berufliche Identität wurde als eigenständiges Konzept operationalisiert. Der zur Datenerhebung verwendete Fragebogen (Anhang 7) basiert auf validierten Skalen, die an die Zielgruppe der Lernenden angepasst wurden. Für alle Skalen wurde einheitlich eine vierstufige Antwortskala (1 = «trifft nicht zu» bis 4 = «trifft voll zu») verwendet. Die gerade Anzahl von Antwortoptionen ohne neutrale Mitte soll die Lernenden zu einer klaren Stellungnahme anregen und erleichtert zugleich die Auswertung.

Vor der Hauptbefragung wurde ein Pretest mit einer kleinen Gruppe von Lernenden durchgeführt, um Verständlichkeit, technische Funktionalität sowie die Bearbeitungsdauer des Fragebogens zu prüfen. Zudem wurde ein weiterer Pilottest gemeinsam mit dem Betreuer der Autorin durchgeführt. Im Zuge dieser Testphase wurden lediglich kleinere inhaltliche und sprachliche Anpassungen vorgenommen, wie die Festlegung von verpflichtenden Antwortfeldern sowie die Definition des Start- und Enddatums der Umfrage.

Erst am Ende des Fragebogens wurden die soziodemografischen Daten aufgeführt. Diese wurden neu formuliert und umfassen Variablen wie Geschlecht, Altersgruppe, Nationalität, Kanton, Lehrberuf,

Lehrjahr sowie Motivation zur Wahl des jeweiligen Lehrberufs. Die Struktur dieser Items orientiert sich an dem Codebook Erhebung TREE (2013). Die Platzierung am Ende des Fragebogens erfolgte bewusst, da erfahrungsgemäss gegen Ende einer Befragung die Konzentration der Lernenden nachlässt. Einfach zu beantwortende Fragen, wie jene zu soziodemografischen Merkmalen, stellen in diesem Stadium eine geringere kognitive Belastung dar und erhöhen somit die Wahrscheinlichkeit einer vollständigen Beantwortung des Fragebogens. Im Anschluss werden die verwendeten Skalen detailliert aufgeführt und beschrieben.

5.2.1 Skala Engagement: berufliches und betriebliches Engagement

Das Engagement der Lernenden wurden anhand zweier Dimensionen erfasst: *betriebliches Engagement* und *berufliches Engagement*. Beide wurden mit jeweils sechs Items von Heinemann und Rauner (2008) gemessen. Die Skalen zeigten hohe interne Konsistenzen (berufliches Engagement: $\alpha = .89$, betriebliches Engagement: $\alpha = .92$; gesamt: $\alpha = .93$). Das berufliche Engagement erfasst die Identifikation mit dem gewählten Beruf und die langfristige Motivation (z. B. «Ich bin stolz auf meinen Beruf»). Das betriebliche Engagement beschreibt die emotionale Bindung an den Lehrbetrieb (etwa «Ich fühle mich meinem Betrieb verbunden»).

5.2.2 Skala Zufriedenheit im Ausbildungskontext: mit Lehrbetrieb und der Schule

Die Zufriedenheit mit dem Ausbildungskontext wurde in den Lernorte Lehrbetrieb und Schule (Berufsfachschule) mit jeweils fünf Items aus der TREE-Erhebung (2013) erfasst. Die interne Konsistenz lag bei $\alpha = .83$ (Lehrbetrieb: $\alpha = .86$; Schule: $\alpha = .81$). Beispielhafte Items sind: «Ich bin stolz auf den Betrieb, indem ich lerne» (Lehrbetrieb) und «Die Berufsschule ist ein Ort, wo ich gerne bin» (Schule).

5.2.3 Skala Ausbildungsprozess

Diese Skala basiert auf sieben angepassten Items von Schweri & Burén (2024), z. B.: «Ich bekomme Aufträge und Aufgaben, die ich selbständig bearbeiten/üben kann». Die Reliabilitätsprüfung der Items ergibt ein Cronbachs α von $\alpha = .88$.

5.2.4 Skala Qualität der Betreuung durch Berufsbildner:in

Die Qualität der Betreuung durch Berufsbildner:innen wurde mit sechs Items aus der TREE-Erhebung (2013) erhoben, z. B.: «Mein/e Berufsbildner:in nimmt sich Zeit für mich, wenn ich ihn/sie etwas frage». Die Items weisen eine sehr hohe interne Konsistenz von Cronbachs $\alpha = .92$ auf.

5.2.5 Skala berufliche Identität

Die berufliche Identität wurde mit sechs Items (Heinemann & Rauner, 2008) erfasst. Die Skala misst das berufliche Rollenbewusstsein und die Reflexion über die berufliche Weiterentwicklung (z. B.: «Es interessiert mich, wie meine Arbeit zum beruflichen Gesamtgeschehen beiträgt»). Die interne Konsistenz ist mit einem Cronbachs $\alpha = .80$ als zufriedenstellend zu bewerten.

5.2.6 Item zur Verbleibsmotivation im Beruf

Zur Erfassung der Verbleibsmotivation im Beruf wurde ein selbst entwickeltes Item eingesetzt: «Ich möchte in diesem Beruf arbeiten». Es misst die Absicht, im erlernten oder angestrebten Beruf tätig zu werden und gibt Hinweise auf das berufliche Commitment der Lernenden.

5.2.7 Item zur Verbleibsmotivation im Berufsfeld Gebäudehülle

Ein weiteres selbst entwickeltes Item erfasste die Verbleibsmotivation im Berufsfeld: «Ich möchte später in diesem Berufsfeld (Gebäudehülle) arbeiten». Es misst die langfristige Bindungsabsicht an das Berufsfeld Gebäudehülle und die berufliche Perspektivübernahme.

5.3 Datensatz

Die Datenerhebung erfolgte mittels eines standardisierten Online-Fragebogens, welcher über die Plattform *Qualtrics* bereitgestellt wurde. Im Anschluss an die Erhebung wurden die erfassten Daten bereinigt und für die Analyse aufbereitet. Dabei wurden ausschliesslich jene Skalen und Variablen in den Datensatz aufgenommen, die für die Beantwortung der Forschungsfrage von Relevanz sind.

Von den insgesamt 476 eingegangenen Fragebögen waren 459 vollständig ausgefüllt. In 17 Fällen lagen fehlende Angaben vor, was einem Anteil von 3.6 % entspricht. Fehlende Werte wurden mit definierten Platzhaltern (z. B. -98 für ungültiger Wert und -99 für Feld nicht ausgefüllt) codiert und entsprechend im Datensatz berücksichtigt. Die Analyse dieser fehlenden Werte ergab keine systematische Verzerrung, da sie zufällig verteilt waren.

Die Erhebung erfolgte vollständig anonymisiert, sodass keine Rückschlüsse auf einzelne Lernende möglich sind. Zudem wurden alle Daten gemäss den geltenden Datenschutzrichtlinien gespeichert und verarbeitet. Nach der Bereinigung wurden die Daten in einer für statistische Analysen geeigneten Format gespeichert und in das Statistikprogramm SPSS importiert.

5.4 Analytische Vorgehensweise

Die Analyse der erhobenen Daten erfolgte schrittweise unter Verwendung des Programmes SPSS und Microsoft Excel. Zu Beginn wurde der Datensatz umfassend bereinigt und aufbereitet. Fehlende Werte wurden dabei als «Fehlend» definiert, mit Platzhaltern (z. B. – 98, -99) codiert und systematisch auf potenzielle Muster untersucht, um Verzerrungen zu vermeiden.

Anschliessend wurden zentrale Lage- und Steuungsmasse berechnet, darunter Mittelwerte, Standardabweichung, Minimum und Maximum. Zudem wurde die Verteilung der Variablen anhand von Schiefe und Kurtosis näher beschrieben. Die Schiefe (Skewness) und die Kurtosis (Wölbung) wurden überprüft, um die Abweichung von der Normalverteilung zu erfassen. Zur Beurteilung der Normalverteilung wurde eine Kombination aus grafischen Verfahren (wie Histogrammen) sowie statistischen Tests (z. B. Kolmogorov-Smirnov-Test) eingesetzt. Die Ergebnisse zeigten, dass mehrere Variablen signifikant von der Normalverteilung abwichen. Aufgrund dieser Befunde wurde in der hypothesenprüfenden Analyse nichtparametrische Korrelationsanalysen nach Spearman verwendet. Zur Einschätzung der internen Konsistenz der verwendeten Skalen wurde Cronbachs Alpha berechnet. Diese eingesetzten Skalen entstammen überwiegend validierten Messinstrumenten, wurden jedoch sprachlich und kontextuell an die Zielgruppe der Lernenden im Berufsfeld der Gebäudehülle angepasst.

Darüber hinaus wurden zwei Items (wie «Verbleibsmotivation im Beruf» und «Verbleibsmotivation im Berufsfeld Gebäudehülle») in die Korrelationsanalyse in einem zweiten Schritt integriert, um mögliche Zusammenhänge mit der beruflichen Identität zu prüfen.

In einem weiteren Schritt ist die Durchführung multifaktorieller Regressionsanalysen geplant. Diese Analyse stellen eine explorative Vorgehensweise dar, bei der potenzielle Einflussgrößen auf zentrale Zielvariablen differenziert erfasst werden sollen. Ziel ist es, durch die Regressionen die relative Bedeutung der Einflussfaktoren zu ermitteln und die Wechselwirkung der verschiedenen Variablen im Untersuchungsmodell zu ermitteln.

6. Resultate

6.1 Deskriptive Statistik

Die Tabelle 10 zeigt, die deskriptiven Statistiken der verwendeten Skalen. Die Skalenmittelwerte liegen überwiegend im oberen Bereich der verwendeten 4-stufigen Likert-Skala (1 = trifft nicht zu» bis = «trifft voll zu»). Die höchsten Bewertungen finden sich bei der beruflichen Identität ($M = 3.3$) sowie der Qualität der Betreuung durch die Berufsbildner:innen ($M = 3.21$), während das betriebliche Engagement ($M = 2.96$) und die Zufriedenheit mit der Berufsfachschule ($M = 2.94$) relativ tief bewertet werden. Insgesamt geben die befragten Lernenden sehr positive Einschätzungen zu den untersuchten Dimensionen ab.

Die Streuungsmasse (Standardabweichung = SD) der erhobenen Skalen weisen insgesamt eine moderate Varianz auf und bewegen sich im Bereich .48 (berufliche Identität) bis .75 (betriebliches Engagement). Diese Befunde lassen eine relativ homogene Einschätzung innerhalb der Stichprobe schließen.

Zur Analyse der Verteilung der Skalenwerte wurden neben den grafischen Verfahren (z. B. Histogrammen) auch statistische Kennwerte wie Schiefe und Kurtosis herangezogen. In mehreren Fällen deuteten diese auf Abweichung von der Normalverteilung hin, etwa durch Asymmetrien oder über- bzw. untergipfelte Verteilung. Besonders hervorzuheben war die Skala zur beruflichen Identität, die eine starke linkssteilige Verteilung (Schiefe von -1.309) sowie eine erhöhte Kurtosis (Kurtosis = 3.474) aufwies und somit eine schmalgipfelige, asymmetrische Verteilung nahelegt.

Die Reliabilität der eingesetzten Skalen wurden über Cronbachs Alpha überprüft. Alle Skalen erreichten Werte oberhalb des allgemein anerkannten Schwellenwerts von .70 und wiesen damit eine zufriedenstellende interne Konsistenz auf. Hervorzuheben sind besonders hohe Reliabilitätskoeffizienten für das Engagement ($\alpha = .93$), die Qualität der Betreuung ($\alpha = .92$) sowie die Subskalen berufliches Engagement ($\alpha = .89$) und betriebliches Engagement ($\alpha = .92$). Den niedrigsten, jedoch weiterhin akzeptablen Wert erzielte die Skala berufliche Identität $\alpha = .80$.

Tabelle 10: Deskriptive Statistiken und Reliabilitäten der verwendeten Skalen

Skalen	N	Mittelwert (M)	Std.-Abweichung (SD)	Min	Max	Schiefte (Z)	Kurtosis (Z)	Cronbach's α
1_Engagement	471	3.04	.64	1	4	-.65	.14	0.93
1.1 berufliches Engagement	470	3.11	.63	1	4	-.70	.28	0.89
1.2 betriebliches Engagement	467	2.96	.75	1	4	-.61	-.13	0.92
2_Zufriedenheit im Ausbildungskontext	468	3.05	.51	1	4	-.52	.52	0.83
2.1 Zufriedenheit mit dem Lehrbetrieb	464	3.17	.65	1	4	-.74	.20	0.86
2.2 Zufriedenheit mit der Berufsfachschule	467	2.94	.62	1	4	-.61	.59	0.81
3_Ausbildungsprozess	466	3.01	.61	1	4	-.70	.81	0.88
4_Qualität der Betreuung durch Berufsbildner: in	465	3.21	.72	1	4	-.94	.61	0.92
5_berufliche Identität	472	3.30	.48	1	4	-1.31	3.47	0.80

Bemerkung: 4-Stufige Likert Skala (1 = «trifft nicht zu» bis 4 = «trifft voll zu»)

Detaillierte Analyse der einzelnen Items und der jeweiligen Skalen sind im Anhang 8 zu finden.

6.2 Hypothesenprüfende Verfahren

In der vorliegenden Arbeit werden die hypothesengeleiteten Zusammenhänge zwischen den Skalen des Untersuchungsmodells anhand von Korrelationsanalysen überprüft. Da die Analysen zur Datenverteilung auf signifikante Abweichungen von der Normalverteilung hinwiesen – unter anderem durch signifikante Ergebnisse im Kolmogorov-Smirnov-Test –, erfolgt die statistische Prüfung der Hypothesen mithilfe des Spearman-Korrelationskoeffizienten. Die Ergebnisse sind in Tabelle 11 dargestellt.

Hypothese 1 postuliert einen positiven Zusammenhang zwischen dem Engagement der Lernenden und deren beruflichen Identität. Diese Hypothese kann empirisch bestätigt werden: Zwischen dem Gesamtskalenwert für Engagement und beruflicher Identität ergab sich eine signifikante positive Korrelation ($\rho = .597, p < .001$). Auch die beiden Subskalen berufliches Engagement (Hypothese 1.1) und betriebliches Engagement (Hypothese 1.2) weisen signifikante Zusammenhänge mit der beruflichen Identität auf ($\rho = .602$, bzw. $.505$, jeweils $p < .001$). Hypothese 2 bezieht sich auf den Zusammenhang zwischen der Zufriedenheit im Ausbildungskontext und der beruflichen Identität. Auch diese Hypothese kann statistisch belegt werden ($\rho = .458, p < .001$). Die beiden Facetten der Zufriedenheit – mit dem Lehrbetrieb (Hypothese 2.1) und der Berufsfachschule (Hypothese 2.2) – korrelieren ebenfalls signifikant mit der beruflichen Identität ($\rho = .494$ bzw. $.269, p < .001$). Während der Zusammenhang zur schulischen Zufriedenheit moderat ausfällt, zeigt sich eine stärkere Beziehung zum Lehrbetrieb. Hypothese 3 geht von einem positiven Zusammenhang zwischen der Wahrnehmung des Ausbildungsprozesses und der beruflichen Identität aus. Auch hier ergibt sich eine signifikante Korrelation ($\rho = .500, p < .001$), was die Hypothese bestätigt. Hypothese 4 untersucht die Qualität der Betreuung durch Berufsbildner:innen als Prädiktor der beruflichen Identität. Die Ergebnisse belegen hier ebenfalls eine signifikante Korrelation ($\rho = .419, p < .001$).

Ergänzend werden zwei Einzelitems zur beruflichen Zukunftsplanung berücksichtigt: Sowohl die «*Verbleibsmotivation im Beruf*» ($\rho = .375, p < .001$) als auch die «*Verbleibsmotivation im Berufsfeld Gebäudehülle*» ($\rho = .427, p < .001$) stehen signifikant mit der beruflichen Identität in Zusammenhang. Die relativ hohe Standardabweichung der Verbleibsmotivation im Beruf ($SD = .89$) sowie im Berufsfeld Gebäudehülle ($SD = .91$) weist darauf hin, dass die Lernenden sehr unterschiedliche Vorstellungen von ihrer beruflichen Zukunft haben. Dies unterstreicht die Notwendigkeit, im Lehrbetrieb stärker auf individuelle Entwicklungsmöglichkeiten einzugehen. Diese Befunde deuten darauf hin, dass eine stärkere berufliche Identifikation mit einer höheren Absicht einhergeht, langfristig im gelernten Beruf oder zumindest im entsprechenden Berufsfeld tätig zu bleiben. Somit zeigt sich ein konsistentes Muster: Positive Bewertungen der Ausbildungsbedingungen stehen in signifikantem Zusammenhang mit einer stärkeren beruflichen Identifikation der Lernenden im Berufsfeld der Gebäudehülle.

Tabelle 11: Korrelationstabelle

	M	SD	Cron- bach's α	1	1.1	1.2	2	2.1	2.2	3	4	5	6.1	6.2
<i>Ausbildungsbedingungen</i>														
1_Engagement	3.04	.64	0.93		.899***	.934***	.668***	.806***	.278***	.628***	.583***	.597***	.643***	.657***
					<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001
1.1_berufliches Engagement	3.11	.63	0.89	.899***		.694***	.545***	.632***	.264***	.557***	.486***	.602***	.676***	.664***
				<.001		<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001
1.2_betriebliches Engagement	2.96	.75	0.92	.934***	.694***		.669***	.834***	.243***	.601***	.575***	.505***	.535***	.565***
				<.001	<.001		<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001
2_Zufriedenheit im Ausbildungskontext	3.05	.51	0.83	.668***	.545***	.669***		.797***	.780***	.622***	.574***	.458***	.415***	.426***
				<.001	<.001	<.001		<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001
2.1 Zufriedenheit mit Lehrbetrieb	3.17	.65	0.86	.806***	.632***	.834***	.797***		.295***	.665***	.662***	.494***	.493***	.488***
				<.001	<.001	<.001	<.001		<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001
2.2 Zufriedenheit mit Berufsfachschule	2.94	.62	0.81	.278***	.264***	.243***	.780***	.295***		.350***	.273***	.269***	.184***	.199***
				<.001	<.001	<.001	<.001	<.001		<.001	<.001	<.001	<.001	<.001
3_Ausbildungsprozess	3.01	.61	0.88	.628***	.557***	.601***	.622***	.665***	.350***		.716***	.500***	.434***	.426***
				<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001		<.001	<.001	<.001	<.001
4_Qualität der Betreuung durch Berufsbildner:in	3.21	.72	0.92	.583***	.486***	.575***	.574***	.662***	.273***	.716***		.419***	.387***	.375***
				<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001		<.001	<.001	<.001
<i>Berufliche Identität</i>														
5_berufliche Identität	3.30	.48	0.80	.597***	.602***	.505***	.458***	.494***	.269***	.500***	.419***		.375***	.427***
				<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001		<.001	<.001
6.1 Verbleibsmotivation im Beruf	2.86	.89		.643***	.676***	.535***	.415***	.493***	.184***	.434***	.387***	.375***		.716***
				<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001		<.001
6.2 Verbleibsmotivation im Berufsfeld Gebäudehülle	2.87	.91		.657***	.664***	.565***	.426***	.488***	.199***	.426***	.375***	.427***	.716***	
				<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	

Bemerkung N = 476. *p < .05, **p < .01, ***p < .001 (einseitig)

Abbildung 4 stellt das endgültige Untersuchungsmodell mit allen Korrelationen grafisch dar, einschliesslich der zwei Items «Verbleibsmotivation im Beruf» und «Verbleibsmotivation im Berufsfeld der Gebäudehülle».

Abbildung 4: endgültiges Untersuchungsmodell inkl. der zwei Items von Polybau

6.3 Explorative Regressionsanalyse

Zur Vertiefung der bivariaten Korrelationsanalysen wurde eine multiple Regressionsanalyse durchgeführt, um differenzierte Einblicke in die Zusammenhänge zwischen den Ausbildungsbedingungen und der beruflichen Identität von Lernenden im Berufsfeld Gebäudehülle zu gewinnen. Ziel war es, den Einfluss relevanter Prädiktoren auf die berufliche Identität im multivariaten Kontext zu bestimmen. Das Modell berücksichtigt die einzelnen Einflussvariablen separat und zeigt eine signifikante Gesamtpassung. Es erklärt 42.7 % der Varianz der beruflichen Identität ($F(6,448) = 57.290$, $p < .001$; korrigiertes $R^2 = .427$). Als einziger signifikanter Prädiktor erwies sich das berufliche Engagement ($\beta = .533$, $p < .001$). Alle weiteren Prädiktoren zeigten keine statistisch signifikanten Effekte. Die differenzierte Betrachtung einzelner Einflussfaktoren – etwa der Zufriedenheit mit schulischem und betrieblichem Lernort – ermöglicht präzisere inhaltliche Rückschlüsse und bietet eine fundierte Grundlage für Handlungsempfehlungen in der beruflichen Bildung. Zwar kann eine Aggregation potenziell inhaltliche verwandter Skalen potenzielle Multikollinearität (d. h. hohe Korrelation zwischen Prädiktoren, die deren Einzeleffekte in der Regressionsanalyse verzerren können) reduzieren, dies würde jedoch zulasten der inhaltlichen Trennschärfe gehen.

Die Residuenanalyse bestätigte die Modellangemessenheit: Die standardisierten Residuen lagen überwiegend im erwarteten Bereich (-3 und +3; min = -4.148, max = 3.186; M = 0.000, SD = 0.993). Auch die nichtstandardisierten Residuen zeigten keine systematischen Verzerrungen (M = 0.000; SD = 0.348; Range: -1.453 bis +1.117). Die Verteilung stützt die inhaltliche und prognostische Validität des Modells.

7. Diskussion der Ergebnisse

Die Ergebnisse zeigen, dass «berufliches und betriebliches Engagement (Engagement), Zufriedenheit mit Lehrbetrieb und der Berufsfachschule (Zufriedenheit im Ausbildungskontext), Ausbildungsprozess und Qualität der Betreuung durch Berufsbildner:in» signifikant positiv mit der beruflichen Identität der Lernenden im Berufsfeld der Gebäudehülle korrelieren.

Die positive Korrelation zwischen «Engagement» und «berufliche Identität» wird durch Heinemann und Rauner (2008) postuliert und zeigt, dass beide Faktoren zentrale Einflussgrößen für die Wahrnehmung beruflicher Tätigkeit sowie deren subjektive Sinnhaftigkeit darstellen. Diese Annahme untermauert Hypothese 1, wonach ein höheres Engagement mit stärkerer Ausprägung beruflicher Identität einhergeht. Besonders ausgeprägt ist der Zusammenhang beim «beruflichen Engagement» ($r_{ho} = .602$, $p < .001$), das zudem als einziger signifikanter Prädiktor in der Regressionsanalyse identifiziert wurde ($\beta = .533$, $p < .001$). Dabei umfasst berufliches Engagement emotionale, soziale und kognitive Bindung an den gewählten Beruf sowie die Bereitschaft, sich aktiv mit dessen Anforderungen auseinanderzusetzen (Deci & Ryan, 1993; Felfe, 2020; Hüther et al., 2020; Neuenschwander & Nägele, 2014; Singer et

al., 2013). Die Daten deuten darauf hin, dass intrinsische Motivation die Basis für Engagement bildet (Felder et al., 2022; Hüther et al., 2020; Singer et al., 2013), während fehlende Unterstützung oder Überforderung hemmend wirken kann (Duemmler et al., 2022; Häfeli et al., 2015; Negrini et al., 2015). Die Passung zwischen Person und beruflichem Umfeld erweist sich als entscheidend für die Entwicklung eines stabilen beruflichen Selbstbildes (Heinemann & Rauner, 2008; Neuenschwander & Nägele, 2014). Die Befunde (Anhang 8) zeigen, dass Lernende mit hohem Zustimmungswert zu Aussagen wie «Ich bin stolz auf meinem Beruf» ($M = 3.32$) oder «Ich erzähle anderen gern, welchen Beruf ich habe/lerne» ($M = 3.31$) aufweisen. Gleichzeitig liegen vergleichsweise niedrigere Werte bei «Der Beruf ist für mich wie ein Stück Heimat» ($M = 2.67$) und «Ich möchte auch in Zukunft in meinem Beruf arbeiten» ($M = 2.90$) vor. Diese Ergebnisse spiegeln Unterschiede in der emotionalen Bindung und langfristigen Perspektiven wider. Berufsbildner:innen können dabei eine Rolle in der beruflichen Sozialisation der Lernenden spielen (Duemmler et al., 2017). Das «betriebliche Engagement» korreliert ebenfalls signifikant mit der beruflichen Identität ($\rho = .505, p < .001$), wenn auch in geringerem Masse. Es spiegelt die Identifikation mit dem Ausbildungsbetrieb und dessen Werte wider (Felfe, 2020; Häfeli et al., 2015; Neuenschwander & Nägele, 2014). Hohe Mittelwerte (Anhang 8) zeigen sich bei «Ich passe zu meinem Betrieb» ($M = 3.11$) und «Ich erzähle anderen gern von meinem Betrieb» ($M = 3.12$). Niedrigere Zustimmungswerte bei «Ich möchte auch in Zukunft bei meinem Betrieb bleiben» ($M = 2.81$) und «Der Betrieb ist für mich wie ein Stück Heimat» ($M = 2.78$) sind ebenfalls berichtet. Gemäss Passungstheorie (Kristof-Brown et al., 2005) mindern solche Inkongruenzen das Engagement. Jedoch zeigen empirische Befunde, dass unterstützendes Betriebsklima, Anerkennung und soziale Integration mit Engagement zusammenhängen (Quante-Brandt & Grabow, 2008). Berufliches und betriebliches Engagement tragen komplementär zur Entwicklung und Ausprägung der beruflichen Identität bei: Berufliches Engagement wirkt primär über individuelles Selbstbild, während betriebliches Engagement stärker von organisationalen Rahmenbedingungen geprägt ist.

Darüber hinaus besteht ein positiver Zusammenhang zwischen «Zufriedenheit im Ausbildungskontext» und der «beruflichen Identität» ($\rho = .458, p < .001$). Dies verdeutlicht, dass sowohl betriebliche als auch schulische Erfahrungen entscheidend zur Ausprägung beruflicher Identität beitragen (Felder et al., 2022; Häfeli et al., 2015; Neuenschwander & Nägele, 2014). Entsprechend dem Modell von Eccles und Roeser (2009) sind Passung und Zugehörigkeit zu Lernumgebung zentrale Voraussetzungen für eine stabile Identität. Eine differenzierte Analyse zeigt signifikante Zusammenhänge zwischen «beruflicher Identität» und «Zufriedenheit mit Lehrbetrieb sowie Berufsfachschule». Besonders der «Lehrbetrieb» fungiert als zentraler Sozialisations- und Identifikationsraum: Hohe Mittelwerte bei Aussagen (Anhang 8) wie: «Ich komme mit meinen Arbeitskolleg:innen sehr gut aus» ($M = 3.42$), «Mir gefällt sehr, wie die Leute im Betrieb miteinander umgehen» ($M = 3.16$) und «Ich bin stolz auf den Betrieb indem ich lerne» ($M = 3.11$), zeigen eine hohe soziale Eingebundenheit und emotionale Bindung. Diese beobachteten Mittelwerte zu Zugehörigkeit, soziale Integration und positivem Betriebsklima entsprechen den in der Forschung beschriebenen Befunde zur Bedeutung für berufliche Sozialisation und

Identitätsentwicklung (Duemmler et al., 2017; Hüther et al., 2020; Knecht & Schubert, 2015). Die Selbstbestimmungstheorien (Deci & Ryan, 1993; Ryan & Deci, 2020) betonen zudem, dass ein unterstützendes Betriebsklima zentrale psychologische Bedürfnisse stärkt und somit intrinsische Motivation sowie berufliche Identifikation fördert. Häfeli et al. (2015) heben hervor, dass die Passung ein Prädiktor für die wahrgenommene Lehrqualität und den Ausbildungserfolg ist. Im Vergleich fällt die «Zufriedenheit mit der Berufsfachschule» deutlich geringer aus: Items (Anhang 8) wie «Ich bin stolz auf meine Berufsschule» ($M = 2.65$) und «Schule ist ein Ort, wo ich gerne bin» ($M = 2.44$) erreichen niedrigere Werte. Obwohl soziale Aspekte mit «Ich komme mit den meisten meiner Klassenkamerad:innen sehr gut aus» ($M = 3.27$) positiv bewertet werden, zeigen die Mittelwerte eine geringere emotionale Bindung zur Schule im Vergleich zum Betrieb. Neuenschwander et al. (2012) diskutieren mögliche Ursachen für diese Unterschiede, etwa die stärkere theoretische Ausrichtung der Schule und die geringere Praxisnähe. Diese möglichen Ursachen werden in der vorliegenden Studie nicht bewertet, sondern dienen lediglich der Einordnung der Ergebnisse in einen theoretischen Kontext. Zudem werden Zieldivergenz zwischen den Lernorten beschrieben (Kösel, 2005, zitiert nach Neuenschwander et al., 2012): Während der Betrieb stark auf Produktivität und Fachkräftesicherung fokussiert (Duemmler et al., 2022; Felder et al., 2022), verfolgt die Schule einen allgemeinen Bildungsauftrag (Gonon et al., 2014; Wettstein, 2020). Dennoch deuten empirische Befunde darauf hin, dass ein positives Schulklima die berufliche Identität fördern kann, etwa durch soziale Integration, Beziehungen untereinander und unterstützende Unterrichtskultur (Fend, 2009; Hüther et al., 2020; Pekruhl et al., 2018; Zambelli & Marcionetti, 2024). Insgesamt zeigt sich, dass die Zufriedenheit im Ausbildungskontext ein vielschichtiges Konstrukt ist, das an beiden Lernorten unterschiedlich wirkt. Die Ergebnisse zeigen, dass der Lehrbetrieb höhere Mittelwerte in der Identifikation mit der beruflichen Rolle aufweist, was durch frühere Befunde gestützt wird (Felder et al., 2022; Knecht & Schubert, 2015).

Der Zusammenhang zwischen «Ausbildungsprozesses» und der «beruflichen Identität» ($\rho = .500, p < .001$) wurde insofern positiv signifikant bestätigt, dass lernförderliche Ausbildungsbedingungen, die Ausprägung beruflicher Identität unterstützen (Dehnbostel, 2022; Felder et al., 2022; Neuenschwander & Nägele, 2014). Ryan und Deci (2020) betonen, dass Autonomie, Kompetenzerleben und soziale Eingebundenheit eine stärkere berufliche Identifikation fördern. Die Ergebnisse aus der Perspektive der Lernenden zeigt (Anhang 8), dass vor allem Aspekte, die selbständiges und sinnhaftes Arbeiten ermöglichen, positiv bewertet werden: So geben viele Befragte an, Einblick in alle Arbeitsschritte zu erhalten und deren Zusammenhänge zu verstehen ($M = 3.16$), Aufgaben eigenverantwortlich bearbeiten zu dürfen ($M = 3.14$) und eigene Lösungswege erproben zu können ($M = 3.09$). Auch die Aussage, dass die Tätigkeiten abwechslungsreich seien und den Alltag spannend machten ($M = 3.09$), wird vergleichsweise hoch bewertet. In der Forschung werden solche Merkmale mit intrinsisch motiviertem Lernen und positiver Ich-Integration in Verbindung gebracht, die für berufliche Identitätsbildung grundlegend ist (Ryan & Deci, 2020). Demgegenüber werden strukturell-organisatorische Elemente des Ausbildungsprozesses niedriger bewertet. Niedrigere Mittelwerte liegen bei der partizipativen

Zielvereinbarung mit Berufsbildner:innen ($M = 2.86$), der vorausschauenden Planung von Ausbildungsinhalten ($M = 2.78$), obwohl von Polybau Ausbildungsprogramme für Lehrbetriebe zur Verfügung stehen (Bildungszentrum Polybau, 2025), sowie der Regelmässigkeit von Rückmeldungen ($M = 2.96$). Diese Werte deuten auf niedrigere Einschätzung der strukturell-organisatorischen Elemente des Ausbildungsprozesses hin. Grassi et al. (2014), Negrini et al. (2016) sowie Neuenschwander & Nägele (2014) verweisen auf die zentrale Bedeutung für die Förderung von Selbstwirksamkeit, Motivation und damit auch die Entwicklung von beruflicher Identität. Trotz der unterschiedlichen Bewertungen einzelner Aspekte zeigt der signifikante Gesamtzusammenhang, dass solche Ausbildungsbedingungen, Autonomie, Verantwortung und Handlungsspielräume eröffnen und einen besonders starken Einfluss auf die berufliche Identität ausüben.

Die Qualität der Betreuung durch Berufsbildner:innen korreliert signifikant positiv mit der beruflichen Identität ($\rho = .419$, $p < .001$) und unterstreicht die Bedeutung der personalen und fachlichen Entwicklung von Lernenden (Gonon et al., 2014; Krongrave, 2021). Sie fungieren nicht nur als fachliche Instruktor:innen, sondern auch als soziale Bezugspersonen, Lernbegleiter:innen und Feedbackgeber:innen (Felder et al., 2022; Lamamra et al., 2019). Ihre Haltung, ihr didaktisches Handeln und die Qualität der Interaktion mit den Lernenden prägen somit den Ausbildungsprozess und fördern – indirekt sowie direkt – die Entwicklung beruflicher Identität. Die Skalenwerte (Anhang 8) fallen insgesamt hoch aus. Besonders positiv beurteilt wurden Fachkompetenz («Mein/e Berufsbildner/in weiss sehr viel über seinen/ihren Beruf», $M = 3.41$) sowie Zugänglichkeit («Mein/e Berufsbildner/in nimmt sich Zeit für mich, wenn ich ihn/sie etwas frage», $M = 3.28$). Diese Befunde weisen auf eine hohe Bedeutung einer kompetenten, präsenten Betreuung für das Erleben von Zugehörigkeit und Kompetenz hin – beides zentrale psychologische Grundbedürfnisse (Duemmler et al., 2017; Hattie & Zierer, 2018; Hüther et al., 2020; Ryan & Deci, 2020). Etwas tiefer fielen die Bewertungen zu Rückmeldung und Anerkennung aus: «Mein/e Berufsbildner/in lobt mich, wenn ich etwas gut gemacht habe» ($M = 3.03$) und «[...] sagt mir meist, ob ich meine Arbeit gut gemacht habe – oder nicht» ($M = 3.11$). Dies deutet auf eine moderate Umsetzung von konstruktivem Feedback hin, obwohl dessen Bedeutung für Motivation und Selbstwirksamkeitserleben klar belegt ist (Felder et al., 2022; Fischer, 2013). Die Wahrnehmung eigener Kompetenz, gestützt durch wertschätzende Rückmeldung, ist zentral für die Entwicklung beruflicher Identität (Neuenschwander & Nägele, 2014). Die Relevanz der Betreuung spiegelt sich auch im systemischen Verständnis von Berufsbildung wider: Berufsbildner:innen gelten zunehmend als Schlüsselakteur:innen, deren Rolle weit über reine Wissensvermittlung hinausgeht (Lamamra et al., 2018). Doch in einer komplexen Arbeitswelt fordert das Berufsbildungsgesetz [BBG] pädagogisch und methodisch-didaktische Kompetenzen (Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 2002). Dennoch bestehen praktische Herausforderungen wie Zeitmangel, Arbeitsbelastungen, Wettbewerbsdruck und Fachkräftemangel oder unklare Rollenerwartungen (Duemmler et al., 2022; Lamamra et al., 2019; Schweri & Burén, 2024). Vor diesem Hintergrund sind die hohen Zufriedenheitswerte bemerkenswert,

auch wenn die geringeren Bewertungen bei Feedback und Lob auf Optimierungspotenzial im Betreuungshandeln hinweisen.

Die «Verbleibsmotivation», verstanden als Absicht, im erlernten Beruf oder Berufsfeld tätig zu bleiben, steht im engen Zusammenhang mit der Ausprägung beruflicher Identität ($\rho = .375$ bzw. $\rho = .427$, $p < .001$). Dies formt sich im Zusammenspiel individueller Selbstwahrnehmung, beruflicher Erfahrung und sozialer Anerkennung (Duemmler et al., 2017; Heinrichs et al., 2022). Entscheidend dafür ist, dass Lernende ihre berufliche Tätigkeit als sinnvoll und gesellschaftlich relevant erleben, was wiederum grundlegende psychologische Bedürfnisse nach Kompetenz, Zugehörigkeit und Autonomie stärkt (Deci & Ryan, 1993). Für eine nachhaltige Verbleibsmotivation reicht fachliche Qualifikation nicht aus. Vielmehr beeinflussen betriebliche Rahmenbedingungen, soziale Einbettung und gesellschaftliche Diskurse die Wahrnehmung der eigenen beruflichen Rolle (Duemmler et al., 2017; Felder et al., 2022; Lempert, 2007). Eine unterstützende Ausbildungsumgebung, die Reflexion, Partizipation und persönliche Entwicklung fördert, wirkt identitätsstiftend und begünstigt den Berufserhalt (Felder et al., 2022). Dies zeigt sich auch in vorliegender Studie: Die Verbleibsmotivation im erlernten Beruf ($M = 2.86$; $SD = 0.89$) und im Berufsfeld Gebäudehülle mit ($M = 2.87$; $SD = 0.91$) liegt im mittleren Bereich, was das aktuelle Niveau in dieser Stichprobe widerspiegelt. Forschungsbefunde weisen darauf hin, dass Merkmale wie geringe gesellschaftlicher Sichtbarkeit, körperliche Belastung und herausfordernde Arbeitsbedingungen die Verbleibsmotivation beeinflussen können (Duemmler et al., 2017; Felder et al., 2022). Im Hinblick auf die berufliche Identitätsentwicklung könnten im Berufsfeldes Gebäudehülle Themen wie Klimaschutz, Nachhaltigkeit und energetische Sanierung eine Rolle spielen (Clement, 2020). Zudem wird in der Forschung beschrieben, dass transparente Karriere- und Weiterbildungsmöglichkeiten die langfristige Bindung und berufliche Identität fördern können (Berg, 2017; Hirschi, 2012). Vor diesem Hintergrund lassen sich die folgenden empirischen Ergebnisse einordnen:

Diese Studie zeigt einen signifikanten positiven Zusammenhang zwischen verschiedenen Faktoren der «Ausbildungsbedingungen» und der «beruflichen Identität» von Lernenden im Berufsfeld Gebäudehülle. Damit wird die zentrale Hypothese gestützt, dass förderliche Ausbildungsbedingungen die Ausprägung einer stabilen beruflichen Identität begünstigen. Darüber hinaus verweisen die Ergebnisse auf einen signifikanten positiven Zusammenhang zwischen berufliche Identität und der Verbleibsmotivation – sowohl im aktuellen Beruf als auch im Berufsfeld Gebäudehülle. Dies unterstreicht die Bedeutung beruflicher Identität als Schlüsselfaktoren für das langfristige Engagement. Duemmler et al. (2017) sowie Heinrichs et al. (2022) interpretieren diesen Zusammenhang als Ergebnis eines reflexiven und sozialen Entwicklungsprozesses, in dem Lernenden ihre berufliche Rolle, Werte und Zugehörigkeit aktiv aushandeln. Eine gefestigte berufliche Identität geht dabei mit erhöhtem Commitment, gesteigerter intrinsischer Motivation und stärkerer Bereitschaft, im Beruf oder Berufsfeld zu verbleiben, einher. Insgesamt verdeutlichen die Befunde, dass Ausbildungsbedingungen nicht nur die berufliche Sozialisation, sondern auch einen wesentlichen Beitrag zur langfristigen Fachkräftesicherung im Berufsfeld stärken können.

7.1 Limitationen der Arbeit und Forschungsdesiderate

Trotz der methodisch sorgfältigen Umsetzung weist die Studie mehrere Limitationen auf, die bei der Interpretation der Ergebnisse berücksichtigt werden müssen. Erstens handelt es sich um ein querschnittliches Design, das lediglich eine Momentaufnahme darstellt. Da berufliche Identität ein prozesshaftes, reflexives Konstrukt ist (Heinemann & Rauner, 2008; Heinrichs et al., 2022; Lempert, 2007), bleibt unklar, wie stabil die beobachteten Zusammenhänge über die Zeit hinweg sind. Eine längsschnittliche Erhebung wäre daher erforderlich, um Entwicklungsverläufe empirisch abzubilden und Kausalitäten differenzierter zu untersuchen.

Zudem beschränkt sich die Stichprobe auf die deutschsprachige Schweiz. Die französischsprachigen Regionen wurden bewusst ausgeschlossen, um den organisatorischen Rahmen nicht zu überschreiten. Folglich ist die Übertragbarkeit der Ergebnisse auf die gesamte Schweiz nur eingeschränkt gegeben. Darüber hinaus basiert die Stichprobe auf einer Gelegenheitserhebung im Berufsschulkontext, wodurch mögliche Verzerrungen durch Selbstselektion nicht ausgeschlossen werden können.

Des Weiteren könnte die Erhebungssituation in der Klasse unter Aufsicht der Lehrpersonen das Antwortverhalten beeinflusst haben. Insbesondere bei Fragen zur Zufriedenheit mit schulischen und betrieblichen Rahmenbedingungen ist ein sozial erwünschtes Antwortverhalten nicht auszuschliessen.

Ogleich der Fragebogen auf validierten Skalen beruht, wurden zwei Items zur Verbleibsmotivation im Beruf oder im Berufsfeld der Gebäudehülle eigens für die Studie entwickelt. Deren psychometrische Qualität bedarf in zukünftigen Studien einer weiterführenden Validierung.

Vor diesem Hintergrund ergeben sich mehrere Forschungsdesiderate: Zukünftige Untersuchungen sollten längsschnittlich angelegt sein, um Entwicklungsprozesse beruflicher Identität nachzuzeichnen. Ergänzend wären qualitativen Zugänge sinnvoll, um individuelle Deutungsmuster und subjektive Erfahrungsdimensionen zu erfassen. Zudem erscheint die Einbeziehung weiterer Akteursperspektiven – etwas die von Berufsbildner:innen – vielversprechend, um ein vertieftes Verständnis der sozialisierten Ausbildungsprozesse und deren Wirkung auf die berufliche Identitätsbildung zu ermöglichen.

7.2 Praktische Implikationen

Es zeigt sich, dass zentrale Aspekte der Ausbildungsbedingungen im Berufsfeld der Gebäudehülle signifikant mit der beruflichen Identität der Lernenden zusammenhängen. Besonders bedeutsam sind das Engagement (berufliches und betriebliches Engagement), die Zufriedenheit im Ausbildungskontext (Lehrbetrieb und Schule), die Gestaltung der Ausbildungsprozesse, die Qualität der Betreuung durch Berufsbildner:innen sowie die Verbleibsmotivation.

Daraus ergeben sich konkrete Empfehlungen für Lehrbetriebe und Verbände und Bildungsinstitutionen, die zur gezielten Förderung identitätsbildender Elemente in der Ausbildung beitragen können. Zentrale Massnahmen (Tabelle 12) umfassen beispielsweise die Förderung von Berufsstolz, die Einbindung in betriebliche Abläufe, strukturierte Ausbildungsprozesse, kompetente Betreuung durch Berufsbildner:innen sowie individuelle Entwicklungsangebote.

Tabelle 12: Handlungsempfehlungen und Beispielhafte Umsetzungsmöglichkeiten

Skalen (Faktoren)	Zentrale Erkenntnis	Handlungsempfehlung für Lehrbetrieb / Verbände und Bildungsinstitutionen	
			Beispielhafte Umsetzung
Engagement: berufliches Engagement	Stärkster Prädiktor für beruflicher Identität gemäss Regressionsanalyse; Identifikation mit dem Beruf ist zentral	<ul style="list-style-type: none"> a) Berufsstolz fördern b) Berufliches Selbstverständnis fördern c) Berufliche Entwicklung sichtbar machen d) Mitgestaltung ermöglichen 	<ul style="list-style-type: none"> a) Kampagnen, die Erfolgsgeschichten von Ehemaligen sichtbar machen, tragen zur Imagestärkung b) Materialien, die die gesellschaftliche Relevanz der Gebäudehülle Branche (z.B. Klimaschutz) hervorhebt. c) Klare Kommunikation von Karrieremöglichkeiten bereit in der Lehre. d) Beteiligung der Lernenden an Projekten (z.B. Teilprojekte und reflektieren dies in der Lerndokumentation)
betriebliches Engagement	Zugehörigkeit zum Team und Identifikation mit dem Betrieb fördert berufliche Identität	<ul style="list-style-type: none"> a) Früh Verantwortung übertragen b) Soziale Integration fördern c) Lernende einbinden d) Transparente Kommunikation im Betrieb 	<ul style="list-style-type: none"> a) Checklisten / Pläne / Module für progressive Aufgabenverantwortung im Lehrverlauf. b) Empfehlung eines betrieblichen Mentoringsystems (nicht nur Berufsbildner:in, sondern z.B. auch ein «Götti-/Gotti-Rolle» durch ältere Lernende). c) Beteiligung an Teamsitzungen Kundenkontakten oder Entscheidungsprozessen (z.B. in der Arbeitsplanung) d) Schulung von Berufsbildner:in zur aktiven Einbindung der Lernenden in betriebliche Abläufe

Tabelle 12: Handlungsempfehlungen und Beispielhafte Umsetzungsmöglichkeiten (Fortsetzung)

Zufriedenheit mit dem Lehrbetrieb	Zufriedenheit fördert Identifikation; wichtig sind dabei Wertschätzung, Sicherheit und Entwicklungsmöglichkeiten	Respektvolle Kommunikation, Entwicklungsgespräche, sichere Lernumgebung	Wöchentliche Feedbackrunden und feste Ansprechperson für Anliegen der Lernenden
Zufriedenheit mit der Berufsfachschule	Positive schulische Erfahrung stärken berufliche Identität; Relevanz des Unterrichts ist entscheidend	Enge Kooperation Schule – Betrieb; Lerntransfer fördern	Betrieb und Schulen entwickeln gemeinsam regelmässigen Austausch und Praxisaufträge, die im Betrieb umgesetzt werden.
Ausbildungsprozess	Strukturierter, transparenter Prozess erleichtert Identitätsentwicklung; Lernende benötigen Orientierung und Entwicklungssichtbarkeit	Vorhandene Ausbildungsprogramme für Lehrbetrieb nutzen; Ausbildungspläne, Zielvereinbarungen, Standortgespräche	Ausbildungsprogramm wird von Anfang an eingeführt (wichtiges Werkzeug für die gesamte Ausbildungszeit); Lernende erhalten Übersicht über Ausbildungsziele und Zeitplan (inkl. regelmässigen Standortgespräche und dokumentieren von Lernfortschritten)
Qualität der Betreuung durch Berufsbildner: in	Qualität der Betreuung beeinflusst Identitätsbildung stark; fachliche und pädagogische Kompetenzen sowie Zeitressourcen sind entscheidend	Berufsbildner:innen gezielt schulen und zeitlich entlasten	Berufsbildner:innen nehmen an Kursen zur Lernbegleitung, teil und führen wöchentliche Reflexionsgespräche (Fördern von Didaktischen und sozialen Kompetenzen); Peer-Learning, Supervision Zeit für individuelle Begleitung.
Verbleibsmotivation (Beruf und im Berufsfeld der Gebäudehülle)	Lernende, die stärker mit ihrem Beruf identifiziert sind, haben eine höhere Absicht, langfristig im gelernten Beruf oder zumindest innerhalb des Berufsfeld tätig zu bleiben.	Individuelle Laufbahngespräche und Entwicklungsmöglichkeiten bieten	Persönliche Entwicklungspläne, Perspektivegespräch im letzten Lehrjahr, gezielt fördern nach Interessen

Die Regressionsanalyse zeigt, dass das «berufliche Engagement» der einzige statistisch signifikante Prädiktor für die Ausprägung der beruflichen Identität ist. Lernende, die ihren Beruf als sinnvoll erleben und sich mit ihm identifizieren, entwickeln tendenziell eine stabilere berufliche Identität. Betriebe können dies fördern, indem sie den Lernenden Verantwortung übertragen (z. B. eigenständige Durchführung kleiner Projekte/Teilaufgaben), Möglichkeiten zur Mitgestaltung bieten (etwa bei der Planung von Arbeitsprozessen) und Gelegenheiten zur Reflexion über die eigene berufliche Rolle schaffen (wie in begleitenden Gesprächen oder in der Lerndokumentation). Auch das «betriebliche Engagement» – d. h. das Gefühl, sich mit dem Lehrbetrieb verbunden zu fühlen – steht in positivem Zusammenhang mit der beruflichen Identität. Dies zeigt sich unter anderem darin, dass Lernende stärker profitieren, wenn sie sich als Teil des Teams erleben. Eine offene Kommunikationskultur, regelmässiges Feedback und das Einbeziehen in Entscheidungen des Arbeitsalltags stärken dieses Zugehörigkeitsgefühl.

Lernende, die mit ihrem «Lehrbetrieb zufrieden» sind, zeigen eine stärkere berufliche Identifikation. Einflussfaktoren hierbei sind ein respektvoller Umgang, die Qualität der Arbeitsumgebung und transparente Strukturen. Betriebe sollten eine konstruktive Fehlerkultur etablieren, die Lernende ermutigt, Fragen zu stellen und sich weiterzuentwickeln. Dabei trägt die «Zufriedenheit der Berufsfachschule» auch zur beruflichen Identität bei. Lernende profitieren davon, wenn sie die schulischen Inhalte als relevant und unterstützend erleben. Eine enge Zusammenarbeit zwischen Lehrbetrieben und Berufsfachschulen kann dabei helfen, diesen Aspekt stärker mit der betrieblichen Praxis zu verknüpfen.

Gleichzeitig unterstützt ein strukturierter «Ausbildungsprozess» die berufliche Identität, indem er Orientierung bietet und Entwicklung sichtbar macht. Klare Zielsetzungen, transparente Ausbildungspläne (z. B. Nutzung der Ausbildungsprogramme für Lehrbetrieb) und regelmässige Reflexionsphasen sind hierbei zentral. Die Lernenden sollen nicht nur «mitarbeiten», sondern auch verstehen, was sie warum lernen.

Schliesslich hängt die «Qualität der Betreuung durch den Berufsbildner:innen» eng mit der beruflichen Identität zusammen. Eine gute Betreuung zeichnet sich durch fachliche Kompetenz, pädagogisches Geschick und persönliche Zugewandtheit aus. Berufsbildner:innen benötigen deshalb nicht nur technisches Know-how, sondern auch didaktische Fähigkeiten und zeitliche Ressourcen für die Begleitung der Lernenden.

Die Studie zeigt, dass die berufliche Identität von Lernenden nicht zufällig entsteht, sondern gezielt durch gestaltbare Rahmenbedingungen beeinflusst werden kann. Berufsverbände und Lehrbetriebe befinden sich in einer Schlüsselposition, um durch Standards, Qualifikationen und Unterstützungsangebote, sowie weitere nötige Ressourcen die Ausbildungsqualität zu verbessern – und so nicht nur zu erfolgreicher beruflicher Integration und persönlicher Entwicklung der Lernenden, sondern auch zu langfristiger Fachkräftesicherung und Attraktivität der Ausbildung im Berufsfeld Gebäudehülle beizutragen.

8. Conclusio

Ziel der vorliegenden Arbeit war es, den Zusammenhang zwischen Ausbildungsbedingungen – konkret den Faktoren Engagement (berufliches und betriebliches), Zufriedenheit im Ausbildungskontext (Lehrbetrieb und Berufsfachschule), Ausbildungsprozessen sowie Qualität der Betreuung durch Berufsbildner:innen – und der beruflichen Identität von Lernenden im Berufsfeld Gebäudehülle zu untersuchen. Hierfür wurde eine quantitative Online-Umfrage unter Lernenden des 1. bis 3. Lehrjahres durchgeführt. Die Datenerhebung ermöglichte es, zentrale Merkmale des Ausbildungserlebens aus Sicht der Lernenden zu erfassen und deren Relevanz für die Ausprägung beruflicher Identität statistisch zu analysieren.

Um die Fragestellung differenzierter zu beantworten, wurden verschiedene Teilaspekte der Ausbildungsrealität – basierend auf den zuvor erläuterten Faktoren – systematisch erfasst und in ihrer Beziehung zur beruflichen Identität geprüft. Dabei wurden Hypothesen formuliert, die davon ausgehen, dass die berufliche Identität umso ausgeprägter ist, je positiver die Lernenden die Ausbildungsbedingungen erleben. Über eine Korrelationsanalyse wurden Zusammenhänge zwischen diesen Bedingungen und der Ausprägung beruflicher Identität sowie der Verbleibsmotivation geprüft.

Die Resultate der Untersuchung zeigen, dass eine hohe Zufriedenheit mit dem Ausbildungsbetrieb und der Berufsfachschule, ein starkes berufliches und betriebliches Engagement sowie eine hohe Qualität des Ausbildungsprozesses und der Betreuung durch Berufsbildner:innen signifikant positiv mit der beruflichen Identität zusammenhängen. Zudem konnte ein weiterer Zusammenhang zwischen beruflicher Identität und Verbleibsmotivation festgestellt werden, sowohl im angestrebten Beruf als auch im Berufsfeld der Gebäudehülle. Diese Erkenntnisse verdeutlichen, dass die Ausprägung einer stabilen beruflichen Identität eine Schlüsselfunktion für das langfristige Engagement und die Bindung an das Berufsfeld einnimmt.

Die Ergebnisse dieser Studie unterstreichen die hohe Relevanz förderlicher Ausbildungsbedingungen für die Stärkung beruflicher Identität und die nachhaltige Fachkräftesicherung im Berufsfeld der Gebäudehülle. Insbesondere im Berufsfeld mit körperlichen Belastungen, geringem gesellschaftlichem Ansehen oder unklarer Rollenerwartung der Berufsbildner:innen ist es entscheidend, Lernenden Perspektiven aufzuzeigen, die Sinn, Zugehörigkeit und Entwicklungsmöglichkeiten vermitteln. Diese Studie verdeutlicht, dass unter günstigen Ausbildungsbedingungen auch in einem herausfordernden Umfeld (Arbeitswelt) hohe Zufriedenheitswerte und eine ausgeprägte Identifikation mit dem Berufsfeld möglich sind, was wiederum eine wichtige Voraussetzung für berufliche Integration und langfristige Bindung darstellt.

Gleichzeitig weist die Untersuchung bestimmte Einschränkungen auf: So basiert sie auf einer spezifischen Stichprobe von Lernenden im Berufsfeld Gebäudehülle, was die Übertragbarkeit auf andere Berufe begrenzt. Zudem erlaubt das Querschnittsdesign nur Aussagen über Zusammenhänge, nicht

aber über Kausalitäten. Auch mögliche Verzerrungen durch die Online-Befragung, wie sozial erwünschte Antworten, können nicht ausgeschlossen werden. Diese Aspekte sollten bei der Interpretation der Ergebnisse berücksichtigt werden.

Auf Grundlage der gewonnenen Erkenntnisse und unter Berücksichtigung dieser Einschränkungen liefern die abgeleiteten identitätsfördernden Elementen (Tabelle 12) konkrete Ansatzpunkte, um die Ausbildungsbedingungen gezielt weiterzuentwickeln und die berufliche Identifikation zu stärken.

Literaturverzeichnis

- Abels, H. (2010). *Interaktion, Identität, Präsentation: Kleine Einführung in interpretative Theorien der Soziologie* (5. Auflage). VS, Verlag für Sozialwissenschaften.
- Berg, C. (2017). Zusammenhänge zwischen beruflicher Identität, Commitment und Arbeitszufriedenheit. *Zeitschrift für Arbeitswissenschaft*, 71(3), 169–178. <https://doi.org/10.1007/s41449-017-0066-7>
- Bildungszentrum Polybau. (2022, November 10). *Polybau Handbuch Betriebliche Grundbildung EBA, EFZ berufliche Grundbildung*.
Abgerufen am 17. Februar 2023 von <https://polybau.ch/node/4818/download>
- Bildungszentrum Polybau. (2025). *Ausbildungsprogramme Lehrbetriebe und überbetriebliche Kurse für die Berufe im Berufsfeld der Gebäudehülle | Polybau*. Abgerufen am 29. April 2025 von https://polybau.ch/search/results?type%5Bdocument%5D=document&search_api_full-text=Ausbildungsprogramm
- Brandstätter, V., Schüler, J., Puca, R. M., & Lozo, L. (2013). *Motivation und Emotion: Allgemeine Psychologie für Bachelor*. Springer Berlin Heidelberg. <https://doi.org/10.1007/978-3-642-30150-6>
- Bremer, R., & Haasler, B. (2004). Analyse der Entwicklung fachlicher Kompetenz und beruflicher Identität in der beruflichen Erstausbildung. *Zeitschrift für Pädagogik*, 50(2), 162–181.
<https://doi.org/10.25656/01:4805>
- Bundesamt für Statistik. (2017, Dezember 20). *Lehrvertragsauflösung, Wiedereinstieg, Zertifikationsstatus—Ergebnisse zur dualen beruflichen Grundbildung (EBA und EFZ) – 2012–2016 | Tabelle*. Lehrvertragsauflösung, Wiedereinstieg, Zertifikationsstatus – Ergebnisse zur dualen beruflichen Grundbildung (EBA und EFZ) – 2012–2016 | Tabelle. Abgerufen am 7. Mai 2025 von <https://www.bfs.admin.ch/asset/de/4143903>
- Bundesamt für Statistik. (2018, Oktober 29). *Lehrvertragsauflösung, Wiedereinstieg, Zertifikationsstatus—Ergebnisse zur dualen beruflichen Grundbildung (EBA und EFZ) – 2012–2017 | Tabelle*. Lehrvertragsauflösung, Wiedereinstieg, Zertifikationsstatus – Ergebnisse zur dualen

- beruflichen Grundbildung (EBA und EFZ) – 2012–2017 | Tabelle. Abgerufen am 7. Mai 2025 von <https://www.bfs.admin.ch/asset/de/6446764>
- Bundesamt für Statistik. (2019, November 21). *Lehrvertragsauflösung, Wiedereinstieg, Zertifikationsstatus—Ergebnisse zur dualen beruflichen Grundbildung (EBA und EFZ) – 2013–2018 | Tabelle*. Lehrvertragsauflösung, Wiedereinstieg, Zertifikationsstatus – Ergebnisse zur dualen beruflichen Grundbildung (EBA und EFZ) – 2013–2018 | Tabelle. Abgerufen am 7. Mai 2025 von <https://www.bfs.admin.ch/asset/de/10667115>
- Bundesamt für Statistik. (2020, November 24). *Lehrvertragsauflösung, Wiedereinstieg, Zertifikationsstatus—Ergebnisse zur dualen beruflichen Grundbildung (EBA und EFZ) – 2014–2019 | Tabelle*. Lehrvertragsauflösung, Wiedereinstieg, Zertifikationsstatus – Ergebnisse zur dualen beruflichen Grundbildung (EBA und EFZ) – 2014–2019 | Tabelle. Abgerufen am 7. Mai 2025 von <https://www.bfs.admin.ch/asset/de/14839746>
- Bundesamt für Statistik. (2021, Oktober 28). *Lehrvertragsauflösung, Wiedereinstieg, Zertifikationsstatus—Ergebnisse zur dualen beruflichen Grundbildung (EBA und EFZ) – 2015–2020 | Tabelle*. Lehrvertragsauflösung, Wiedereinstieg, Zertifikationsstatus – Ergebnisse zur dualen beruflichen Grundbildung (EBA und EFZ) – 2015–2020 | Tabelle. Abgerufen am 7. Mai 2025 von <https://www.bfs.admin.ch/asset/de/18184892>
- Bundesamt für Statistik. (2022, November 30). *Lehrvertragsauflösung, Wiedereinstieg, Zertifikationsstatus—Ergebnisse zur dualen beruflichen Grundbildung (EBA und EFZ) – 2016–2021 | Tabelle*. Lehrvertragsauflösung, Wiedereinstieg, Zertifikationsstatus – Ergebnisse zur dualen beruflichen Grundbildung (EBA und EFZ) – 2016–2021 | Tabelle. Abgerufen am 7. Mai 2025 von <https://www.bfs.admin.ch/asset/de/23665104>
- Bundesamt für Statistik. (2023a, Dezember 7). *Lehrvertragsauflösung, Wiedereinstieg, Zertifikationsstatus—Ergebnisse zur dualen beruflichen Grundbildung (EBA und EFZ) – 2017–2022 | Tabelle*. Lehrvertragsauflösung, Wiedereinstieg, Zertifikationsstatus – Ergebnisse zur dualen beruflichen Grundbildung (EBA und EFZ) – 2017–2022 | Tabelle. Abgerufen am 7. Mai 2025 von <https://www.bfs.admin.ch/asset/de/29365480>

- Bundesamt für Statistik. (2023b, Dezember 7). *Lehrvertragsauflösungsquote nach Ausbildungsfeld – 2018–2022 | Diagramm*. Lehrvertragsauflösungsquote nach Ausbildungsfeld – 2018–2022 | Diagramm. Abgerufen am 1. März 2025 von <https://www.bfs.admin.ch/asset/de/29365503>
- Bundesamt für Statistik. (2024, November 28). *Lehrvertragsauflösung, Wiedereinstieg, Zertifikationsstatus—Ergebnisse zur dualen beruflichen Grundbildung (EBA und EFZ) – 2018–2023 | Tabelle*. Lehrvertragsauflösung, Wiedereinstieg, Zertifikationsstatus – Ergebnisse zur dualen beruflichen Grundbildung (EBA und EFZ) – 2018–2023 | Tabelle. Abgerufen am 7. Mai 2025 von <https://www.bfs.admin.ch/asset/de/32886232>
- Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft. (2002). *Bundesgesetz über die Berufsbildung. Berufsbildungsgesetz, BBG*. Abgerufen am 29. April 2025 von <https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2003/674/de>
- Clement, U. (2020). Berufliche Sozialisation und berufliches Lernen. In R. Arnold, A. Lipsmeier, & M. Rohs (Hrsg.), *Handbuch Berufsbildung* (S. 53–64). Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-19312-6_6
- Cohen, A. (1991). Career stage as a moderator of the relationships between organizational commitment and its outcomes: A meta-analysis. *Journal of Occupational Psychology*, 64(3), 253–268. <https://doi.org/10.1111/j.2044-8325.1991.tb00558.x>
- Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1993). *Die Selbstbestimmungstheorie der Motivation und ihre Bedeutung für die Pädagogik*. *Zeitschrift für Pädagogik* 39 (2), 223–238. <https://doi.org/10.25656/01:11173>
- Dehnbostel, P. (2020). Der Betrieb als Lernort. In R. Arnold, A. Lipsmeier, & M. Rohs (Hrsg.), *Handbuch Berufsbildung* (S. 485–501). Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-19312-6_38
- Dehnbostel, P. (2022). *Betriebliche Bildungsarbeit: Kompetenzbasierte Berufs- und Weiterbildung in digitalen Zeiten* (3. erweiterte und vollständig neubearbeitete Auflage). Schneider Verlag Hohengehren.

- Demszky, A., & Voß, G. G. (2018). Beruf und Profession. In F. Böhle, G. G. Voß, & G. Wachtler (Hrsg.), *Handbuch Arbeitssoziologie* (S. 477–538). Springer Fachmedien Wiesbaden.
https://doi.org/10.1007/978-3-658-21704-4_16
- Duemmler, K., Caprani, I., & Felder, A. (2017). *Berufliche Identität von Lernenden im Detailhandel: Studienergebnisse und Schlussfolgerungen für die Berufsbildung. Ein Ratgeber für Lehrpersonen und Berufsbildner/-innen*. Eidgenössisches Hochschulinstitut für Berufsbildung.
- Duemmler, K., Felder, A., & Caprani, I. (2022). *Transfer. Ausbildungsbedingungen aus der Sicht von Lernenden*. Abgerufen am 5. Februar 2025 von <https://transfer.vet/ausbildungsbedingungen-aus-der-sicht-von-lernenden/>
- Eccles, J., & Roeser, R. (2009). *Schools, Academic Motivation, and Stage-Environment Fit*.
<https://doi.org/10.1002/9780470479193.adlpsy001013>
- Eccles, J. S., Midgley, C., Wigfield, A., Buchanan, C. M., Reuman, D., Flanagan, C., & Mac Iver, D. (1993). Development during adolescence: The impact of stage-environment fit on young adolescents' experiences in schools and in families. *American Psychologist*, *48*(2), 90–101.
<https://doi.org/10.1037/0003-066X.48.2.90>
- Edwards, J. R., & Cable, D. M. (2009). The value of value congruence. *Journal of Applied Psychology*, *94*(3), 654–677. <https://doi.org/10.1037/a0014891>
- Euler, D. (2013). Die deutsche Berufsausbildung – ein Exportschlager oder eine Reformbaustelle? *Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik*, *109*(3), 321–331.
- Fasel, F. (2024). *Enquête participative sur les conditions d'apprentissage dans les entreprises formtrices en suisse. Analyse quantitative sur la qualité de la formation professionnelle vu par les apprenti-e-s* (S. 66). Unia. Abgerufen am 29. April 2025 von https://unia.ch/fileadmin/user_upload/Schwerpunkte/Lernende/2024-05-Enquete-participative-conditions-apprentisages.pdf
- Feij, J. A. (1998). Work socialization of young people. In P. J. D. Drenth, H. Thierry, & C. de Wolff (Hrsg.), *Handbook of Work and Organizational Psychology, 2nd ed., Vol. III* (S. 207–256). Hove Psychology Press.

- Felder, A., Caprani, I., & Duemmler, K. (2020). *Transfer. Wie berufliche Identität im Betrieb gefördert wird*. Abgerufen am 25. Februar 2023 von <https://transfer.vet/wie-berufliche-identitaet-im-betrieb-gefoerdert-wird/>
- Felder, A., Caprani, I., & Duemmler, K. (2022). *Wie Lernende in der Berufsbildung ihre berufliche Identität entwickeln*. Abgerufen am 12. Oktober 2024 von <https://www.ehb.swiss/sites/default/files/2022-02/Berufliche%20Identit%C3%A4t.pdf>
- Felfe, J. (2020). *Mitarbeiterbindung* (2., überarbeitete und erweiterte Auflage). Hogrefe.
<https://doi.org/10.1026/02505-000>
- Fend, H. (Hrsg.). (2009). *Neue Theorie der Schule: Einführung in das Verstehen von Bildungssystemen* (2., durchgesehene Auflage). VS Verlag für Sozialwissenschaften.
<https://doi.org/10.1007/978-3-531-91788-7>
- Fischer, R. (2013). *Berufliche Identität als Dimension beruflicher Kompetenz: Entwicklungsverlauf und Einflussfaktoren in der Gesundheits- und Krankenpflege* (Bd. 26). wbv Publikation.
<https://doi.org/10.3278/6004350w>
- Frey, A., Ertelt, B.-J., & Balzer, L. (2012). *Erfassung und Prävention von Ausbildungsabbrüchen in der beruflichen Grundbildung in Europa: Aktueller Stand und Perspektiven* (S. 11–60).
- Gonon, P., Schmid, E., & Wettstein, E. (2014). *Berufsbildung in der Schweiz: Formen, Strukturen, Akteure* (2., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage). Hep.
- Grassi, A., Balzer, L., Kammermann, M., & Rhiner, K. (Hrsg.). (2014). *Gemeinsam zum Erfolg: Früherfassung und Förderung in der beruflichen Grundbildung durch gelebt Lernortkooperation* (1. Auflage). hep, der Bildungsverl.
- Güntzer, A. (2017). *Jugendliche in der Schweiz leiden unter Leistungsdruck und Stress. Fast die Hälfte der jungen Menschen fühlt sich gestresst – das zeigt die vierte Juvenir-Studie*. 38–44.
- Häfeli, K., Kraft, U., & Schallberger, U. (1988). *Berufsausbildung und Persönlichkeitsentwicklung. Eine Längsschnittstudie*. Bern: Huber.
- Häfeli, K., Neuenschwander, M. P., & Schumann, S. (Hrsg.). (2015). *Berufliche Passagen im Lebenslauf: Berufsbildungs- und Transitionsforschung in der Schweiz*. Springer VS.

- Hattie, J., & Zierer, K. (2018). *Kenne deinen Einfluss! «Visible Learning» für die Unterrichtspraxis* (3. erweiterte Auflage). Schneider Verlag Hohengehren GmbH.
- Heinemann, L., & Rauner, F. (2008). Identität und Engagement: Konstruktion eines Instruments zur Beschreibung der Entwicklung beruflichen Engagements und beruflicher Identität. *A+B Forschungsberichte*.
- Heinrichs, K., Wuttke, E., & Kögler, K. (2022). Berufliche Identität, Identifikation und Beruflichkeit – eine Verortung aus der Perspektive einer theoriegeleiteten empirischen Berufsbildungsfor- schung. In: R. Hermkes, T. Bruns, & T. Bonowski (Hrsg.), *Bwp@ Profil 7: Perspektiven wirt- schafts- und berufspädagogischer sowie wirtschaftsethischer Forschung. Digitale Festschrift für Gerhard Minnameier zum 60. Geburtstag, S.1–28. Online*. Abgerufen am 19. Oktober 2024 von https://www.bwpat.de/profil7_minnameier/heinrichs_etal_profil7.pdf
- Heinzer, S., & Reichenbach, R. (2013). *Schlussbericht zum Forschungsprojekt Die Entwicklung der beruflichen Identität Z.H. des Leitungsausschusses des Bundesamtes für Berufsbildung und Technologie (BBT)*. Universität Zürich. Abgerufen am 19. Oktober 2024 von https://www.ife.uzh.ch/dam/jcr:00000000-272b-1a72-0000-00002d44d5b6/Schlussbe- richt_zum_BBT-Projekt_Berufliche_Identitaet.pdf
- Hirschi, A. (2012). Callings and Work Engagement: Moderated Mediation Model of Work Meaning- fulness, Occupational Identity, and Occupational Self-Efficacy. *Journal of counseling psycho- logy*, 59, 479–485. <https://doi.org/10.1037/a0028949>
- Holland, J. L. (1997). *Making vocational choices: A theory of vocational personalities and work en- vironments* (3rd ed.). Psychological Assessment Resources.
- Humphrey, S. E., Nahrgang, J. D., & Morgeson, F. P. (2007). Integrating motivational, social, and contextual work design features: A meta-analytic summary and theoretical extension of the work design literature. *Journal of Applied Psychology*, 92(5), 1332–1356. <https://doi.org/10.1037/0021-9010.92.5.1332>
- Hüther, G., Heinrich, M., & Senf, M. (2020). *#EducationForFuture Bildung für ein gelingendes Le- ben*. Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH.
- Jank, W., & Meyer, H. (2018). *Didaktische Modelle* (12. Auflage). Cornelsen.

- Kammeyer-Mueller, J. D., & Wanberg, C. R. (2003). Unwrapping the organizational entry process: Disentangling multiple antecedents and their pathways to adjustment. *Journal of Applied Psychology*, 88(5), 779–794. <https://doi.org/10.1037/0021-9010.88.5.779>
- Knecht, A., & Schubert, F.-C. (2015). *Ressourcen – Merkmale, Theorien und Konzeptionen im Überblick*. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.30527.71849>
- Kristof-Brown, A. L., Zimmerman, R. D., & Johnson, E. C. (2005). Consequences of Individuals Fit at Work: A Meta-Analysis of Person-Job, Person-Organization, Person-Group, and Person-Supervisor Fit. *Personnel Psychology*, 58(2), 281–342. <https://doi.org/10.1111/j.1744-6570.2005.00672.x>
- Krongrave, P. S. (2021). *Jugendliche am Übergang ins Erwerbsleben*. Abgerufen am 11. März 2023 von https://www.nw.ch/_doc/270692
- Lamamra, N., Baumeler, C., Duc, B., & Besozzi, R. (2018). *Transfer. Wichtig, aber oft zu wenig gewürdigt*. Abgerufen am 16. Februar 2025 von <https://transfer.vet/wichtig-aber-oft-zu-wenig-gewuerdigt/>
- Lamamra, N., & Duc, B. (2015). Die duale Berufsausbildung. In K. Häfeli, M. P. Neuenschwander, & S. Schumann (Hrsg.), *Berufliche Passagen im Lebenslauf* (S. 101–126). Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-10094-0_5
- Lamamra, N., Duc, B., & Besozzi, R. (2019). *Im Herzen der dualen Berufsbildung: Berufsbildnerinnen und Berufsbildner. Forschungsergebnisse und Massnahmen für die Akteurinnen und Akteure der Berufsbildung*. (S. 48). Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle IFFP. Abgerufen am 25. Februar 2025 von https://www.hefp.swiss/sites/default/files/downloads/im-herzen-der-dualen-web_v5_final.pdf
- Lamamra, N., & Masdonati, J. (2009). *Arrêter une formation professionnelle: Mots et maux d'apprenti-e-s*.
- Landua, D., Gerbich, C., Jenkel, D., & Sturzbecher, D. (2005). *Ergebnisbericht des Projekts «Entwicklung und Erprobung eines Fort- und Weiterbildungsprogramms gegen Gewalt, Ausländerfeindlichkeit, politischen Extremismus und Antisemitismus»* (S. 146) [Ergebnisbericht].

- Vehlefan: IFK an der Universität Potsdam. Abgerufen am 12. Februar.2025 von https://ifk-potsdam.de/wp-content/uploads/abschlussbericht_unsereschule_g.pdf
- Lee, K., Carswell, J. J., & Allen, N. J. (2000). A meta-analytic review of occupational commitment: Relations with person- and work-related variables. *Journal of Applied Psychology*, 85(5), 799–811. <https://doi.org/10.1037/0021-9010.85.5.799>
- Lempert, W. (2007). Theorien der beruflichen Sozialisation: Kausalmodell, Entwicklungstrends und Datenbasis, Definitionen, Konstellationen und Hypothesen, Desiderate und Perspektiven. *Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik*, 103(1), 12–40.
- Mayer, E. (1981). Betriebliche Ausbildung und gesellschaftliches Bewußtsein: Die berufliche Sozialisation Jugendlicher. (*No Title*).
- Möltner, H., Pötter, N., Abel, S., Sülzenbrück, S., & Nevries, P. (2024). *Validierung einer deutschen Übersetzung der Academic Motivation Scale: Eine Skala zur Messung der Studienmotivation (AMS-D)V* (Nummer 4, S. 151–161). Hogrefe Verlag. <https://doi.org/10.1026/0012-1924/a000332>
- Nägele, C. (2013). *Correlates and predictors of apprentices' perception of their workplace as learning place. An analysis of the first three years in apprenticeship*.
- Nägele, C., & Neuenschwander, M. P. (2015). Passt der Beruf zu mir? In K. Häfeli, M. P. Neuenschwander, & S. Schumann (Hrsg.), *Berufliche Passagen im Lebenslauf* (S. 49–74). Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-10094-0_3
- Negrini, L., Forsblom, L., Gurtner, J.-L., & Schumann, S. (2016). Is There a Relationship between Training Quality and Premature Contract Terminations in VET? *Vocations and Learning*, 9(3), 361–378. <https://doi.org/10.1007/s12186-016-9158-3>
- Negrini, L., Forsblom, L., Schumann, S., & Gurtner, J.-L. (2015). Lehrvertragsauflösungen und die Rolle der betrieblichen Ausbildungsqualität. In K. Häfeli, M. P. Neuenschwander, & S. Schumann (Hrsg.), *Berufliche Passagen im Lebenslauf* (S. 77–99). Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-10094-0_4

- Neuenschwander, M. P. (2021). Schule und Beruf. In T. Hascher, T.-S. Idel, & W. Helsper (Hrsg.), *Handbuch Schulforschung* (S. 1–19). Springer Fachmedien Wiesbaden.
https://doi.org/10.1007/978-3-658-24734-8_33-1
- Neuenschwander, M. P., Gerber, M., Frank, N., & Rottermann, B. (2012). *Schule und Beruf: Wege in die Erwerbstätigkeit* (1. Auflage). VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Neuenschwander, M. P., & Nägele, C. (2014). *Sozialisationsprozesse beim Übergang in den Lehrbetrieb (SoLe)*. Pädagogische Hochschule FHNW, Zentrum Lernen und Sozialisation. Abgerufen am 9. Februar 2025 von: <https://irf.fhnw.ch/bitstreams/bc17913c-ab4f-4b2d-a8d4-d5a76b3440b6/download>
- Ng, T. W. H., Eby, L. T., Sorensen, K. L., & Feldman, D. C. (2005). Predictors of objective and subjective career success: A meta-analysis. *Personnel Psychology*, 58(2), 367–408.
<https://doi.org/10.1111/j.1744-6570.2005.00515.x>
- Nickolaus, R. (2009). Qualität in der beruflichen Bildung. In *Qualität in der beruflichen Bildung. Forschungsergebnisse und Desiderata: Bd. Berichte zur beruflichen Bildung* (S. 13–34). W. Bertelsmann Verlag : Bielefeld. <https://doi.org/10.25656/01:2102>
- Pekruhl, U., Vogel, C., & Strohm, O. (2018). *Integriertes Personalmanagement in kleinen Unternehmen: Ein Praxisratgeber*. Springer Gabler. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-56477-6>
- Quante-Brandt, E., & Grabow, T. (with Bundesinstitut für Berufsbildung). (2008). *Die Sicht von Auszubildenden auf die Qualität ihrer Ausbildungsbedingungen: Regionale Studie zur Qualität und Zufriedenheit im Ausbildungsprozess*. Bertelsmann.
- Randall, D. M. (1990). The consequences of organizational commitment: Methodological investigation. *Journal of Organizational Behavior*, 11(5), 361–378.
<https://doi.org/10.1002/job.4030110504>
- Rothermund, K., & Eder, A. (2011). *Allgemeine Psychologie, Motivation und Emotion* (1. Auflage). VS, Verlag für Sozialwissenschaften.
- Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2020). Intrinsic and extrinsic motivation from a self-determination theory perspective: Definitions, theory, practices, and future directions. *Contemporary Educational Psychology*, 61, 101860. <https://doi.org/10.1016/j.cedpsych.2020.101860>

- Schmidt, E. R., & Berg, H. G. (2004). *Beraten mit Kontakt: Gemeinde- und Organisationsberatung in der Kirche; ein Handbuch* (Neuausg.). Gabal.
- Schubiger, A. (2016). *Lehren und Lernen: Ressourcen aktivieren, Informationen verarbeiten, Transfer anbahnen, Auswerten* (2., überarbeitete Auflage). hep, der Bildungsverlag.
- Schweizerischer Gerüstbau-Unternehmer-Verband. (o. J.). *#gerueststolz*. sguv.ch. Abgerufen 13. Oktober 2024, von <https://sguv.ch/gerueststolz>
- Schweri, J., & Burén, P. af. (2024). *Abwechslungsreiche Aufgaben im Lehrbetrieb machen Lernende erfolgreicher*. Abgerufen am 17. November 2024 von <https://transfer.vet/abwechslungsreiche-aufgaben-im-lehrbetrieb-machen-lernende-erfolgreicher/>
- Singer, A., Gerber, M., & Neuenschwander, M. (2013). *Individuelle und soziale Bedingungen der beruflichen Sozialisation im Lehrbetrieb*. Rüegger. <https://doi.org/10.26041/FHNW-309>
- Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation SBFI. (2016a, Oktober 21). *Abdichterin EFZ (Berufsfeld Gebäudehülle) (bis Lehrbeginn 2023) / Abdichter EFZ (Berufsfeld Gebäudehülle)*. Detailansicht Beruf – Abichterin EFZ / Abdichter EFZ (51914), In Kraft von 21. Oktober 2016 bis 30. September 2023. Abgerufen am 30. Mai 2025 von <https://www.becc.admin.ch/becc/public/bvz/beruf/show/51914>
- Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation SBFI. (2016b, Oktober 21). *Abdichtungspraktikerin EBA (Berufsfeld Gebäudehülle) (bis Lehrbeginn 2023) / Abdichtungspraktiker EBA (Berufsfeld Gebäudehülle)*. Detailansicht Beruf – Abdichtungspraktikerin EBA / Abdichtungspraktiker EBA (51919), In Kraft von 21. Oktober 2016 bis 30. September 2023. Abgerufen am 30. Mai 2025 von <https://www.becc.admin.ch/becc/public/bvz/beruf/show/51919>
- Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation SBFI. (2016c, Oktober 21). *Dachdeckerin EFZ (Berufsfeld Gebäudehülle) (bis Lehrbeginn 2023) / Dachdecker EFZ (Berufsfeld Gebäudehülle)*. Detailansicht Beruf – Dachdeckerin EFZ / Dachdecker EFZ (51915), In Kraft von 21. Oktober 2016 bis 30. September 2023. Abgerufen am 30. Mai 2025 von <https://www.becc.admin.ch/becc/public/bvz/beruf/show/51915>
- Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation SBFI. (2016d, Oktober 21). *Dachdeckerpraktikerin EBA (Berufsfeld Gebäudehülle) (bis Lehrbeginn 2023) / Dachdeckerpraktiker EBA*

(Berufsfeld Gebäudehülle). Detailansicht Beruf – Dachdeckerpraktikerin EBA / Dachdeckerpraktiker EBA (51920), In Kraft von 21. Oktober 2016 bis 30. September 2023. Abgerufen am 30. Mai 2025 von <https://www.becc.admin.ch/becc/public/bvz/beruf/show/51920>

Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation SBFI. (2016e, Oktober 21). *Fassadenbauerin EFZ (Berufsfeld Gebäudehülle) (bis Lehrbeginn 2023) / Fassadenbauer EFZ (Berufsfeld Gebäudehülle)*. Detailansicht Beruf – Fassadenbauerin EFZ / Fassadenbauer EFZ (51916), In Kraft von 21. Oktober 2016 bis 30. September 2023. Abgerufen am 30. Mai 2025 von <https://www.becc.admin.ch/becc/public/bvz/beruf/show/51916>

Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation SBFI. (2016f, Oktober 21). *Fassadenbaupraktikerin EBA (Berufsfeld Gebäudehülle) (bis Lehrbeginn 2023) / Fassadenbaupraktiker EBA (Berufsfeld Gebäudehülle)*. Detailansicht Beruf – Fassadenbaupraktikerin EBA / Fassadenbaupraktiker EBA (51921), In Kraft von 21. Oktober 2016 bis 30. September 2023. Abgerufen am 30. Mai 2025 von <https://www.becc.admin.ch/becc/public/bvz/beruf/show/51921>

Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation SBFI. (2016g, Oktober 21). *Gerüstbauerin EFZ (Berufsfeld Gebäudehülle) (bis Lehrbeginn 2023) / Gerüstbauer EFZ (Berufsfeld Gebäudehülle)*. Detailansicht Beruf – Gerüstbauerin EFZ / Gerüstbauer EFZ (51917), In Kraft von 21. Oktober 2016 bis 30. September 2023. Abgerufen am 30. Mai 2025 von <https://www.becc.admin.ch/becc/public/bvz/beruf/show/51917>

Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation SBFI. (2016h, Oktober 21). *Gerüstbaupraktikerin EBA (Berufsfeld Gebäudehülle) (bis Lehrbeginn 2023) / Gerüstbaupraktiker EBA (Berufsfeld Gebäudehülle)*. Detailansicht Beruf – Gerüstbaupraktikerin EBA / Gerüstbaupraktiker EBA (51922), In Kraft von 21. Oktober 2016 bis 30. September 2023. Abgerufen am 30. Mai 2025 von <https://www.becc.admin.ch/becc/public/bvz/beruf/show/51922>

Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation SBFI. (2016i, Oktober 21). *Storenmontagepraktikerin EBA (Berufsfeld Gebäudehülle) (bis Lehrbeginn 2023) / Storenmontagepraktiker EBA (Berufsfeld Gebäudehülle)*. Detailansicht Beruf – Storenmontagepraktikerin EBA / Storenmontagepraktiker EBA (51923), In Kraft von 21. Oktober 2016 bis 30. September 2023.

Abgerufen am 30. Mai 2025 von

<https://www.becc.admin.ch/becc/public/bvz/beruf/show/51923>

Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation SBFI. (2016j, Oktober 21). *Storenmonteurin EFZ (Berufsfeld Gebäudehülle) (bis Lehrbeginn 2023) / Storenmonteur EFZ (Berufsfeld Gebäudehülle)*. Detailansicht Beruf – Storenmonteur EFZ / Storenmonteur EFZ (51918), In Kraft von 21. Oktober 2016 bis 30. September 2023. Abgerufen am 30. Mai 2025 von

<https://www.becc.admin.ch/becc/public/bvz/beruf/show/51918>

Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation SBFI. (2023a, Oktober 1). *Abdichterin EFZ (Berufsfeld Gebäudehülle) (ab Lehrbeginn 2024) / Abdichter EFZ (Berufsfeld Gebäudehülle)*.

Detailansicht Beruf – Abdichterin EFZ / Abdichter EFZ (52004), in Kraft seit 01. Oktober

2023. Abgerufen am 30. Mai 2025 von

<https://www.becc.admin.ch/becc/public/bvz/beruf/show/52004>

Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation SBFI. (2023b, Oktober 1). *Abdichtungspraktikerin EBA (Berufsfeld Gebäudehülle) (ab Lehrbeginn 2024) / Abdichtungspraktiker EBA (Berufsfeld Gebäudehülle)*. Detailansicht Beruf – Abdichtungspraktikerin EBA / Abdichtungspraktiker EBA (52010), in Kraft seit 01. Oktober 2023. Abgerufen am 30. Mai 2025 von

<https://www.becc.admin.ch/becc/public/bvz/beruf/show/52010>

<https://www.becc.admin.ch/becc/public/bvz/beruf/show/52010>

Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation SBFI. (2023c, Oktober 1). *Dachdeckerin EFZ (Berufsfeld Gebäudehülle) (ab Lehrbeginn 2024) / Dachdecker EFZ (Berufsfeld Gebäudehülle)*. Detailansicht Beruf – Dachdeckerin EFZ / Dachdecker EFZ (52005), in Kraft seit 01.

Oktober 2023. Abgerufen am 30. Mai 2025 von

Oktober 2023. Abgerufen am 30. Mai 2025 von

<https://www.becc.admin.ch/becc/public/bvz/beruf/show/52005>

Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation SBFI. (2023d, Oktober 1). *Dachdeckerpraktikerin EBA (Berufsfeld Gebäudehülle) (ab Lehrbeginn 2024) / Dachdeckerpraktiker EBA (Berufsfeld Gebäudehülle)*. Detailansicht Beruf – Dachdeckerpraktikerin EBA / Dachdeckerpraktiker EBA (52011), in Kraft seit 01. Oktober 2023. Abgerufen am 30. Mai 2025 von

Oktober 2023. Abgerufen am 30. Mai 2025 von

<https://www.becc.admin.ch/becc/public/bvz/beruf/show/52011>

Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation SBFI. (2023e, Oktober 1). *Fachfrau Sonnenschutz und Storentechnik EFZ (Berufsfeld Gebäudehülle) (ab Lehrbeginn 2024) / Fachmann Sonnenschutz und Storentechnik EFZ (Berufsfeld Gebäudehülle)*. Detailansicht Beruf – Fachfrau Sonnenschutz und Storentechnik EFZ / Fachmann Sonnenschutz und Storentechnik EFZ (52008), in Kraft seit 01. Oktober 2023. Abgerufen am 30. Mai 2025 von <https://www.becc.admin.ch/becc/public/bvz/beruf/show/52008>

Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation SBFI. (2023f, Oktober 1). *Fassadenbauerin EFZ (Berufsfeld Gebäudehülle) (ab Lehrbeginn 2024) / Fassadenbauer EFZ (Berufsfeld Gebäudehülle)*. Detailansicht Beruf – Fassadenbauerin EFZ / Fassadenbauer EFZ (52006), in Kraft seit 01. Oktober 2023. Abgerufen am 30. Mai 2025 von <https://www.becc.admin.ch/becc/public/bvz/beruf/show/52006>

Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation SBFI. (2023g, Oktober 1). *Fassadenbaupraktikerin EBA (Berufsfeld Gebäudehülle) (ab Lehrbeginn 2024) / Fassadenbaupraktiker EBA (Berufsfeld Gebäudehülle)*. Detailansicht Beruf – Fassadenbaupraktikerin EBA / Fassadenbaupraktiker EBA (52012), in Kraft seit 01. Oktober 2023. Abgerufen am 30. Mai 2025 von <https://www.becc.admin.ch/becc/public/bvz/beruf/show/52012>

Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation SBFI. (2023h, Oktober 1). *Gerüstbauerin EFZ (Berufsfeld Gebäudehülle) (ab Lehrbeginn 2024) / Gerüstbauer EFZ (Berufsfeld Gebäudehülle)*. Detailansicht Beruf – Gerüstbauerin EFZ / Gerüstbauer EFZ (52007), in Kraft seit 01. Oktober 2023. Abgerufen am 30. Mai 2025 von <https://www.becc.admin.ch/becc/public/bvz/beruf/show/52007>

Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation SBFI. (2023i, Oktober 1). *Gerüstbaupraktikerin EBA (Berufsfeld Gebäudehülle) (ab Lehrbeginn 2024) / Gerüstbaupraktiker EBA (Berufsfeld Gebäudehülle)*. Detailansicht Beruf – Gerüstbaupraktikerin EBA / Gerüstbaupraktiker EBA (52013), in Kraft seit 01. Oktober 2023. Abgerufen am 30. Mai 2025 von <https://www.becc.admin.ch/becc/public/bvz/beruf/show/52013>

Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation SBFI. (2023j, Oktober 1). *Montagepraktikerin Sonnenschutz und Storentechnik EBA (Berufsfeld Gebäudehülle) (ab Lehrbeginn 2024) /*

- Montagepraktiker Sonnenschutz und Storentechnik EBA (Berufsfeld Gebäudehülle)*. Detailansicht Beruf – Montagepraktikerin Sonnenschutz und Storentechnik EBA / Montagepraktiker Sonnenschutz und Storentechnik EBA (52014), in Kraft seit 01. Oktober 2023. Abgerufen am 30. Mai 2025 von <https://www.becc.admin.ch/becc/public/bvz/beruf/show/52014>
- Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation SBFI. (2023k, Oktober 1). *Solarinstallateurin EFZ (Berufsfeld Gebäudehülle) (ab Lehrbeginn 2024) / Solarinstallateur EFZ (Berufsfeld Gebäudehülle)*. Detailansicht Beruf – Solarinstallateurin EFZ / Solarinstallateur EFZ (52009), in Kraft seit 01. Oktober 2023. Abgerufen am 30. Mai 2025 von <https://www.becc.admin.ch/becc/public/bvz/beruf/show/52009>
- Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation SBFI. (2023l, Oktober 1). *Solarmonteurin EBA (Berufsfeld Gebäudehülle) (ab Lehrbeginn 2024) / Solarmonteur EBA (Berufsfeld Gebäudehülle)*. Detailansicht Beruf – Solarmonteurin EBA / Solarmonteur EBA (52015), in Kraft seit 01. Oktober 2023. Abgerufen am 30. Mai 2025 von <https://www.becc.admin.ch/becc/public/bvz/beruf/show/52015>
- Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation SBFI. (2024, Juli 23). *Datenbank Berufsentwicklung auf Sekundarstufe II*. Abgerufen am 30. Mai 2025 von <https://www.sbf.admin.ch/de/datenbank-berufsentwicklung-auf-sekundarstufe-ii>
- Städeli, C., Obrist, W., & Grassi, A. (2013). *Klassenführung: Unterrichten mit Freude, Struktur und Gelassenheit* (3., überarbeitete Auflage). hep verlag.
- Stalder, B. E. (2012). School-to-Work Transitions in Apprenticeship-Based VET Systems: The Swiss Approach. In S. Billett, G. Johnson, S. Thomas, C. Sim, S. Hay, & J. Ryan (Hrsg.), *Experience of School Transitions* (S. 123–139). Springer Netherlands. https://doi.org/10.1007/978-94-007-4198-0_7
- Stalder, B. E., & Schmid, E. (2006). *Lehrvertragsauflösungen, ihre Ursachen und Konsequenzen: Ergebnisse aus dem Projekt LEVA*. Erziehungsdirektion des Kantons Bern. Abgerufen am 5. Februar 2025 von <https://edudoc.ch/record/3892?ln=de>
- Steers, R. M. (1977). Antecedents and Outcomes of Organizational Commitment. *Administrative Science Quarterly*, 22(1), 46. <https://doi.org/10.2307/2391745>

- Sterel, S., Pfiffner, M., Caduff, C., & Süssmuth, R. (with Gassmann, C., & Venutti, D.). (2018). *Ausbilden nach 4K: Ein Bildungsschritt in die Zukunft* (1. Auflage). hep verlag.
- TREE: Bd. Codebook Erhebung/enquête 2005. Basel /Bâle: TREE.* (2013).
- Wettstein, E. (2020). *Berufsbildung—Entwicklung des Schweizer Systems* (1. Auflage). hep Verlag AG.
- Wild, E. (2001). Familiäre und schulische Bedingungen der Lernmotivation von Schülern. *Zeitschrift für Pädagogik*, 47(4), 481–499. <https://doi.org/10.25656/01:4297>
- Zambelli, C., & Marcionetti, J. (2024). *Transfer. Was das Wohlbefinden von Lernenden fördert.* Abgerufen am 12. Februar 2025 von <https://transfer.vet/was-das-wohlbefinden-von-lernenden-foerdert/>
- Zimmermann, M., Müller, W., & Wild, K.-P. (1994). *Entwicklung und Überprüfung des «Mannheimer Inventars zur Erfassung betrieblicher Ausbildungssituationen (MIZEBA)»* (S. 56) [Forschungsbericht]. Otto-Selz-Institut für Psychologie und Erziehungswissenschaft der Universität Mannheim. Abgerufen am 13. Februar 2025 von https://madoc.bib.uni-mannheim.de/2196/1/OSI_Bericht_No31_Zimmermann1994.pdf

Anhänge

A1 – Lehrvertragsauflösung nach Ausbildungsfeld

Abbildung A1: Lehrvertragsauflösung nach Ausbildungsfeld

Lehrvertragsauflösungsquote¹ nach Ausbildungsfeld

Eintrittskohorte 2018: Bildungsverläufe bis 31.12.2022

¹ personenbezogene Quote

N Anzahl Personen im Ausbildungsfeld. Es wurden nur Ausbildungsfelder mit mind. 100 Lehrverhältnissen berücksichtigt.

A2 – Lehrvertragsauflösung nach Eintrittskohorte bis 4 Jahre 2012–2019 der Berufe im Berufsfeld Gebäudehülle

In der Abbildung A2 sind nur Fachrichtungen mit ausreichenden Lehrverhältnissen (> 30) dargestellt, sodass valide Lehrvertragsquoten berechnet werden konnten. Berufe mit geringeren Fallzahlen wurden aus methodischen Gründen nicht berücksichtigt.

Abbildung A2: Lehrvertragsauflösung nach Eintrittskohorte bis 4 Jahre von 2012–2019 der Berufe im Berufsfeld Gebäudehülle

Quelle: in eigener Darstellung, basierend nach Eintrittskohorte auf *Bundesamt für Statistik, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023a, 2024*

A3 – Historische Entwicklung der Berufe im Berufsfeld Gebäudehülle

Die Datenerhebung umfasst sämtliche Berufe im Berufsfeld der Gebäudehülle in der Deutschschweiz. Mit dem Bildungsplan vom 21.10.2016 wurden die bisherigen Berufe Beruf Polybauer / Polybauerin EFZ und EBA in mehrere spezialisierten Berufe aufgeteilt (siehe Tabelle A1 und A2).

Im Rahmen der Bildungsplanrevision wurde zudem bei einem Beruf eine Namensänderung vorgenommen, sowie ein zusätzlicher Beruf (EFZ und EBA) neu eingeführt.

Tabelle A1: Vergleich der EFZ-Berufsbezeichnungen und-strukturen

<i>BiV 08.11.2007</i>	<i>Bis Lehrbeginn 2023</i>	<i>Ab Lehrbeginn 2024</i>
	Abdichterin EFZ / Abdichter EFZ (51914)	Abdichterin EFZ / Abdichter EFZ (52004)
	Dachdeckerin EFZ / Dachdecker EFZ (51915)	Dachdeckerin EFZ / Dachdecker EFZ (52005)
Polybauer EFZ /	Fassadenbauerin EFZ / Fassadenbauer EFZ (51916)	Fassadenbauerin EFZ / Fassadenbauer EFZ (52006)
Polybauerin EFZ	Gerüstbauer EFZ / Gerüstbauer EFZ (51917)	Gerüstbauer EFZ / Gerüstbauer EFZ (52007)
	Storenmonteurin EFZ / Storenmonteur EFZ (51918)	Fachfrau/Fachmann Sonnenschutz und Storentechnik (52008)
		Solarinstallateurin EFZ / Solarinstallateur EFZ (52009)

Quelle: in eigener Darstellung basierend auf den Berufsbezeichnungen gemäss Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation SBFI, 2016a, 2016c, 2016e, 2016g, 2016j, 2023a, 2023c, 2023f, 2023h, 2023e, 2023k, 2024

Tabelle A2: Vergleich der EBA-Berufsbezeichnungen und-strukturen

<i>BiV 08.11.2007</i>	<i>Bis Lehrbeginn 2023</i>	<i>Ab Lehrbeginn 2024</i>
	Abdichtungspraktikerin EBA / Abdichtungspraktiker EBA (51919)	Abdichtungspraktikerin EBA / Abdichtungspraktiker EBA (52010)
	Dachdeckerpraktikerin EBA / Dachdeckerpraktiker EBA (51920)	Dachdeckerpraktikerin EBA / Dachdeckerpraktiker EBA (52011)
Polybauer EBA /	Fassadenbaupraktikerin EBA / Fassadenbaupraktiker EBA (51921)	Fassadenbaupraktikerin EBA / Fassadenbaupraktiker EBA (52012)
Polybauerin EBA	Gerüstbaupraktikerin EBA / Gerüstbaupraktiker EBA (51922)	Gerüstbaupraktikerin EBA / Gerüstbaupraktiker EBA (52013)
	Storenmontagepraktikerin EBA / Storenmontagepraktiker EBA (51923)	Montagepraktikerin Sonnenschutz und Storentechnik EBA / Montagepraktiker Sonnenschutz und Storentechnik EBA (52014) Solarmonteurin EBA /Solarmonteur EBA (52015)

Quelle: in eigener Darstellung basierend auf den Berufsbezeichnungen gemäss Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation SBFI, 2016b, 2016d, 2016f, 2016h, 2016i, 2023b, 2023d, 2023g, 2023i, 2023j, 2023l, 2024

A4 – Entwicklung der Anzahl Lernende 1999–2024 der Berufe im Berufsfeld Gebäudehülle

Abbildung A3: Entwicklung der Anzahl Lernende 1999–2024

Quelle: eigene Darstellung basierend auf interne Dokumente von Polybau

A5 – Anzahl Lernende Stand 15.11.2024

Abbildung A4: Anzahl Lernende beim Polybau

Beruf	EFZ Ost				EBA Ost		
	1.UJ	2.UJ	3.UJ		1.UJ	2.UJ	
Abdichter/in	37	38	37		16	15	
Dachdecker/in	95	92	93		13	7	
Fassadenbauer/in	2	8	12		0	1	
Gerüstbauer/in	22	19	15		2	3	
Storenmonteur/in	26	21	14	EFZ	6	9	EBA
Solarinstallateur/in	50	14	20		13	0	
Total	232	192	191	615	50	35	85
Solar Bern	18	9					
	EFZ West				EBA West		
Étancheur / Étancheuse	15	5	7		1	1	
Couvreur / Couvreuse	8	7	7		2	1	
Façadier / Façadière	3	4	2		0	0	
Échafaudier / Échafaudaise	8	5	4		2	0	
Storiste	16	11	17	CFC	1	1	AFP
Installateur solaire/ Installatrice solaire	48	0	2		4		
Total	98	32	39	169	10	3	13
	Total	Ost	700				
	Total	West	182				
	Solar Bern		27				
	Total alle		909				

Quelle: internes Dokument von Polybau

A6 – Stichprobenselektion (Verteilung) zur Nationalität

Tabelle A3: Stichprobenselektion (Verteilung) zur Nationalität

	<i>Häufigkeit</i>	<i>Prozent</i>
Gültig	345	73.9
Republik Kosovo	1	.2
Afghanistan	5	1.1
Afrika	1	.2
Ägypten	1	.2
Albanien	8	1.7
Albanien/ Polen	1	.2
Amerika	1	.2
Australien	1	.2
Bosnien	4	.9
Deutschland	14	3.0
Deutschland/Frankreich	1	.2
Deutschland/Nigeria	1	.2
Dominikanische Republik	1	.2
England	1	.2
Eritrea	6	1.3
Frankreich	1	.2
Grossbritannien	1	.2
Holland	1	.2
Irak	3	.6
Italien	11	2.4
Italien/Schweiz	1	.2
Kosovo	7	1.5
Kosovo (Doppelbürger mit Schweiz)	1	.2
Kurde	2	.4
Kurde aus Türkei	1	.2
Libyen	1	.2
Liechtenstein	3	.6
Mazedonien	1	.2
Nigeria	3	.6
Nordmazedonien	1	.2
Polen	2	.4
Portugal	11	2.4
Rumänien	1	.2
Russland	2	.4
Schweiz	3	.6
Senegal	3	.6

Tabelle A4: Stichprobenselektion (Verteilung) zur Nationalität (Fortsetzung)

Serbien	1	.2
Slowakei	2	.4
Spanien	2	.4
Sri Lanka	1	.2
Syrien	3	.6
Türkei	2	.4
Ukraine	1	.2
Ungarn	2	.4
USA	1	.2
<u>Gesamt</u>	<u>467</u>	<u>100.0</u>

A7 – Fragebogen

Konzepte/Teilkonzepte und Items

Konzepte	Items - Fragen	Skala	Literatur/Quelle
Berufliche Identität (Q1)	<p><i>Inwieweit treffen folgende Aussagen auf dich zu? (Likert-Skala)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Es interessiert mich, wie meine Arbeit zum beruflichen Gesamtgeschehen beiträgt</i> ▪ <i>Beruf heisst für mich, Qualität abzuliefern</i> ▪ <i>Ich gehe in meiner Tätigkeit auf</i> ▪ <i>Ich weiss, was die Arbeiten, die ich ausführe, mit meinem Beruf zu tun haben.</i> ▪ <i>Ich mache mir manchmal Gedanken darüber, wie sich meine Arbeit so verändern lässt, dass sie besser oder hochwertiger auszuführen ist.</i> ▪ <i>Ich möchte über die Inhalte meiner Arbeit mitreden</i> 	<p>1 = trifft nicht zu 2 = trifft eher nicht zu 3 = trifft eher zu 4 = trifft voll zu</p>	<p>Heinemann, Lars und Felix Rauner 2008 Identität und Engagement: Konstruktion eines Instruments zur Beschreibung der Entwicklung beruflichen Engagements und beruflicher Identität. <i>A+B Forschungsberichte</i>.</p>
Engagement (Q2 -3)	<p><i>Inwieweit treffen folgende Aussagen auf dich zu? (Likert-Skala)</i></p> <p><i>Betriebliches Engagement</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Der Betrieb ist für mich wie ein Stück Heimat</i> ▪ <i>Ich möchte auch in Zukunft bei meinem Betrieb bleiben – auch wenn ich die Möglichkeit, woanders hin zu wechseln.</i> ▪ <i>Ich erzähle anderen gern von meinem Betrieb</i> ▪ <i>Ich fühle mich meinem Betrieb verbunden</i> ▪ <i>Ich passe zu meinem Betrieb</i> ▪ <i>Die Zukunft meines Betriebs liegt mir am Herzen</i> <p><i>Berufliches Engagement</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Ich erzähle anderen gern, welchen Beruf ich habe / lerne.</i> ▪ <i>Ich passe zu meinem Beruf</i> ▪ <i>Ich bin an meinem Beruf besonders interessiert</i> ▪ <i>Ich bin stolz auf meinem Beruf</i> ▪ <i>Ich möchte auch in Zukunft in meinem Beruf arbeiten</i> ▪ <i>Der Beruf ist für mich wie ein Stück Heimat</i> 	<p>1 = trifft nicht zu 2 = trifft eher nicht zu 3 = trifft eher zu 4 = trifft voll zu</p>	<p>Heinemann, Lars und Felix Rauner 2008 Identität und Engagement: Konstruktion eines Instruments zur Beschreibung der Entwicklung beruflichen Engagements und beruflicher Identität. <i>A+B Forschungsberichte</i>.</p>

Konzepte	Items - Fragen	Skala	Literatur/Quelle
Zufriedenheit mit dem Ausbildungskontext (Q4 - 5)	<p><i>Inwieweit treffen folgende Aussagen auf dich zu? (Likert-Skala).</i></p> <p><i>Zufriedenheit mit Lehrbetrieb</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Ich bin stolz auf den Betrieb, in dem ich lerne.</i> ▪ <i>Mein Lehrbetrieb ist ein Ort, wo ich gerne bin.</i> ▪ <i>Mit den meisten meiner Arbeitskolleg/innen im Betrieb komme ich sehr gut aus.</i> ▪ <i>Mir gefällt sehr, wie die Leute in meinem Betrieb miteinander umgehen.</i> ▪ <i>Ich möchte weiterhin in diesem Betrieb arbeiten.</i> <p><i>Zufriedenheit mit der Schule</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Ich bin stolz auf meine Berufsschule.</i> ▪ <i>Die Berufsschule ist ein Ort, wo ich gerne bin.</i> ▪ <i>Mit den meisten meiner Klassenkamerad:innen komme ich sehr gut aus.</i> ▪ <i>Mir gefällt es sehr, wie wir in meiner Klasse miteinander umgehen.</i> ▪ <i>Ich möchte gerne in dieser Klasse bleiben.</i> 	<p>1 = trifft nicht zu 2 = trifft eher nicht zu 3 = trifft eher zu 4 = trifft voll zu</p>	<p>TREE: Bd. Codebook Erhebung/enquête 2005. Basel/Bâle: TREE (2013).</p> <p><i>(t5clif1, t5clif2, t5clif3, t5clif4, t5clif5)</i></p> <p><i>(t5clis1, t5clis2, t5clis3, t5clis4, t5clis5)</i></p>
Ausbildungsprozess (Q6)	<p><i>Inwieweit treffen folgende Aussagen auf dich zu? (Likert-Skala)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Ich arbeite mit meinem/meiner [Berufsbildner; Berufsbildnerin] zusammen, um meine Lernziele festzulegen.</i> ▪ <i>Meine Ausbildungszeiten und- inhalte sind im Voraus geplant, damit ich zielgerichtet lernen kann.</i> ▪ <i>Ich bekomme Aufträge und Aufgaben, die ich selbstständig bearbeiten/üben kann.</i> ▪ <i>Ich darf bei der Bearbeitung von Aufgaben auch eigene Lösungswege ausprobieren.</i> ▪ <i>Ich habe abwechslungsreiche Arbeitsaufgaben, die meinen Alltag spannend machen.</i> ▪ <i>Ich erhalte regelmässig Rückmeldungen zu meinen Arbeitsergebnissen.</i> ▪ <i>Ich bekomme Einblick in alle Arbeitsphasen und verstehe, wie alles zusammenhängt.</i> 	<p>1 = trifft nicht zu 2 = trifft eher nicht zu 3 = trifft eher zu 4 = trifft voll zu</p>	<p>In Anlehnung an Schweri & Burén (2024). <i>Abwechslungsreiche Aufgaben im Lehrbetrieb machen Lernende erfolgreicher</i>. Abgerufen am 17. November 2024, von https://transfer.vet/abwechslungsreiche-aufgaben-im-lehrbetrieb-machen-lernende-erfolgreicher/</p>

Qualität der Betreuung durch Berufsbildner:in (Q7)	<p><i>Was denkst du über deinen Berufsbildner / deine Berufsbildnerin?</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Mit meinem/meiner [Berufsbildner; Berufsbildnerin] bin ich sehr zufrieden.</i> ▪ <i>Mein/e [Berufsbildner; Berufsbildnerin] kann Dinge gut erklären.</i> ▪ <i>Mein/e [Berufsbildner; Berufsbildnerin] sagt mir meist, ob ich meine Arbeit gut gemacht habe oder nicht.</i> ▪ <i>Mein/e [Berufsbildner; Berufsbildnerin] nimmt sich Zeit für mich, wenn ich ihn/sie etwas frage.</i> ▪ <i>Mein/e [Berufsbildner; Berufsbildnerin] lobt mich, wenn ich etwas gut gemacht habe.</i> ▪ <i>Mein/e [Berufsbildner; Berufsbildnerin] weiss sehr viel über seinen / ihren Beruf</i> 	<p>1 = trifft nicht zu 2 = trifft eher nicht zu 3 = trifft eher zu 4 = trifft voll zu</p>	<p>TREE: Bd. Codebook Erhebung/enquête 2005. Basel/Bâle: TREE (2013). (<i>t5quam1, t5quam2, t5quam3, t5quam4, t5quam6, t5quam9</i>)</p>
Berufliche Perspektive (Q8 - 9)	<p><i>Ich möchte später in diesem Berufsfeld arbeiten</i></p> <p><i>Ich möchte später in diesem Beruf arbeiten</i></p>	<p>1 = trifft nicht zu 2 = trifft eher nicht zu 3 = trifft eher zu 4 = trifft voll zu</p>	<p>Eigene Frage auf Wunsch von Polybau.</p>

Sozioökonomische Fragen:

Aspekte	Items - Fragen	Skala	Literatur/Quelle
Geschlecht (Q10)	Bitte gebe dein Geschlecht an	1 = w 2 = m 3 = d	Eigene Frage
Altersgruppe (Q11)	In welche Altersgruppe fällst du?	1 = Unter 16 Jahre 2 = 16 – 17 Jahre 3 = 18 –19 Jahre 4 = 20 – 21 Jahre 5 = 22 – 23 Jahre 6 = 24 Jahre oder älter	Eigene Frage
Nationalität (Q12)	Welche Nationalität hast du?	1 = Schweizerische Staatsangehörigkeit 2 = Andere Nationalität (Bitte angeben)___	Eigene Frage
Kanton (Q13)	Von welchem Kanton kommst du	1 = Aargau 2 = Appenzell A. Rh. 3 = Appenzell I. Rh. 4 = Basel-Landschaft 5 = Basel-Stadt 6 = Bern 7 = Freiburg 8 = Glarus 9 = Graubünde 10 = Jura 11 = Luzern 12= Neuenburg 13 = Nidwalden 14 = Obwahlden 15 = Schaffhausen 16 = Schwyz 17 = Solothurn 18 = St.Gallen 19 = Thurgau 20 = Uri 21 = Wallis 22 = Zug 23 = Zürich	Eigene Frage

Lehrberuf (Q14)	<i>Welchen Lehrberuf lernst du aktuell?</i>	1 = Dachdecker/in EFZ 2 = Dachdeckerpraktiker:in EBA 3 = Abdichter:in EFZ 4 = Abdichtungspraktiker/in EBA 5 = Fassadenbauer:in EFZ 6 = Fassadenbaupraktiker:in EBA 7 = Gerüstbauer:in EFZ 8 = Gerüstbaupraktiker:in EBA 9 = Storenmonteur:in EFZ 10 = Storenmontagepraktiker EBA 11 = Fachfrau / Fachmann Sonnenschutz und Storentechnik EFZ (ab Schuljahr 2024/2025) 12 = Montagepraktiker/in Sonnenschutz und Storentechnik EBA (ab Schuljahr 2024/2025) 13 = Solarinstallateur:in EFZ 14 = Solarmonteur: EBA	<i>TREE: Bd. Codebook Erhebung/enquête 2005. Basel /Bâle: TREE. (2013).</i>
Lehrjahr (Q15)	<i>In welchem Lehrjahr bist du zurzeit?</i>	1 = im 1. Lehrjahr 2 = im 2. Lehrjahr 3 = im 3. Lehrjahr	<i>TREE: Bd. Codebook Erhebung/enquête 2005. Basel /Bâle: TREE. (2013).</i>
Wahl des Lehrberufes (Q16)	<i>Wenn du die Möglichkeit hättest den Lehrberuf nochmals auswählen zu dürfen, würdest du den gleichen nehmen, den du gerade ausübst?</i>	1 = ja 2 = nein	Eigene Frage

A8 – Deskriptive Statistik zu den einzelnen Skalen

Tabelle A5: Deskriptive Statistik zur Skala berufliche Identität

berufliche Identität:	N	Min.	Max.	Mittelwert (M)	Std.-Abweichung (SD)
<i>Inwieweit treffen folgende Aussagen auf dich zu.</i>	471	1	4	3.20	.68
- Es interessiert mich, wie meine Arbeit zum beruflichen Gesamtgeschehen beiträgt.					
- Beruf heisst für mich, Qualität abzuliefern.	469	1	4	3.51	.64
- Ich gehe in meiner Tätigkeit/Arbeit auf.	467	1	4	3.23	.66
- Ich weiss, was die Arbeiten, die ich ausführe, mit meinem Beruf zu tun haben.	466	1	4	3.47	.66
- Ich mache mir manchmal Gedanken darüber, wie sich meine Arbeit so verändern lässt, dass sie besser und hochwertiger auszuführen ist.	468	1	4	3.18	.70
- Ich möchte über die Inhalte meiner Arbeit mitreden.	469	1	4	3.24	.70
Gültige Werte (listenweise)	458				

Tabelle A6: Deskriptive Statistik zur Skala berufliche Engagement

berufliches Engagement:	N	Min.	Max.	Mittelwert (M)	Std.-Abweichung (SD)
<i>Inwieweit treffen folgende Aussagen auf dich zu.</i>	469	1	4	2.67	.88
- Der Beruf ist für mich wie ein Stück Heimat.					
- Ich möchte auch in Zukunft in meinem Beruf arbeiten.	467	1	4	2.90	.86
- Ich erzähle anderen gern, welchen Beruf ich habe / lerne.	467	1	4	3.31	.74
- Ich bin an meinem Beruf besonders interessiert.	468	1	4	3.28	.72
- Ich passe zu meinem Beruf.	469	1	4	3.19	.72
- Ich bin stolz auf meinem Beruf.	469	1	4	3.32	.78
Gültige Werte (listenweise)	462				

Tabelle A7: Deskriptive Statistik zur Skala betriebliches Engagement

betriebliches Engagement:	N	Min.	Max.	Mittelwert (M)	Std.-Abweichung (SD)
<i>Inwieweit treffen folgende Aussagen auf dich zu.</i>	467	1	4	2.78	.94
- Der Betrieb ist für mich wie ein Stück Heimat.					
- Ich möchte auch in Zukunft bei meinem Betrieb bleiben auch wenn ich die Möglichkeit, woanders hin zu wechseln habe.	465	1	4	2.81	.96
- Ich erzähle anderen gern, von meinem Betrieb.	463	1	4	3.12	.84
- Ich fühle mich meinem Betrieb verbunden.	464	1	4	3.05	.85
- Ich passe zu meinem Betrieb.	463	1	4	3.11	.79
- Die Zukunft meines Betriebs liegt mir am Herzen.	466	1	4	2.90	.95
Gültige Werte (listenweise)	459				

Tabelle A8: Deskriptive Statistik zur Skala Zufriedenheit mit dem Lehrbetrieb

Zufriedenheit mit dem Lehrbetrieb:	N	Min.	Max.	Mittelwert (M)	Std.-Abweichung (SD)
<i>Inwieweit treffen folgende Aussagen auf dich zu.</i>	464	1	4	3.11	.84
- Ich bin stolz auf den Betrieb indem ich lerne.					
- Mein Lehrbetrieb ist ein Ort wo ich gerne bin.	463	1	4	3.10	.82
- Mit dem meisten meiner Arbeitskolleg/innen im Betrieb komme ich sehr gut aus.	463	1	4	3.42	.69
- Mir gefällt sehr, wie die Leute in meinem Betrieb miteinander umgehen.	461	1	4	3.16	.84
- Ich möchte weiterhin in diesem Betrieb arbeiten.	463	1	4	3.05	.88
Gültige Werte (listenweise)	459				

Tabelle A9: Deskriptive Statistik zur Skala Zufriedenheit mit der Berufsfachschule

Zufriedenheit mit der Berufsfachschule:	N	Min.	Max.	Mittelwert (M)	Std.-Abweichung (SD)
<i>Inwieweit treffen folgende Aussagen auf dich zu.</i>	467	1	4	2.65	.88
- Ich bin stolz auf meine Berufsschule.					
- Die Berufsschule ist ein Ort, wo ich gerne bin.	466	1	4	2.44	.94
- Mit den meisten meiner Klassenkamerad/innen komme ich sehr gut aus.	467	1	4	3.27	.72
- Mir gefällt sehr, wie wir in meiner Klasse miteinander umgehen.	465	1	4	3.15	.77
- Ich möchte weiterhin in dieser Klasse bleiben.	461	1	4	3.21	.82
Gültige Werte (listenweise)	459				

Tabelle A10: Deskriptive Statistik zur Skala Ausbildungsprozess

Ausbildungsprozess:	N	Min.	Max.	Mittelwert (M)	Std.-Abweichung (SD)
<i>Inwieweit treffen folgende Aussagen auf dich zu.</i>	466	1	4	2.86	.88
- Ich arbeite mit meinem/meiner Berufsbildner/in zusammen, um meine Lernziele festzulegen.	465	1	4	2.78	.86
- Meine Ausbildungszeiten und -inhalte sind im Voraus geplant, damit ich zielgerichtet lernen kann.	463	1	4	3.14	.74
- Ich bekomme Aufträge und Aufgaben die ich selbständig bearbeiten/üben kann.	465	1	4	3.09	.78
- Ich darf bei der Bearbeitung von Aufgaben auch eigene Lösungswege ausprobieren.	465	1	4	3.09	.75
- Ich habe abwechslungsreiche Arbeitsaufgaben, die meinen Alltag spannend machen.	464	1	4	2.96	.84
- Ich erhalte regelmässig Rückmeldungen zu meinen Arbeitsergebnissen.	462	1	4	3.16	.68
- Ich bekomme Einblick in alle Arbeitsschritte und verstehe wie alles zusammenhängt					
Gültige Werte (listenweise)	459				

Tabelle A11: Deskriptive Statistik zur Skala Qualität der Betreuung durch Berufsbildner:in

Qualität der Betreuung durch Berufsbildner/in:	N	Min.	Max.	Mittelwert (M)	Std.-Abweichung (SD)
<i>Was denkst du über deinen Berufsbildner/deine Berufsbildnerin?</i>	464	1	4	3.20	.88
- Mit meinem/meiner Berufsbildner/in bin ich sehr zufrieden.					
- Mein/e Berufsbildner/in kann Dinge gut erklären.	464	1	4	3.21	.83
- Mein/e Berufsbildner/in sagt mir meist, ob ich meine Arbeit gut gemacht habe oder nicht.	462	1	4	3.11	.87
- Mein/e Berufsbildner/in nimmt sich Zeit für mich, wenn ich ihn/sie etwas frage	463	1	4	3.28	.82
- Mein/e Berufsbildner/in lobt mich, wenn ich etwas gut gemacht habe.	464	1	4	3.03	.90
- Mein/e Berufsbildner/in weiss sehr viel über seinen/ihren Beruf	464	1	4	3.41	.75
Gültige Werte (listenweise)	459				

Selbstständigkeitserklärung

«Ich erkläre hiermit, dass ich diese Arbeit selbständig verfasst, keine anderen als die angegebenen Quellen benutzt und die Daten gemäss den wissenschaftlichen Standards erhoben und bearbeitet habe. Alle Stellen, die wörtlich oder sinngemäss aus Quellen entnommen wurden, habe ich als solche gekennzeichnet. Es handelt sich bei meiner Arbeit um kein Plagiat. Mir ist bewusst, dass eine Zuwiderhandlung die Note F zur Folge hat, dass das EHB zum Entzug des aufgrund dieser Arbeit verliehenen Titels berechtigt ist, und dass allfällige rechtliche Schritte vorbehalten bleiben (Art 4. Und 23 der EHB-Studienverordnung).»

Dragica Vrhovac

Unterschrift

A handwritten signature in grey ink that reads "D. Vrhovac". The signature is written in a cursive, slightly slanted style.